

Masterarbeit

Herausforderung Sportunterricht

Entwicklung eines Sportlehrmittels für Kinder mit herausforderndem Verhalten im separativen Setting

Eingereicht von: Nicole Oeler

Begleitung: Rita Baumann

Eingereicht am: 4. Dezember 2015

Dank

Für das Gelingen meiner Masterarbeit haben viele Personen direkt oder indirekt beigetragen. Ich danke an dieser Stelle meiner Betreuungsperson Rita Baumann für ihre wertvollen Ratschläge. Ebenso möchte ich mich bei Violetta Oesch, Irene Dietschi und Benjamin Roth bedanken, welche das Lehrmittel ausprobiert und sich als Experten zur Verfügung gestellt haben.

ABSTRACT

Ein positiv erlebter Sportunterricht bietet Kindern mit herausforderndem Verhalten ein wichtiges Lernfeld. Die Umsetzung im Schulalltag stellt Lehrpersonen und Kinder vor eine grosse Herausforderung.

Deshalb wird untersucht, wie ein Sportlehrmittel für Kinder mit herausforderndem Verhalten im separativen Setting aufgebaut sein soll. Ziel ist es, ein Lehrmittel zu entwickeln, welches neben dem Bewegungslernen die Selbst- sowie Sozialkompetenz aktiv fördert.

Anhand der Theorie der Verhaltenspädagogik und Sportdidaktik wird das Grundkonzept des Lehrmittels entwickelt. Das entworfene Produkt wird mittels Experteninterviews ausgewertet und überarbeitet.

Das vorliegende Lehrmittel "Auch ich bin dabei" basiert auf Bewegungsaufgaben. Die Verwendung von Strukturierungselementen und die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen bilden darin die Basis eines positiv erlebten Sportunterrichts.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	1
1.1	Begründung der Themenwahl	2
1.2	Heilpädagogische Relevanz	3
2	Fragestellung	4
3	Theoretischer Hintergrund	5
3.1	Herausforderndes Verhalten - Verhaltensstörung	5
3.1.1	<i>Definition</i>	5
3.1.2	<i>Häufig vorkommende Erscheinungsformen</i>	7
3.1.3	<i>Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten bei herausforderndem Verhalten</i>	16
3.1.4	<i>Strukturen und Rituale mit Hilfe des TEACCH Ansatzes</i>	18
3.1.5	<i>Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen</i>	20
3.1.6	<i>Kurzzusammenfassung</i>	24
3.2	Sportdidaktik und -pädagogik	25
3.2.1	<i>Sportunterricht im Wandel der Zeit</i>	25
3.2.2	<i>Bewegung und Sport - Lehrplan 21</i>	27
3.2.3	<i>Merkmale des guten Sportunterricht</i>	29
3.2.4	<i>Methodisches Handeln im Sportunterricht</i>	31
3.2.5	<i>Kurzzusammenfassung</i>	33
4	Projektplanung	35
4.1	Entwicklungsabsicht	35
4.2	Entwicklungskonzeption	35
4.3	Zielsetzung und Indikatoren	37
4.4	Forschungsmethodisches Vorgehen	38
5	Projektrealisierung	40
5.1	Konzeptentwicklung "Auch ich bin dabei"	40
5.2	Entwicklung der einzelnen Bausteine	42
6	Projektevaluation	48
6.1	Produkterprobung	48
6.2	Durchführung Experteninterview	49
6.3	Auswertungsmethode Experteninterview	49
6.4	Überprüfung der Ziele	52
6.5	Weiterentwicklung	63
7	Beantwortung der Fragestellung	65
8	Diskussion und Ausblick	73
8.1	Diskussion der Ergebnisse	73
8.2	Reflexion Lern- und Arbeitsprozess	74
8.3	Ausblick	76
8.4	Fazit	77

9	Literaturverzeichnis	74
10	Abbildungsverzeichnis	76
11	Tabellenverzeichnis	77
12	Anhang	78
A	Halbstrukturierter Interviewleitfaden	
B	Ausschnitt Lehrplan 21, Bewegen an Geräten	
C	Beispielkarten	
D	Protokollbogen Interview	
E	Abbildung gesamtes Lehrmittel	
F	Transkription Interview	
G	Qualitative Inhaltsanalyse - Datensammlung	

1 EINLEITUNG

Der Sportunterricht stellt Lehrpersonen vor viele pädagogische und didaktische Herausforderungen. Neben der grossen Heterogenität im Bewegungsverhalten und -lernen kommen zusätzliche strukturelle, soziale sowie räumliche Aspekte hinzu, die es bei der Planung und Durchführung des Sportunterrichts zu beachten gilt. Vielfach fehlt jedoch die Zeit, um dem Sportunterricht die nötige Aufmerksamkeit zu geben, da andere Themen im Schulalltag Vorrang haben.

Diesen Schwierigkeiten begegnen Lehrpersonen an Regelklassen wie auch an Sonderschulen gleichermaßen. Die eigene berufspraktische Erfahrung sowie die Auseinandersetzung mit der Literatur zeigen, dass an Sonderschulen die erwähnten Aspekte und Herausforderungen verstärkt vorkommen. Die notwendigen Ressourcen sind vielfach nicht vorhanden. So läuft die Gefahr, dass der bei den Kindern vielfach beliebte Sportunterricht zu kurz kommt, sehr eintönig verläuft oder gar gemieden wird.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Sportunterricht im separativen Setting bei Kindern mit herausforderndem Verhalten. Ziel der Entwicklungsarbeit ist es, ein Konzept sowie Lehrmittel für den Sportunterricht mit Kindern mit herausforderndem Verhalten zu entwickeln. Das Lehrmittel soll Lehrpersonen wie Kinder unterstützen und einen wichtigen Schritt hin zu einem positiven erlebten Sportunterricht leisten.

In einem ersten Teil wird die Literatur im Bereich Verhaltenspädagogik und Sportdidaktik diskutiert und daraus wichtige Schwerpunkte sowie Umsetzungsmöglichkeiten herausgearbeitet. Verknüpfungen und Überschneidungen der beiden Bereiche werden dabei aufgezeigt und besprochen. Aus den gemachten Folgerungen wird ein Konzept für den Sportunterricht erstellt und Ziele sowie Indikatoren zur Messung der Zielerreichung definiert. In einem nächsten Schritt wird beschrieben, wie aus den definierten Zielen und dem aufgezeigten Grundkonzept das Lehrmittel entwickelt und in der Praxis erprobt wird. Die Auswertung findet mittels einer qualitativen Methode der Sozialforschung, dem Experteninterview, statt. Der Fokus richtet sich dabei auf die Umsetzung und Anwendung des Lehrmittels aus Sicht der Lehrperson. Die daraus resultierenden Erkenntnisse werden daraufhin ausgewertet und anhand der definierten Indikatoren und Ziele diskutiert. Die Arbeit wird mit der Reflexion, einem Ausblick und dem Fazit abgerundet.

1.1 Begründung der Themenwahl

Die Freude über den heutigen Sportunterricht ist gross. Wird wohl Fussball gespielt? Oder dürfen wir auf dem Trampolin den Salto üben? Bevor eine Antwort gegeben werden kann, stehen die ersten Kinder bereits auf und machen sich auf den Weg in die Garderobe. Dabei entsteht die Diskussion, wer wohl in welchem Team sein wird. Bei einer Klassengrösse von sechs Kindern bieten sich da nicht viele Möglichkeiten. Ein Kind findet seinen zweiten Turnschuh nicht und ist sich sicher, dass ein anderes Kind den Schuh ungefragt entwendet oder versteckt hat. Die Stimmen werden lauter und nur mit viel Geduld und Beharrlichkeit sitzen schlussendlich alle sechs Kinder im Kreis und warten darauf, was in den übriggebliebenen 30 Minuten noch auf sie zukommt. Kein Fussball, die Enttäuschen ist gross. Für ein Kind so stark, dass es aus der Halle läuft. Beim Aufstellen geraten zwei Kinder aneinander, da beide den Bock alleine hinaustragen möchten. Bevor alles aufgestellt ist, werden die Geräte auf Herz und Nieren getestet, obwohl alle wissen, dass dies verboten ist. Schlussendlich sitzen 20 Minuten vor Lektionsende alle Kinder im Kreis. Beim Blick auf die Uhr wird festgestellt, dass die Zeit bereits sehr fortgeschritten ist. Die Kinder beklagen sich lauthals, dass nur noch 10 Minuten übrig sind und die Lehrperson überlegt sich, wie sie die Zeit an den Posten einteilen kann, damit es noch irgendwie aufgeht. Für die Kinder ist klar, Fussball wäre viel cooler gewesen und die Lehrperson fasst den Entschluss, sich das nächste Mal die Mühe der Vorbereitung zu sparen. Vielleicht lässt sie die Kinder einfach Fussball spielen, obwohl sie weiss, dass dies wahrscheinlich mit Frust für alle verbunden sein wird.

Nicht selten laufen Turnstunden an Sonderschulen mit Kindern, die eine Beeinträchtigung im sozialen und emotionalen Bereich haben, nach dem oben beschriebenen Muster ab. In meiner tagtäglichen Arbeit an einer Sonderschule für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten sind mir diese Situationen bekannt. Obwohl ich es sehr geniesse und Sport zu meinem Lieblingsunterrichtsfach zählen kann, stosse auch ich immer wieder an meine Grenzen. Das oben beschriebene Alltagsbeispiel zeigt zusätzlich auf, dass Freude an der Bewegung nicht einfach durch den Sportunterricht alleine entsteht. „Sportliches Handeln und Lernen kann ebenso von Ängsten, Ärger und Enttäuschung begleitet sein“ (Klingen, 2013, S. 12). Im Vergleich zum Unterricht im Schulzimmer besitzt der Sportunterricht keine fixen räumlichen Strukturen und benötigt eine gute Vorbereitung sowie Planung von Seiten der Lehrperson (vgl. Messmer, 2013, S. 104). Unterschiedliche aktuelle Studien zeigen auf, dass der Sportunterricht bei Lehrpersonen viele Unsicherheiten hervorruft (vgl. Beutler et al., 2013; Steinegger, 2006). Durch die teilweise entstehende Überforderung der Lehrpersonen, greifen diese häu-

fig auf alt bewährte und ihnen bekannte Muster zurück. Diese Methoden bestehen meist aus dem selber erlebten Sportunterricht, bei dem die Sache vorwiegend im Zentrum steht.

Überdies ist in der Literatur grösstenteils noch immer der Fertigkeitserwerb massgebend (vgl. Laging, 2006, S. 49; Klingen, 2013, S. 13). Durch die allgemeine Neuorientierung an Kompetenzen hat man nun auch im Sportunterricht begonnen, neue Konzepte zu entwickeln (siehe Kapitel 3.2.1). Lehrmittel, welche ein Lernen nach diesen Grundwerten ermöglichen und im separativen Setting angewendet werden können, sind kaum vorhanden. Die vorliegende Arbeit soll einen Schritt in diese Richtung leisten.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Noch nicht sehr lange werden Verhaltensstörungen als Hilferuf aufgefasst, indem das Kind durch sein Verhalten zum Ausdruck bringen möchte, dass seine Entwicklung und sein Leben durch innere und/oder äussere Bedingungen beeinträchtigt, vielleicht sogar bedroht ist (vgl. Myschker & Stein, 2014, S. 11). Diese Ansicht verdeutlicht, dass Kinder mit herausforderndem Verhalten auf Hilfsmassnahmen sowie pädagogische und therapeutische Unterstützung angewiesen sind und zusätzliche Förderung benötigen. Gerade der Sportunterricht kann zu einem fördernden sowie wertvollen Lernort werden. Gleichzeitig stellt das Fach Sport jedoch hohe Anforderungen an alle Beteiligten. Der Wechsel des Umfelds vom Schulzimmer in die Turnhalle, der Einsatz des Körpers sowie die sozialen Interaktionen bedeuten für viele Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten nicht selten Frust und Enttäuschung. Oft scheitern sie daran, dass die Situation bereits vor dem eigentlichen Bewegen eskaliert und man "zum Schutz" für alle Beteiligten das Kind aus der Stunde herausnimmt. Studien haben ergeben, dass gerade diese offenen Strukturen des Sportunterrichts vermehrt zu Aggressionen und Gewalt führen (vgl. Steinegger, 2006). Mit dem Wissen, dass Kinder mit herausforderndem Verhalten grosse Schwierigkeiten mit offenen und ungewohnten Situationen haben, ist es nicht verwunderlich, dass der Sportunterricht eine zusätzliche Herausforderung für sie bedeutet. Hierbei sind sie auf zusätzliche Hilfestellungen in ihrer Alltagsbewältigung angewiesen (vgl. Myschker & Stein, 2014). Das entwickelte Lehrmittel „Auch ich bin dabei“ soll Kinder mit herausforderndem Verhalten das Partizipieren am Sportunterricht ermöglichen und ihnen die Chance geben, die notwendigen Hilfestellungen für einen positiv erlebten Sportunterricht zu erhalten.

2 FRAGESTELLUNG

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Konzept sowie darauf aufbauend ein Lehrmittel zu entwickeln, welches Kindern mit herausforderndem Verhalten im separativen Setting ermöglicht, am Sportunterricht teilzunehmen. Daraus erschliesst sich die Hauptfragestellung, wie ein Sportlehrmittel für Kinder mit herausforderndem Verhalten im separativen Setting aufgebaut sein soll. Um diese Frage jedoch bearbeiten zu können, gilt es zusätzliche Aspekte herauszufiltern und zu untersuchen. Bei genauerer Betrachtung wird klar, dass sich diese Aspekte auf unterschiedliche Ebenen beziehen. Es reicht nicht, die Hauptfragestellung lediglich aus Sicht der Lehrperson anzuschauen. Es gilt zusätzlich auch, die Schüler/innen- sowie Strukturebene mit einzubeziehen. Die daraus erschlossenen Unterfragen sollen bei der Auswertung wichtige Hinweise bezüglich der Hauptfragestellung liefern.

Fragestellung

Wie muss ein Sportlehrmittel für Kinder mit herausforderndem Verhalten im separativen Setting aufgebaut sein?

Unterfragen

Was benötigen Kinder mit herausforderndem Verhalten, um am Sportunterricht teilnehmen zu können?

Welche Methoden im Sportunterricht unterstützen das Lernen bei Kindern mit herausforderndem Verhalten im separativen Setting?

Was benötigt ein Sportlehrmittel für Kinder mit herausforderndem Verhalten, damit die Lehrperson den Sportunterricht zufriedenstellend durchführen kann?

Anhand der diskutierten theoretischen Grundlagen in Kapitel 3 entsteht das Grundkonzept sowie die einzelnen Bausteine des Lehrmittels. Daraufhin folgt die Erprobung in mehreren Klassen. In Kapitel 7 werden die hier definierten Fragestellungen mit Hilfe einer qualitativen Auswertung überprüft und ausgewertet.

3 THEORETISCHER HINTERGRUND

Im folgenden Kapitel werden theoretische Aspekte im Bereich Verhaltenspädagogik sowie Sportpädagogik und -didaktik genauer beleuchtet. Durch die Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur soll es in einem weiteren Schritt möglich sein, die Schwerpunkte für das Lehrmittel zu definieren und daraus ein fundiertes Grundkonzept zu entwickeln.

Die beiden Theoriebereiche werden getrennt voneinander aufgearbeitet und erst bei der Konzeptentwicklung in Kapitel 4 zusammengefügt. Dies liegt mitunter daran, dass kaum aktuelle Literatur existiert, welche das Thema Verhaltensauffälligkeit und Sportunterricht bearbeitet. Um aktuelle Forschungsergebnisse und Praxishinweise einzubeziehen, benötigt es aus diesem Grund eine separate Aufarbeitung der beiden Themen.

3.1 Herausforderndes Verhalten - Verhaltensstörung

In den folgenden Abschnitten wird auf die Thematik des herausfordernden Verhaltens eingegangen. Es soll aufgezeigt werden, welche Begrifflichkeit dahinter steckt und wieso für die vorliegende Arbeit in erster Linie die sprachliche Bezeichnung "herausforderndes Verhalten" verwendet wird. Da dieser Begriff eine Fülle von Störungen beinhaltet, wird darauffolgend auf die einzelnen Störungen spezifisch eingegangen. Mit dem neu gewonnenen Hintergrundwissen können dadurch spezifische Förderhinweise herausgearbeitet werden. Diese werden in einem weiteren Schritt kombiniert, um daraus die Schwerpunkte des Lehrmittels auszuwählen und zu definieren. Im letzten Teil des Kapitels werden die ausgewählten Schwerpunkte mit Hilfe aktueller Literatur aufbereitet und erste Umsetzungsmöglichkeiten gesucht und skizziert.

3.1.1 Definition

In der aktuellen Literatur sind viele unterschiedliche Bezeichnungen zu finden, um Merkmale und Probleme im Zusammenhang mit Verhaltensstörungen auszudrücken. Einige dieser Ausdrücke stammen aus geschichtlich unterschiedlichen Epochen, andere sind im Zusammenhang mit aktuellen und früheren wissenschaftlichen Konzepten und Strömungen zu finden. Beachtet man dabei noch die Begriffe und Vorstellungen, welche sich im Laufe der Zeit in der Gesellschaft manifestiert haben, steht man vor einer schier nicht endend wollenden Liste von unterschiedlichen Definition

im Bereich Verhalten. All diese Begriffe, welche sich über die Jahre hinweg gebildet haben, setzen laut dem deutschen Pädagogen Bach ein 'soziales Bezugssystem' voraus (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 28). Hillenbrand (2008) betont, dass ein Verhalten erst in einem sozialen Kontext mit vorhandenen Werten und Normen überhaupt als auffällig gelten kann. Dadurch kann es vorkommen, dass gewisse Verhaltensweisen in einer Kultur akzeptiert und sogar befürwortet werden, während das gleiche Verhalten hinter einem anderen sozialen Hintergrund als störend und auffällig empfunden wird (ebd.). Verhalten findet also in einem vorgegebenen System mit bereits definierten Werten und Normen statt und wird erst durch diese Wertung als auffällig oder angemessen eingestuft. Während früher häufig von verhaltensauffälligen Kindern oder schwierigen Kindern gesprochen wurde und man somit das Problem auf das Kind oder den Jugendlichen schob, ist man sich heute einig, dass das Verhalten nicht als Wertung einer Person oder als Charaktereigenschaft beschrieben werden soll. Ein negatives Verhalten entsteht also nicht durch eine Person an sich, sondern erst in der Interaktion und Wertung mit dessen Umwelt. „In der substantivistischen Verwendung "Kinder mit Verhaltensstörungen" drückt sich diese Distanzierung von Verhalten und Person aus. Das Kind ist somit nicht durch die Verhaltensstörung gekennzeichnet“ (Hillenbrand, 2008, S. 29). Neben dem Begriff Kinder mit Verhaltensstörungen wird in der vorliegenden Arbeit auch jeweils der Begriff herausforderndes Verhalten Verwendung finden, da dieser Begriff noch stärker der Etikettierung und Personenzentrierung entgegenwirkt (vgl. Kostka, 2013). Bezüglich der Begrifflichkeit von Verhaltensstörung sowie herausforderndem Verhalten wird in der folgenden Arbeit auf die Definition von Myschker zurückgegriffen, welche gerade auch im schulischen Alltag sehr aussagekräftig sowie aktuell ist:

Verhaltensstörung ist ein von der zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und /oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann (Myschker & Stein, S. 49).

Myschker (ebd.) wie auch Hillenbrand (vgl. Hillenbrand, 2006) betonen in ihren Definitionen, dass bei Kindern mit herausforderndem Verhalten pädagogisch-therapeutische Unterstützung und Förderung zwingend notwendig ist. Für den Schul-

alltag gilt es nun herauszufinden, welche pädagogischen Unterstützungen und Schwerpunkte für Kinder mit herausforderndem Verhalten sinnvoll sind und wie diese im aktuellen Sportunterricht umgesetzt und gefördert werden können. Hierbei gilt es zu beachten, dass sich Verhaltensauffälligkeiten auf unterschiedliche Arten zeigen können und somit eine Klassifizierung für den weiteren Verlauf der Arbeit von grosser Bedeutung ist. Im folgenden Abschnitt wird auf die unterschiedlichen Störungen und deren Symptomatik genauer eingegangen.

3.1.2 Häufig vorkommende Erscheinungsformen

In den Bereich der Verhaltensauffälligkeiten gehören verschiedene Symptome, welche von Hyperaktivität, Selbstverletzung, mutwillige Zerstörung, Enuresis (Einnässen), Ängstlichkeit bis hin zu Sprachstörungen, eine grosse Bandbreite aufweisen. Um eine Ordnung in diese Vielfalt hineinzubringen, wurden die verschiedenen Verhaltensweisen in unterschiedliche Kategorien, sogenannte Klassen, geordnet (vgl. Hillenbrand, 2006).

Tabelle 1: Klassifizierung Verhaltensstörungen (Hillenbrand, 2006)

Klassifizierung Verhaltensstörungen	
Kategorien	Symptomatik
Externalisierendes Verhalten	Aufmerksamkeitsstörungen, Aggressionen, Impulsivität, Hyperaktivität
Internalisierendes Verhalten	Minderwertigkeitsgefühle, Schlafstörungen, Motivationslosigkeit, somatische Störungen, Angststörungen
Sozial unreifes Verhalten	Konzentrationschwäche, Sprech- und Sprachstörungen, leicht ermüdbar
Sozialisiert delinquentes Verhalten	Beziehungsstörungen, Reizbarkeit, Gewaltbereitschaft, niedrige Frustrationstoleranz

Meist werden im Schulalltag vorwiegend externalisierende Verhaltensweisen beschrieben und von den Lehrpersonen als herausfordernd erlebt. Internalisierende Verhaltensweisen hingegen werden weniger als störend empfunden und häufig auch viel später erst bemerkt. Ein Kind mit internalisierenden Verhaltensweisen benötigt jedoch genauso Unterstützung und Aufmerksamkeit, wie ein Kind mit externalisierenden Verhaltensweisen (vgl. Myschker & Stein, 2014, S. 54-57). Es ist wichtig, sich im Klaren zu sein, dass die unterschiedlichen Klassen nicht immer deutlich voneinander abgegrenzt werden können und sich vielfach überschneiden. Trotzdem ist eine Be-

wusstwerdung der einzelnen Klassen von grosser Bedeutung, da erst dadurch die gesamte Bandbreite an Symptomen zum Vorschein kommt. Beim Entwickeln des vorliegenden Konzepts sollen alle vier Ausprägungen mit deren Symptomatik beachtet werden. In den folgenden Abschnitten werden die häufigsten Störungen laut Hillenbrand (2008) und Myschker und Stein (2014) untersucht. Hierbei handelt es sich um die Thematik der Aggression, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHD), den Bereich der Angstproblematik, der Spracherwerbsstörung sowie um psychopathologische Störungen (siehe auch Tabelle 1).

Durch die aktive Auseinandersetzung mit den Störungen sollen verschiedene Handlungsmöglichkeiten gefunden werden, um Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten zu unterstützen und in ihrer Entwicklung zu fördern.

Aggressives Verhalten und aggressive Emotionen

Kinder mit herausforderndem Verhalten werden häufig mit aggressiven Verhaltensweisen in Verbindung gebracht. Es ist jedoch kaum möglich festzuhalten, welche Handlungen und Motive nun aggressiv sind. Wir sind lediglich in der Lage zu definieren, welche Handlungen wir subjektiv als aggressiv wahrnehmen. Dabei muss man sich bewusst sein, dass die Definition des Begriffs "Aggression" einen grossen Spielraum zulässt. In unserer Gesellschaft herrschen unterschiedliche Vorstellungen, was als aggressiv gilt und wie Aggression wahrgenommen wird. Ebenso wirken teilweise erwünschte Verhaltensweisen wie Durchsetzungsfähigkeit oder Willensstärke in gewissen Situationen bereits als aggressiv. Diese angemessene Selbstbehauptung als positive Form, muss von der für uns negativen Aggression unterschieden werden (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 179-180). In der Literatur sind unterschiedliche Definitionen hinsichtlich des Begriffs "Aggression" zu finden. Gemeinsam haben diese jedoch, dass aggressive Verhaltensweisen zielgerichtet, schädigend sowie von der Norm abweichend sind. In der vorliegenden Arbeit wird auf die folgende Definition von Aggression zurückgegriffen:

Aggression wird hier definiert als eine Handlung, mit der eine Person eine andere Person zu verletzen versucht oder zu verletzen droht, unabhängig davon, was letztlich das Ziel dieser Handlung ist (Nolting, 2014, S. 18).

Nolting unterscheidet zwei unterschiedliche Arten von Aggression. Einerseits besteht die Möglichkeit, dass Aggression auf der Verhaltensebene stattfindet und nach aussen getragen wird. Andererseits können auch aggressive Emotionen und Bedürfnisse

entstehen, welche nicht gegen aussen getragen werden. Aus diesem Grund wird im folgenden von aggressivem Verhalten oder aggressiven Emotionen gesprochen und der Begriff Aggression weitgehend weggelassen.

Aggressives Verhalten kann sich in unterschiedlichen Erscheinungsformen zeigen. Dies kann auf der körperlichen Ebene (Schlagen, Kratzen, Würgen usw.), auf der verbalen Ebene (Verspotten, Beschimpfen, Anschreien usw.) oder nonverbal (Mittelfinger, böse Blicke usw.) stattfinden.

Aggressive Emotionen kommen hingegen in unterschiedlichen Stärken vor. Einige Gefühle sind eher voraggressiv (schlechte Laune, Stresszustand usw.) während andere Gefühle als stark aggressiv eingestuft werden (Ärger, Schadenfreude, Hass usw.). Im Bereich der Psychologie werden Gefühle häufig durch eine subjektive Einschätzung mit Hilfe einer Skala erhoben (vgl. Nolting, 2014, S. 20-23).

Im zweiten und dritten Lebensjahr zeigen viele Kinder sogenannte Trotzanfalle. Diese entstehen häufig dadurch, dass die Bedürfnisse und Absichten schneller wachsen als die bereits vorhandenen Handlungsmöglichkeiten. Solche Trotzanfalle gehören bis zu einem gewissen Masse zu der Entwicklung eines jeden Kindes und nehmen durch die sprachliche Entwicklung sowie Entwicklung der Selbstregulation und Problembewältigung rasch ab. Die Aggressionsentwicklung hängt also stark von der allgemeinen körperlichen, sprachlichen, intellektuelle sowie emotionalen Entwicklung ab (Nolting, 2014, S. 20-23). Aggressive Verhaltensweisen sowie Emotionen können also durchaus mit einer Beeinträchtigung in einem der aufgezählten Bereiche zusammenhängen und für die Entwicklung eines Kindes schwerwiegende Folgen haben.

Welche Möglichkeiten bestehen nun im schulischen Alltag, Kinder mit aggressiven Verhaltensweisen sowie aggressiven Emotionen zu unterstützen und fördern? Weit verbreitet ist auch heutzutage noch, dass sich aggressive Verhaltensweise durch eine Art "abreagieren" vermindern lassen. An vielen Institutionen hat man darum Boxsäcke und Matten angeschafft, um aufgewühlten Personen die Möglichkeit zu geben, ihre Aggressionen herauslassen können. Stütze (1993) fand mit Hilfe von Experimenten im Bereich Sport und Aggressivität heraus, dass sich keine besondere Wirkung durch motorische Aktivitäten zur Minderung oder Vorbeugung aggressiver Verhaltensweisen oder Emotionen feststellen lässt. Dies bedeutet, dass die vielfach verbreitete Annahme, Sport treiben mache grundsätzlich friedlich, überholt ist (vgl. Nolting, 2014, S. 186). An dieser Stelle ist es jedoch wichtig zu betonen, dass Sport bezüglich der Hormonausschüttung sowie des grundlegenden Wohlbefindens viel bewirken vermag und sich so positiv auf das Befinden einer Person auswirken kann.

Nun stellt sich immer noch die Frage, welche Massnahmen bei aggressivem Verhalten und Emotionen den betroffenen Personen helfen können. Entscheidend hierbei ist, das Brüten über das Ärgernis zu beenden und/oder den körperlichen Zustand zu verbessern. Es geht dabei also um Ablenkung, mit dem Ziel, Gedanken und Gefühle hervorzurufen, die positiv oder neutral behaftet sind (vgl. Nolting, 2014, S. 189). Was der betroffenen Person in solchen Momenten gut tut, ist individuell und kann sich je nach Situation auch ändern. Für Kinder mit Verhaltensstörungen ist es wichtig, dass sie in herausfordernden Situationen lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. Es gilt jedoch zu beachten, dass Gefühle ausdrücken nicht mit Gefühle herauslassen gleichgesetzt werden darf. Gefühle können nicht einfach herausgelassen werden, sie bleiben in uns. Durch das Ausdrücken von Gefühlen ist jedoch eine Sensibilisierung sowie eine Veränderung des Gefühls möglich (vgl. Nolting, 2014, S. 190-191). Es ist sinnvoll, sich gemeinsam mit dem Kind zu überlegen, wie es in einer herausfordernden Situation reagieren kann. In verschiedenen Studien wurde herausgefunden, dass in Frustrationssituationen klar ersichtliche Handlungshinweise für die Betroffenen sehr sinnvoll sind (vgl. Nolting, 2014, S. 198-199).

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHD)

Kinder mit ADHD fallen durch ihre unruhigen, unkonzentrierten sowie impulsiven Handlungen auf. Diese Störung der Aufmerksamkeit, welche häufig mit einer motorischen Überaktivität verbunden ist, zeigt sich relativ zeitstabil sowie situationsunabhängig. Die externalisierenden Verhaltensweisen fallen dem Umfeld des Kindes rasch negativ auf. Durch die häufig stark ausgeprägten Verhaltensweisen wird das soziale Umfeld des Kindes sowie das Kind stark belastet und in seiner Entwicklung gehemmt. Für das Phänomen besteht aktuell noch keine einheitliche Bezeichnung und dadurch sind in der Literatur unterschiedliche Begrifflichkeiten zu finden. Da unter den Schulpsychologen im Kanton Zürich sich momentan im Bereich der Diagnostik der Begriff ADHD etabliert hat, wird in der Arbeit jeweils auf diese Bezeichnung zurückgegriffen. Einigkeit hingegen besteht bezüglich der drei Kernsymptome bei einem ADHD. Zu den Basissymptomen zählen neben einer Aufmerksamkeitsstörung, eine Impulsivitätsstörung sowie Hyperaktivität. Dazu kommen vielfach noch sekundäre Auffälligkeiten, welche für das Kind ein zusätzliches Entwicklungsrisiko darstellen. Experten gehen momentan davon aus, dass drei bis fünf Prozent der Kinder von einem ADHD betroffen sind, wobei die Jungen deutlich stärker vertreten sind (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 185-190).

Ein ADHD macht sich gerade in standardisierten Situationen, wie dies in der Schule häufig der Fall ist, stark bemerkbar. Durch die Störung der Aufmerksamkeit fällt es dem Kind schwer, eine kognitive Aufgabe zu Ende zu führen. Die selektive Aufmerksamkeit, also die Ausrichtung auf die für die Aufgabe wichtigen Reize, ist dabei nicht altersentsprechend entwickelt. In gewissen Situationen, welche für das Kind neu und interessant sind, ist eine Aufmerksamkeitsfokussierung hingegen durchaus möglich. Dies stellt im schulischen Alltag eine grosse Lernchance dar, welche es bei der Planung und Förderung zu beachten gilt. Neben der Störung der Aufmerksamkeit gehört auch die Impulsivität zu den Kernsymptomen. Diese zeigt sich häufig in überstürzten und unüberlegten Verhaltensweisen der Kinder. Im Schulalltag führt dies vermehrt dazu, dass die Kinder voreilige Lösungswege auswählen und falsche Ergebnisse erhalten. Intelligenztests haben bei Kindern mit ADHD eine verminderte Leistungsfähigkeit festgestellt, welche häufig mit geringeren Leistungen in den Schulfächern zu beobachten ist. In Interaktionssituationen reagieren die Kinder vermehrt mit voreiligen Reaktionen, welche vermehrt zu Konfliktsituationen führen (Hillenbrand, 2008). Auch fällt es den Kindern schwer, gefährliche Situationen einzuschätzen und sich selber davor zu schützen. Die Hyperaktivität und somit das dritte Kernsymptom ist sehr auffällig im Alltag. Es zeichnet sich durch den ständigen Drang nach Bewegung aus. Das betroffene Kind sucht vielfach vermehrt Kontakt zu den anderen, was im Schulalltag zu herausfordernden Situationen führen kann.

Zu den drei Kernsymptomen kommen häufig noch Sekundärsymptome dazu, welche das Kind und sein Umfeld zusätzlich belasten. Diese können sich in Form von starken Einschlafproblemen oder durch ein geringes Schlafbedürfnis zeigen. Im sozialen Umfeld fällt das Kind vielfach mit vermehrt oppositionellen Verhaltensweisen auf. Es hat Mühe, sich an Anweisungen und Regeln zu halten. Die Anpassung an neue Situationen und der Umgang in verschiedenen sozialen Situationen sind für Kinder mit ADHD eine riesige Herausforderung. Es fällt ihnen schwer, mit ihren eigenen Emotionen umzugehen und ihre Frustrationstoleranz ist gering. Durch die Problematik der Emotionsregulation treten vermehrt Wutausbrüche sowie emotionale Schwankungen auf. Studien haben erwiesen, dass der soziale Status von Kindern mit ADHD häufig negativ belastet ist (Myschker & Stein, 2014, S. 475-479). Die teilweise daraus entstehende Unsicherheit in sozialen Situationen oder das geringe Selbstvertrauen, ist unter diesen Aspekten, nur verständlich. Dies kann soweit führen, dass sich zusätzlich eine Angstproblematik entwickelt.

Unterschiedliche Studien zeigen auf, dass sich ein ADHD nicht einfach im Jugendalter auswächst, eher im Gegenteil. Zwischen 30 und 70% der Jugendlichen mit ADHD zeigen auch in der Pubertät noch starke Symptome (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 190-192). Dieses Ergebnis macht deutlich, wie wichtig es bereits im Kindesalter ist, die Betroffenen zu unterstützen und fördern. An dieser Stelle stellt sich die Frage, welche Massnahmen für ein betroffenes Kind hilfreich sind. Neben der medikamentösen Behandlung, auf die in dieser Arbeit nicht eingegangen wird, sind mittlerweile viele Ansätze und Inputs in der Literatur zu finden. Hierbei wird auf ein empirisch fundiertes Gesamtkonzept von Reiber und McLaughlin (2004) verwiesen, welches aus sechs Ansätzen bei der täglichen Arbeit mit Kindern mit ADHD besteht. Das in Tabelle 2 zusammengefasste Konzept von Reiber und McLaughlin deckt sich weitgehend mit anderen aktuellen Förder- und Unterstützungsmethoden.

Tabelle 2: Schulische Ansätze bei ADHS (Reiber & McLaughlin, 2004)

Schulische Ansätze	Handlungsmassnahmen
Classroom Structure	Strukturierte und vorhersehbare Lernumgebung aufbauen
Curricular and Teaching Modifications	Anregende, abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung und -phasen, die Erfolgserlebnisse ermöglichen
Peer Intervention	Verantwortung übergeben, positive Feedbackkultur auch unter den Kindern fördern
Token Economies	Positive Verstärkung anwenden, Materialien und Signale als Unterstützung anwenden
Self-Management Strategies	Strategien lernen, um sich selbst zu kontrollieren, steuern und eigene Bedürfnisse wahrzunehmen
Classroom Management	Klare Strukturen, Einsatz von Ritualen und Verstärkersystemen

Angstproblematik

Die Angst ist im gesunden Masse ein guter und stetiger Begleiter von uns allen. Auch bei Kindern und Jugendlichen gehören unterschiedliche Ängste zu den wichtigen Lebenserfahrungen. Erst wenn die Angst eine gewisse Intensität und Dauer übersteigt, wird von einer Störung gesprochen. In der Literatur findet man unzählige Formen und Ordnungsversuche zum Themengebiet Angst. Jedoch ist man sich weitge-

hend einig, dass sich bei Kindern grundsätzlich drei unterschiedliche Formen von Angststörungen bilden können: Trennungsangst, Kontaktvermeidung und Überängstlichkeit. Dabei gibt es noch einige weitere Formen, welche sowohl bei Erwachsenen wie auch bei Kindern vorkommen. Dazu gehören Panikstörungen, Phobien, Zwangsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen und generalisierte Angststörungen. Die Häufigkeit von Angststörungen ist schwer zu bestimmen. Man rechnet jedoch mit ein bis vier Prozent der Bevölkerung (Hillenbrand, 2008, S. 194). Da Angststörungen sich vielfach internalisierend zeigen und somit wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Bekannt ist hingegen, dass diese Art von Störung bei Mädchen deutlich häufiger verbreitet ist (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 193).

Bei einer chronischen Trennungsangst besitzt das Kind grosse Ängste von Bezugspersonen getrennt zu werden. Vielfach macht sich das Kind ständig Sorgen, dass den Personen etwas zustösst und hat wiederholt Albträume in denen es um Trennung geht. Dies geht häufig soweit, dass das Kind sich weigert, sich von den Bezugspersonen räumlich zu entfernen. Bei einer vermuteten Trennungsangst ist es wichtig, schwerwiegende Störungen wie Schizophrenie und Depressionen auszuschliessen.

Bei der Kontaktvermeidung zeigt das Kind grosse Ängste vor Kontakten mit unbekanntem Personen. Mit den Bezugspersonen hingegen kann es adäquat in Kontakt treten und eine Beziehung aufbauen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 194). Diese Angst vor neuen Personen kann so weit führen, dass das Kind öffentliche Orte meidet oder auch einen ihm gewohnten Ort nicht betreten möchte, weil sich eine unbekannte Person im Raum befindet.

Die Überängstlichkeit zeichnet sich durch unrealistische und exzessive Sorgen aus. Das Kind zeigt eine übermässige Angst vor der Zukunft und macht sich Gedanken über bereits Vergangenes. Vielfach treten dabei somatische Beschwerden wie Kopfschmerzen und Übelkeit auf. Das Kind wirkt generell sehr angespannt. Im Schulalter entwickelt sich vermehrt eine Schulangst, die bis zur Schulverweigerung führen kann. Vielfach ist es schwierig, die einzelnen Störungen voneinander abzugrenzen. Erfolgreich diesbezüglich ist die Gewissheit, dass Angststörungen relativ gut behandelbar sind (Hillenbrand, 2008, S. 195-197). Neben den therapeutischen Verfahren bestehen durchaus pädagogische Ansätze, wie Kinder mit Angststörungen unterstützt werden können. In der folgenden Tabelle sind wichtige Ansätze für den Schulalltag aufgelistet:

Tabelle 3: Schulische Ansätze bei Angststörungen (Hillenbrand, 2008, S. 196-197)

Schulische Ansätze	Handlungsmassnahmen
Systematische Desensibilisierung	Entspannungsmöglichkeiten kennenlernen, Kind schrittweise auf Vorstellung der angsteinflössenden Situation vorbereiten
Überflutung	Kind in angsteinflössende Situation schicken (nur wenn keine negativen Folgen erwartet werden), nach wiederholter positiver Konfrontation kann Löschung der Angst eintreten
Kognitive Strategien	Gemeinsam mit Kind Strategien aufbauen, Selbstinstruktionen lernen, das Thema Ängste thematisieren, lernen mit Gefühlen umzugehen
Emotionale Stabilität aufbauen	Stabile Beziehung zum Kind aufbauen, Rituale im Schulalltag, verschiedene Entspannungsmöglichkeiten kennenlernen (Musik, Mediation)

Spracherwerbsstörungen

Bei einer Spracherwerbsstörung (SES) handelt es sich nicht um eine kurzfristige Störung. Diese macht sich häufig bereits ab einem Alter von 24 Monaten bemerkbar und zieht sich meistens bis ins Erwachsenenalter. Vielfach handelt es sich um Kinder, die zu den sogenannten "Late-Talkers" gehören, also Kinder bei denen der mündliche Spracherwerb deutlich später eingesetzt hat, als bei Gleichaltrigen. Die weitere Wortschatzentwicklung verläuft verlangsamt und auch die Verwendung von Wortkombinationen bereitet diesen Kindern erhebliche Schwierigkeiten. Wenn bis im Laufe des dritten Lebensjahr die sprachliche Entwicklung nicht aufgeholt wird, kann bereits von einer SES gesprochen werden (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 7). Mit dem erschwerten Zugang zur schriftlichen und mündlichen Sprache erstaunt es nicht, dass sich meist auch Folgeprobleme entwickeln. Fehlen den Kindern die Ausdrucksmöglichkeiten, wird die soziale Entwicklung darunter stark beeinflusst (vgl. Spreer & Glück, 2014). „Negative Kommunikationserfahrungen führen häufig zu Problemen in der sozialen Interaktion, auf die möglicherweise mit diversen Verhaltensauffälligkeiten und sozial-emotionalen Schwierigkeiten reagiert wird“ (Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 7). SES treten mit einer Wahrscheinlichkeit von 30-50% in Kombination mit einer anderen psychischen Begleitstörung auf. Hierbei haben Studien (vgl. Spreer & Glück, 2014) herausgefunden, dass SES am häufigsten mit ADHD kombiniert vorkommen. Ebenso treten vermehrt Angststörungen, emotionale Störungen sowie Beein-

trüchtigungen des Sozialverhaltens in Kombination mit einer Spracherwerbsstörung auf (Spreer & Glück, 2014). Hierbei ist es von grosser Bedeutung, dass man sich als Lehrperson „die starke Verflechtung sprachlich-kommunikativer Fähigkeiten mit der sozialen-emotionalen Entwicklung bewusst ist“ (Spreer & Glück, 2014, S. 83). Neben einer intensiven sprachlichen Förderung, stehen auch die emotionalen und sozialen Bereiche bei einer SES im Zentrum.

Psychopathologische Syndrome

Im Bereich der psychopathologischen Störungen wird im Rahmen dieser Arbeit nur auf das Thema der Depression eingegangen, da dieses laut Tabelle 1 bei Verhaltensauffälligkeiten eine wichtige Rolle spielen kann. Noch heute ist die Annahme verbreitet, dass Kinder keine depressiven Störungen aufweisen können und sich Depressionen frühestens in der Pubertät entwickeln. Inzwischen gilt es jedoch als gesichert, dass bei Kindern Depressionen bereits im Alter von fünf bis sechs Jahren entstehen können (Myschker & Stein, 2014). Ebenso zeigen neuere Untersuchungen, dass Depressionen bei Kindern zunehmen und immer früher auftreten. Eine gedrückt Stimmung bei einem Kind deutet jedoch noch nicht auf das Entstehen einer Depression hin. Bleibt diese Stimmung jedoch über mehrere Wochen und kommen Veränderungen des Essverhaltens, der Schlafgewohnheiten, ein Interesseverlust, ein Sich-Absondern, eine Freudlosigkeit aber auch Körpersymptome hinzu, kann dies auf die Entwicklung einer depressiven Störung hindeuten (vgl. Myschker & Stein, 2014, S. 509-510). Dabei ist es wichtig, dass die Kinder vielfach versuchen, ihre Schwierigkeiten vor den Erwachsenen zu verbergen und dies mit Erfolg. So kommt es häufig vor, dass eine Depression bei erwachsenen Personen rascher erkannt wird, als bei einem Kind. In der aktuellen Literatur wird von einer Prävalenzrate von vier Prozent bei Kindern ausgegangen (ebd.). Neben der professionellen Hilfe eines Therapeuten ist es für die Kinder wichtig, Sprechmöglichkeiten zu schaffen, in denen ihnen mit Anteilnahme und Geduld zugehört wird. Als Lehrperson stellt sich die Hauptaufgabe, mit dem Kind in Beziehung zu treten. Besonders unterstützend sind zusätzlich die Stärkung emotionaler Kompetenzen, das Angehen und Verändern von pessimistischen Gedanken, das Kennenlernen von Methoden zur Stressbewältigung sowie das soziale Lernen (vgl. Myschker & Stein, 2014, S. 512).

3.1.3 Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten bei herausforderndem Verhalten

Durch die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Verhaltensstörungen können im folgenden Kapitel nun wichtige Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten zusammengetragen sowie eine Schwerpunktauswahl für die Konzeptentwicklung getroffen werden.

Tabelle 4: Übersicht verschiedene Formen von herausforderndes Verhalten und Fördermöglichkeiten.

	Störungsbilder	Fördermassnahmen
Herausforderndes Verhalten - Verhaltensstörungen	Aggressionen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung emotionales Lernen - visuelle Strukturierungshilfen - individuelle Abmachungen (wie komme ich zur Ruhe)
	ADHD	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung emotionale Entwicklung - Förderung soziale Entwicklung - Strukturierung und Rituale - Aufbau Verstärkersysteme - Unterrichtsgestaltung - Verantwortung übergeben, Feedbackkultur fördern - visuelle Unterstützungsmöglichkeiten anbieten
	Angststörungen	<ul style="list-style-type: none"> -Methoden Stressbewältigung - Konfrontation (schrittweise) - Förderung emotionale Entwicklung - Beziehungsarbeit
	Spracherwerbsstörungen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung Sprachentwicklung - Förderung emotionale Entwicklung - Förderung soziale Entwicklung
	Depressivität	<ul style="list-style-type: none"> -Beziehungsarbeit -Förderung emotionale Entwicklung -Methoden Stressbewältigung -Soziales Lernen

Schaut man sich Tabelle 4 an, fällt auf, dass bei internalisierenden wie externalisierenden Verhaltensweisen, obwohl sich diese unterschiedlich äussern, in ihrer Förderung erstaunlich viele Überschneidungen vorkommen. Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass grundsätzlich jede Person von den in Tabelle aufgeführten Massnahmen profitiert, egal ob sie herausforderndes Verhalten zeigt oder nicht. Schledde und Schlee (2014) beschreiben dies mit folgenden Worten:

Denn wenn man für herausfordernde Jugendliche günstige (Um-) Lernsituationen gestalten möchte, dann benötigen sie - nur (!) jede Bedingungen, die alle anderen Menschen - zumindest in unserer Kultur - für ein erfolgreiches und produktives Lernen ebenfalls benötigen, allerdings wegen früherer Defizite in einem ziemlich grossen Ausmass sowohl in Konsequenz als auch in Kontinuität (Schledde & Schlee, 2014, S. 104).

Die Aussage verdeutlicht, dass Kinder mit herausforderndem Verhalten keine von Grund auf andere Lernumgebung benötigen, um zu Lernen. Sie sind jedoch stärker als andere darauf angewiesen, dass in ihrer Lernumgebung auf Verlässlichkeit, Stetigkeit und Sicherheit geachtet wird. Aufgrund ihrer Defizite benötigen sie jedoch in einzelnen Bereichen eine zusätzliche Förderung. Die in Tabelle 4 zusammengetragenen Fördermassnahmen machen deutlich, um welche Bereiche es sich dabei handelt. Folglich sind Kinder mit herausforderndem Verhalten auf die Förderung ihrer sozialen sowie emotionalen Kompetenzen angewiesen, sei dies nun bei externalisierenden oder internalisierenden Verhaltensweisen. Eine solche Förderung kann einerseits isoliert mit Hilfe von unterschiedlichen Trainingsprogrammen stattfinden oder in den Schulalltag integriert werden (vgl. Petermann, Koglin, Natzke & von Marées, 2013). Das vorliegende Sportlehrmittel beinhaltet aufgrund der dargestellten Überlegungen die Förderung der emotionalen sowie sozialen Kompetenz. Daneben spielen auch die sogenannten Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle. „Eine klar gegliederte Ordnung innerhalb eines verlässlichen und belastbaren Rahmens bietet den Schülerinnen und Schülern Orientierung für die Gestaltung und Stabilisierung von Beziehungen im Schulalter und darüber hinaus“ (vgl. Myschker & Stein, 2014, S. 255). Diesen Rahmen für Kinder mit herausforderndem Verhalten zu bieten, ist Aufgabe der Lehrperson. Dies im Sportunterricht aufzubauen, stellt eine grosse Herausforderung dar. Aus diesem Grund wird auf das Thema der Strukturierung in Kapitel 3.2.1 nochmals genauer eingegangen.

Aufgrund der aufgeführten Überlegungen basiert das vorliegende Konzept des Lehrmittels "Auch ich bin dabei" auf den folgenden zwei Schwerpunkten:

- Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenz
- Klare Rahmenbedingungen durch Einbezug von Strukturierungen und Ritualen

In den folgenden beiden Kapiteln werden die ausgewählten Schwerpunkte theoretisch erarbeitet und in einem weiteren Schritt praxistaugliche Umsetzungsmöglichkeiten gesucht.

3.1.4 Strukturen und Rituale mit Hilfe des TEACCH Ansatzes

Kinder mit herausforderndem Verhalten benötigen wie bereits aufgezeigt, klare, stabile und wenn möglich visualisierte Strukturen, um ihren Alltag zu bewältigen. Ebenso kann durch die Kombination von Strukturen und Ritualen viel Zeit und Energie für alle Beteiligten eingespart werden (vgl. Lohmann, 2003, S. 160). Im Bereich Strukturierung findet man in der pädagogischen Landschaft ein spannendes Konzept, welches für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS), entwickelt wurde. Das TEACCH¹ Programm bietet ein Konzept, das aus einem ganzheitlichen Programm für Kinder mit ASS besteht. Das Konzept besteht aus mehreren Ansätze zu unterschiedlichen Themengebieten im Bereich ASS. Ein Ansatz davon, welcher nun genauer angeschaut werden soll, ist das Structured Teaching. Dieser bietet bestimmte methodische Vorgehensweisen, um die Lernumgebung klar zu strukturieren und mit Hilfe von visuell sichtbaren Hinweisen die Orientierung zu erleichtern.

In der aktuellen deutschsprachigen Literatur sind keine Studien zu finden, wie sich dieser Ansatz auf Kinder mit herausforderndem Verhalten auswirkt und ob diese Methode sich für Kinder mit herausforderndem Verhalten eignen. Aus berufspraktischer Erfahrung hat sich jedoch gezeigt, dass sich einzelne Methoden des Structured Teaching als sehr förderlich für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten erweisen. Dabei stellt sich nun die Frage, ob diese Praxiserfahrung auch mit der Literatur übereinstimmt. Dazu sollen die Schwerpunkte des Structured Teaching mit den Handlungshinweisen im Bereich der Verhaltensauffälligkeiten verglichen und genauer untersucht werden. In Tabelle 5 sind die Hauptmerkmale laut Häussler (2015) bei ASS aufgelistet, auf denen das TEACCH Konzept aufgebaut ist. Die dort beschriebenen Symptome werden nun mit den Defiziten und Fördermassnahmen aus der bereits diskutierten Theorie im Bereich Verhaltenspädagogik verglichen und farblich in Tabelle 5 hervorgehoben. Dabei fällt auf, dass auffallend viele Überschneidungen vorkommen, was bestätigen könnte, dass auch Kinder mit herausforderndem Verhalten von diesem Ansatz profitieren. Zusätzlich ist bekannt, dass Verhaltensweisen von Menschen mit ASS vielfach eine grosse Herausforderung für ihr Umfeld darstellen. So verwundert es nicht, dass an Beratungsstellen Fragen im Bereich des Verhaltens an erster Stelle kommen. (vgl.

¹ Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children

Häussler, Tuckermann & Kiwitt, 2014, S. 7). Im Bereich des TEACCH spielt dadurch auch das Verhalten eine wichtige Rolle, dem viel Beachtung geschenkt wird.

Tabelle 5: Typische Merkmale bei ASS (Häussler, 2015, S. 38)

Die Folgen einer andersartigen Informationsverarbeitung bei Menschen mit Autismus

Typische Erschwernisse beim Lernen

- sprachliche Informationen werden schlechter verarbeitet
- sprachliche Hinweise werden schneller vergessen
- lernt nicht gut durch Nachahmung
- Reaktionen erfolgen verzögert
- Gelerntes wird nicht auf neue Situationen und Zusammenhänge übertragen
- konkrete Regeln und Erfahrungen werden nicht verallgemeinert
- Entscheidungen, die auf einer Einschätzung beruhen, können nicht gefällt werden
- Reihenfolgen können schlecht gebildet und überschaut werden
- die Planung und Ausführung von Handlungsabläufen ist erschwert
- zeitliche Orientierung und Zeitgefühl sind beeinträchtigt
- räumliche Orientierung und die Fähigkeit zur räumlichen Organisation sind beeinträchtigt
- die Aufmerksamkeit wird sehr leicht abgelenkt
- komplexere Anforderungen können nicht koordiniert werden
- Fähigkeiten sind sehr ungleich entwickelt
- Lob und soziale Anerkennung stellen oft keinen Arbeitsanreiz dar
- erkundet weniger von sich aus und probiert weniger Neues aus

Aus den aufgezeigten Gründen soll bei der Entwicklung des Lehrmittels der Bereich der Strukturierung mit Hilfe einzelner Schwerpunkte des Structured Teaching umgesetzt werden. Die Umsetzung des Structured Teaching ist anspruchsvoll, da es keine vorgegebene Rezepte oder Formeln gibt, nach denen man Strukturierungshilfen entwickeln kann. Gleichzeitig bietet dies aber auch die Chance, den Ansatz in anderen Bereichen einzusetzen und für bestimmte Lernumgebungen anzuwenden. Die Massnahmen der Strukturierung lassen sich in zwei Hauptbereiche einteilen. Einerseits in die Gestaltung der Umwelt und andererseits in die Gestaltung der Abläufe. Die Strukturierung der Umwelt „umfasst alle Aspekte der räumlichen Anordnung und Zuordnung von Gegenständen und Personen sowie Hilfen zur Orientierung im materiellen Umfeld. Auch die Beschaffenheit des Materials spielt hierbei eine Rolle“ (Häussler, S. 51). Die Gestaltung der Abläufe hingegen „beziehen sich auf zeitliche Aspekte, sowohl in der Koordination und Abfolge von Ereignissen, als auch in der Abfolge einzelner Handlungsschritte“ (ebd.). Dies kann zum Beispiel mit Hilfe von Zeitplänen,

Aufgabenplänen oder Instruktionsplänen umgesetzt werden. Grundsätzlich sind diese Pläne dazu da, um zeitliche Abfolgen, Handlungsschritte oder Aktivitäten anschaulich darzustellen und zu verdeutlichen. Laut TEACCH werden bei der Strukturierung einer Lernumgebung fünf Bereiche mit einbezogen, die in Tabelle 6 aufgelistet und erklärt werden.

Tabelle 6: Fünf Bereiche des Structured Teaching (Häussler, 2015, S. 53-63)

Structured TEACCHING	
Raum	Übersichtliche Bereiche herstellen, klar voneinander abgrenzen, visuelle Hinweise einsetzen (Markierungen usw.), Gebiete klar Kennzeichnen, sensorische Anforderungen berücksichtigen (Licht, Lärm usw.), hierbei können auch sogenannte "Raumanker" eingerichtet werden (Lohmann, 2003, S. 161)
Zeit / Abfolge von Ereignissen	Einsatz von Zeitplänen, Zeitmesser, Aufzeigen wie viel Zeit verstrichen ist
Arbeitsorganisation / Arbeitssystem	Aufgabenpläne einsetzen, um selbstständig arbeiten zu können, unterschiedliche Abstraktionsniveaus verwenden, ev. Karten verwenden, Fertigkorb
Routinen	Routinen zur Bewältigung von Standardssituationen, kleine wiederkehrende Routinen einbauen, visuelle Unterstützung braucht es hier nicht zwingend, da Ablauf klar ist, individuelle Routinen, um problematischen Situationen entgegen zu wirken.
Aufgaben / Tätigkeiten	Interesse der Betreffenden mit Material wecken, klare visuelle Strukturierung --> visuelle Organisation (Format der Aufgabe), visuelle Instruktion (sichtbare Infos zur Durchführung), visuelle Deutlichkeit (Massnahmen, in denen Aufmerksamkeit auf wesentliche gelenkt wird)

Bei der Umsetzung der Strukturierung gilt es sich immer wieder vor Augen zu halten, dass nur so viel wie nötig an Strukturierung in den Alltag eingebaut werden soll. Ebenso soll die Praxistauglichkeit die ganze Zeit im Auge behalten werden. Ist ein aufgebautes System zu kompliziert, wird es kaum von der Lehrperson wie auch den Kindern angewendet und als Unterstützung empfunden. Bei der Entwicklung des Lehrmittels werden die einzelnen Bereiche des Structured Teaching beachtet und wo sinnvoll mit einbezogen.

3.1.5 Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen

Neben dem Aufbau von klaren Rahmenbedingungen mittels Strukturierung und Rituale besteht der zweite Schwerpunkt wie in Kapitel 3.2 aufgezeigt aus der Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen. Auf den folgenden Seiten soll aufgezeigt werden, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten die soziale wie auch emotionale

Kompetenz beinhalten, um in einem weiteren Schritt herauszufinden, welche Form der Förderung im vorliegenden Lehrmittel sinnvoll ist.

Die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen kann wie bereits erwähnt mit Hilfe eines Trainingsprogramms und oder im Schulalltag integriert umgesetzt werden. Da es bei der vorliegenden Arbeit darum geht, diese Fähigkeiten mit Hilfe des Sportunterrichts integriert zu fördern, wird auf eine Auseinandersetzung mit aktuellen Trainingsprogrammen bewusst verzichtet.

Soziale Kompetenz

Um in sozialen Situationen kompetent handeln zu können, benötigt man unterschiedliche Fertigkeiten. Dazu gehört, dass ein Kind in einer Interaktion eigene Ziele und Wünsche erreichen kann und gleichzeitig beim Gegenüber eine positive und andauernde Beziehung aufrechterhalten kann. Es reicht also nicht, wenn ein Kind lediglich seine Ziele verfolgt und schlussendlich die Beziehung zum Interaktionspartner abbricht oder diese abgebrochen wird. Auch zählt ein Kind nicht als sozial kompetent, wenn es Beziehungen und Interaktionen aufrechterhalten kann, seine eigenen Wünsche und Ziele jedoch einfach zurückstellt (vgl. Mackowiak, Lauth & Spiess, 2008, S. 115). Für eine Bewertung der sozialen Kompetenz muss aus diesen Gründen die Situation, wenn immer möglich, komplett angeschaut werden.

Besitzt ein Kind die grundlegenden sozialen Fertigkeiten, kann es in sozialen Situationen effektiv und adäquat handeln. Besitzt es hingegen sehr wenige soziale Fertigkeiten, wird es von anderen Kindern häufig als Spielpartner abgelehnt und zeigt vermehrt Verhaltensauffälligkeiten (vgl. Petermann, Koglin, Natzke & von Marées, 2013, S. 20-12). Kinder mit herausforderndem Verhalten haben Mühe, Freundschaften aufzubauen. Aufgrund dessen erleben sie weniger Situationen, in denen soziales Handeln geübt wird oder sie von anderen Kindern lernen können.

Welche Fertigkeiten sollte nun ein Kind besitzen, dass in unserer Gesellschaft als sozial kompetent gilt? Hierbei sind in der Literatur viele Ansätze und Erklärungen zu finden. Man ist sich weitgehend einig, dass ein Kind über ein angemessenes Kommunikationsmuster, gute Problemlösungsfähigkeiten, Durchsetzungsvermögen sowie Selbstsicherheit verfügen sollte (vgl. Mackowiak, Lauth & Spiess, 2008, S. 115). Caldarella und Merrell (1999) untersuchten im Rahmen einer Metanalyse welche Schlüsselbegriffe am häufigsten im Bereich der sozialen Kompetenz genannt wurden. Daraus haben Petermann, Jugert, Tänzer & Verbeek (2012) eine Liste mit den fünf häufigsten Kompetenzbereichen zusammengestellt.

Tabelle 7: Schlüsselbegriffe sozialer Kompetenz (vgl. Petermann, Jugert, Tänzler & Verbeek, 2012, S. 28)

Kompetenzbereiche	Beispiele
Gestaltung von Gleichaltrigenbeziehungen	Empathie, soziale Teilhabe zeigen, andere loben
Ausgewogenes Selbstmanagement	Bsp. Stimmungsregulation oder Konfliktbewältigung
Schulische Anpassungs- und Leistungsfähigkeit	Aufforderungen nachkommen, um Hilfe bitten
Kooperationsbereitschaft	Soziale Regeln befolgen, angemessene Reaktion auf Kritik
Selbstbewusstsein	Kontakt herstellen können, Gespräch beginnen

Soziale Kompetenz ist in jedem Alter und in vielen Situationen von grosser Bedeutung. Im Zusammenhang mit dem Erwerb der sozialen Fertigkeiten weisen viele Forschungen auf die Wichtigkeit und Bedeutung der Emotionalen Kompetenz hin. Der kompetente Umgang mit seinen eigenen Gefühlen ist Voraussetzung, um mit anderen Personen eine Beziehung aufzubauen und ein angemessenes Verhaltensrepertoire zu entwickeln (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003).

Emotionale Kompetenz

Emotionen beeinflussen unser gesamtes menschliches Handeln. Sie spielen bei der Organisation sozialer Beziehungen, in Leistungssituationen oder bei der Entdeckung des eigenen Selbst eine grosse Rolle und sind deshalb zentral für die kindliche Entwicklung (vgl. Berk, 2011, S. 346-244).

Anhand unterschiedlicher Beobachtungen von Säuglingen und Kleinkindern wurde festgestellt, dass Emotionen eine grundlegende Bedeutung besitzen und entscheidend sind, um die notwendigen Fähigkeiten im Bereich sozialer Beziehungen, der Erkundung der Umwelt und der Entdeckung des eigenen Selbst zu entwickeln (ebd.). Im Verlauf der emotionalen Entwicklung gilt es entsprechende Fertigkeiten zu erwerben, die später zu einer möglichst umfassenden emotionalen Kompetenz führen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003, S. 11). Auch wenn die Wichtigkeit der Emotionen weitgehend verbreitet ist, wird der Umgang mit Emotionen in Beziehung zum sozialen Lernen erst seit einigen Jahren untersucht. Dabei sind unterschiedliche Konzepte im

Bereich der emotionalen Kompetenz entstanden und diskutiert worden. Ein noch heute weit verbreitetes Konzept wurde von Saarni (1999) entwickelt. In Saarnis Konzept der emotionalen Kompetenz werden verschiedene Fähigkeiten beschrieben, die für eine positive emotionale Entwicklung unerlässlich sind. Darin werden die emotionalen Kompetenzen vor allem im Hinblick auf ihre Funktion im Rahmen sozialer Beziehungen betrachtet. Die Auswahl der Schlüsselfertigkeiten erfolgte mittels empirischen Befunden und nicht nach einem theoretischen Erklärungsmodell. Dies führt dazu, dass das entstandene Konzept für die Praxis gute Hinweise bietet. In Tabelle 8 sind die nach Saarni (2002) definierten Schlüsselfertigkeiten aufgelistet.

Tabelle 8: Acht Schlüsselfertigkeiten emotionaler Kompetenz (modifiziert nach Saarni) (Petermann, Koglin, Natzke & von Marées, 2013, S. 15)

Acht Schlüsselfertigkeiten emotionaler Kompetenz nach Saarni (2002)
- Die eigenen Gefühle erkennen
- Die Gefühle anderer erkennen und verstehen
- Die Fähigkeit, altersangemessenes Emotionsvokabular verstehen und einsetzen können
- Sich in andere einfühlen können
- Wissen, dass Gefühlserleben und Gefühlsausdruck unterschiedlich sein können
- Mit belastenden Emotionen und Problemsituationen angemessen umgehen können
- Wissen, dass soziale Beziehungen durch emotionale Kommunikation mitgeprägt werden
- Emotionales Selbstwirksamkeitserleben (Nutzen, der die Verwendung emotionaler Fertigkeiten mit sich bringt erkennen)

Die Schlüsselfertigkeiten in Tabelle 8 zeigen auf, dass die Entwicklung einer emotionalen Selbstwirksamkeit, von grosser Bedeutung ist. Dies beinhaltet, dass ein Kind sich bewusst ist, dass sein eigener Emotionsausdruck die Mitmenschen beeinflussen kann und dass das Kind lernt, sein emotionsbezogenes Verhalten zu steuern. Ebenso spielen die sozialen Beziehungen beim Aufbau emotionaler Kompetenzen eine grosse Rolle. Es gilt zu beachten, dass emotionale Kompetenzen nicht im stillen Kämmerlein gelernt werden, sondern in sozialen Situationen erworben werden.

Soziale Situationen sind im Schulalltag glücklicherweise genügend gegeben und auch im Sportunterricht reichlich vorhanden. Diese gilt es jedoch aktiv zu nutzen und in den Sportunterricht einzubauen. Im nächsten Schritt soll ausgearbeitet werden, mit welchen Massnahmen und Hilfsmitteln an der Förderung der emotionalen sowie sozialen Kompetenz gearbeitet werden kann.

Das Erlernen von emotionalen und sozialen Kompetenzen findet durch den Austausch mit der Umwelt statt. Im Schulalltag ist es wichtig, dass man die Lernumgebung so gestaltet, dass soziales Lernen in unterschiedlichen Settings stattfinden kann. Da Kinder sehr stark von Gleichaltrigen lernen, ist es wichtig, dass sie die Möglichkeit bekommen, sich in verschiedenen Gruppen zu erleben (vgl. Berk, 2011, S. 350-353). Je nach Bedarf ist es für die positive Entwicklung einer Gruppe nötig, gewisse Strukturen und Regeln vorzugeben. Auch sollen die Kinder aktiv Lob von den Gleichaltrigen erhalten und lernen andere zu loben. Bei der Interaktion mit anderen spielt das Lernen am Modell nach Banduras eine zentrale Rolle (vgl. Kolodziej, 2009). Im Schulalltag können aktiv Sequenzen eingebaut werden, in denen ein Kind etwas vorzeigen kann und so das gegenseitige Rückmelden im geführten Setting ermöglicht wird.

Die Auseinandersetzung mit der Theorie aber auch die Erfahrung aus der Praxis hat gezeigt, dass es für Kinder mit herausforderndem Verhalten von grosser Bedeutung ist, ihre Emotionen wahrzunehmen, in Worte zu fassen und damit umzugehen. Hierbei eignen sich Skalierungsfragen mit Zahlen besonders gut (vgl. Steiner & Berg, 2013). Diese können von den Kindern besser beantwortet werden, da für die meisten die Zahlenwelt klarer ist, als einzelne Worte. Es benötigt also im Alltag vorbereitete Situationen, in denen die Kinder mit Hilfsmitteln ihre Gefühle wahrnehmen und ausdrücken können. Um in Konfliktsituationen handlungsfähig zu bleiben, macht es Sinn, gewisse Dinge bereits proaktiv in den Unterricht einzubauen.

Ziel dabei soll es sein, das soziale sowie emotionale Lernen in den Alltag einzubauen und die Kinder beim Entwickeln ihrer Fähigkeiten aktiv zu unterstützen. Im vorliegenden Lehrmittel sind solche Sequenzen bewusst eingebaut. Ebenso unterstützt die Wahl der Unterrichtsmethoden bei "Auch ich bin dabei" das soziale und emotionale Lernen.

3.1.6 Kurzzusammenfassung

Die dargestellte Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur im Bereich herausforderndes Verhalten zeigt, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten keinen von Grund auf anderen Unterricht benötigen. Sie profitieren grundsätzlich wie alle Kinder von Strukturen und Rahmenbedingungen sowie einer förderlichen Lernumgebung. Durch ihre Beeinträchtigungen sind sie jedoch stark auf Kontinuität und Konstanz bezüglich der Anwendung und Gestaltung der Rahmenbedingungen und Strukturen angewiesen. Aus diesem Grund fällt eine Schwerpunktauswahl auf den Bereich der Strukturie-

rung und Ritualisierung von klaren Rahmenbedingungen. Dabei bietet das Structured Teaching erfolgsversprechende Überlegungen und Inputs, welche die klare Strukturierung der Lernumgebung fördert und praxisnahe Inputs bereithält.

Als zweiter Schwerpunkt wird die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz definiert. Die sozialen Interaktionen im Sportunterricht bieten eine grosse Chance, um in einem geschlossenen Rahmen neue und wichtige Erfahrungen diesbezüglich zu machen. Die beiden Schwerpunkte sollen im Lehrmittel aktiv einbezogen werden und einen wichtigen Schritt in Richtung positiver Sportunterricht beitragen.

3.2 Sportdidaktik und -pädagogik

Nach der Auseinandersetzung mit der spezifischen Literatur im Bereich herausforderndes Verhalten soll nun auf den Bereich der Sportpädagogik und -didaktik eingegangen werden. Ziel dabei ist es, mögliche Methoden und Inhalte aus der aktuellen Sportliteratur aufzuzeigen und aufgrund der bereits gesetzten Schwerpunkten aus dem Bereich Verhaltenspädagogik, spezifische Inhalte und Umsetzungsmöglichkeiten auszuwählen.

3.2.1 Sportunterricht im Wandel der Zeit

Seit es den Sportunterricht gibt, steht dieser in einer ständigen Ambivalenz von „Erziehung zum Sport“ und „Erziehung durch Sport“ (Messmer, 2013, S. 14). Bei Erziehung zum Sport steht die Sache jeweils im Zentrum. In den dazu vorherrschenden Konzepten wird die Sachstrukturanalyse zum Kernpunkt didaktisch-methodischer Überlegungen. Die Sache, in diesem Fall der Sport, soll deutlich hervorgehoben werden. Erziehung durch Sport hingegen meint, dass der Sport nicht seiner selbst willen in der Schule zum Thema wird, sondern durch den Sportunterricht andere Themen, welche in der Gesellschaft aktuell sind, behandelt werden. Mit Hilfe des Sportunterrichts werden zum Beispiel die Themen Gesundheit, Körper und soziales Lernen behandelt und nicht in erster Linie der Sport als Bewegungslernen ins Zentrum gestellt. Gerade weil dies im Sportunterricht möglich ist, sind sich viele Didaktiker einig, dass kein anderes Schulfach so vielen Instrumentalisierungen ausgesetzt ist. Der ständige Diskurs zwischen Sachvermittlung sowie Erziehung führt zu unterschiedlichen Fachmodellen im Sport (vgl. Messmer, 2013, S. 26-38). Ein weit verbreitetes und in der Schweiz bekanntes Fachmodell ist dabei das Modell im noch aktuellen Sportlehrmittel Schweiz (1997), welches wie in Tabelle 9 aufgezeigt, ausschliesslich aus Bewegungsfeldern besteht.

Tabelle 9: Bewegungsfelder Sportlehrmittel

Lehrmittel Schweiz (Eidgenössische Sportkommission ESK, 1997)	Bewegen, Darstellen, Tanzen	Balancieren, Klettern, Drehen	Laufen, Springen, Werfen	Spielen	Im Freien
--	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------	-----------

Ziel dieses Modells ist es, einen ausgewogenen Sportunterricht zu fördern und zu unterstützen. Diese ausschliessliche Orientierung an Bewegungsfeldern greift jedoch laut vielen Fachdidaktikern heutzutage zu kurz und wird einer Beliebigkeit der Lehrperson ausgesetzt. Seit einiger Zeit ist nun eine intensive Diskussion bezüglich des Sportunterrichts mit einem neuen Ansatz im Gange. Hierbei handelt es sich um das Prinzip der Mehrperspektivität, welche in der Sportdidaktik aktuell grosse Zustimmung erhält und die Grundlage im Sportbereich des Lehrplan 21 bildet.

Sport hat nicht seinen Sinn, sondern wird mit Sinn belegt; und das kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Handlungsfähig im Sport ist, wer damit rational und verantwortlich umgehen kann. Daraus begründet sich das Prinzip der mehrperspektivischen Vermittlung (Kurz, 2000, S. 5).

Mit dem Begriff der "mehrperspektivischen Vermittlung" meint Kurz den Einbezug von pädagogischen Perspektiven im Sportunterricht. Sportliche Aktivität findet nach diesem Ansatz nicht nur auf der Ebene der Sachvermittlung statt, sondern verknüpft sich mit unterschiedlichen pädagogischen Perspektiven. Der Einbezug von Perspektiven ermöglicht dem Fach Sport dem allgemeinen Auftrag der Schule gerecht zu werden. „Jede Perspektive bietet eine besondere Auslegung, inwiefern Sportunterricht die Entwicklung Heranwachsender fördern kann“ (Kurz, 2000, S. 17). Durch die Verknüpfung von sportdidaktischen Inhalten mit den unterschiedlichen Perspektiven sollen die Schüler/innen in ihrer Handlungsfähigkeit gefördert werden. Kurz hat dazu sechs pädagogische Perspektiven skizziert, welche auch im Lehrplan 21 im Fachbereich Sport und Bewegung eine zentrale Rolle spielen.

Abbildung 1: Pädagogische Perspektiven im Sportunterricht (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2015)

Für die Entwicklung der Konzeption des Lehrmittels wird das aktuelle Fachmodell aus dem Lehrplan 21 angewendet. Dabei werden neben den dort definierten sportli-

chen Inhalten auch die pädagogischen Perspektiven berücksichtigt. Es würde wenig Sinn machen, das Lehrmittel aufbauend auf den aktuellen Lehrplan und dessen Fachmodelle zu stützen. Einerseits würde dies dazu führen, dass das Lehrmittel bereits in einigen Jahren als überholt gilt und andererseits bietet gerade der mehrperspektivische Unterricht und dessen Kompetenzorientierung für Kinder mit herausforderndem Verhalten eine grosse Chance. In den kommenden Abschnitten soll dies noch genauer erläutert und begründet werden.

3.2.2 Bewegung und Sport - Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 ist ein Gemeinschaftswerk von 21 Kantonen und wird im Kanton Zürich voraussichtlich im Frühjahr 2017/2018 eingeführt (vgl. Volksschulamt des Kanton Zürich, 2015). Der Lehrplan 21 beschreibt neu die Lernziele kompetenzorientiert. Hierbei werden Grundansprüche festgelegt und weiterführende Kompetenzstufen beschrieben. Im Fokus der Kompetenzorientierung steht das Handeln und Können der Schüler/innen.

"Mit der Kompetenzorientierung geht es für die Lehrperson darum, den Unterricht so zu planen, zu gestalten und zu reflektieren, dass auf vorhandenen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler aufgebaut und neue Kompetenzen entwickelt werden können" (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 5).

Kompetenzorientierter Unterricht erfordert von den Lehrpersonen einen Rollenwechsel. Weg von dem Wissensvermittler und der Wissensvermittlerin hin zum Lernbegleiter und zur Lernbegleiterin. Für den Alltag bedeutet dies, dass man als Lehrperson eine Unterstützungsfunktion für den selbstgesteuerten Lernprozess der Schüler/innen übernimmt und für die Gestaltung einer förderlichen Lernumgebung verantwortlich ist. „Die Aufgabe von Lehrkräften ist es, Lernumgebungen zu planen und zu schaffen, in denen ihre Schülerinnen und Schüler handelnd mit Wissen umgehen und genau definierte Kompetenzen erreichen“ (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK), 2011, S. 7). Der Lernende ist also Subjekt seines eigenen Lernprozesses, er setzt sich aktiv mit einer Aufgabe auseinander und eignet sich auf "seine Weise" den Gegenstand an (vgl. Laging, 2006, S. 54).

Diese Neuorientierung bedeutet für den Sportunterricht weg vom bekannten "Vorzeigen-Nachmachen", hin zum Gestalten von "anregenden Lernumgebungen". Um im Sportunterricht kompetenzorientiert arbeiten zu können, benötigt man den Lehrplan 21 im Bereich Bewegung und Sport. Dieser ist wie in Kapitel 3.2.1 beschrieben, mehrperspektivisch aufgebaut und besteht aus sechs Kompetenzbereichen. Die

sechs Kompetenzbereiche sollen im Sportunterricht mit den sechs pädagogischen Perspektiven verknüpft werden und führen so zu dem erwähnten mehrperspektivischen Unterricht (siehe Abbildung 2).

	Leistung	Mit-einander	Aus-druck	Eindruck	Wagnis	Gesund-heit
Laufen, Springen, Werfen						
Bewegen an Geräten						
Darstellen und Tanzen						
Spielen						
Gleiten, Rollen, Fahren						
Bewegen im Wasser						

Abbildung 2: Verknüpfung der Kompetenzbereiche mit den pädagogischen Perspektiven (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2015, S. 3)

Die jeweiligen Kompetenzbereiche im Sportunterricht sind im Lehrplan in einzelne Kompetenzen aufgeteilt, welche wiederum aus unterschiedlichen Kompetenzstufen und Grundansprüchen bestehen. Die dort aufgelisteten Kompetenzen bilden die Orientierung und Grundlage für die tagtägliche Arbeit der Lehrperson. Ein Beispiel aus dem Kompetenzbereich Laufen, Springen und Werfen ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Kompetenzbereich		BS.1 C	Laufen, Springen, Werfen Werfen	Handlungs-/Themenaspekt
Kompetenz	1.	Die Schülerinnen und Schüler können Gegenstände weit werfen, stossen, schleudern und kennen die leistungsbestimmenden Merkmale.		Querverweise
		Werfen Die Schülerinnen und Schüler ...		
Auftrag 1. Zyklus	1	1a	» können Gegenstände in die Weite werfen.	Kompetenzstufe
		1b	» können Gegenstände mit der rechten und der linken Hand in die Weite werfen (Standwurf).	Grundanspruch
Auftrag 2. Zyklus	2	1c	» können wichtige Merkmale der Wurftechnik mit 3-Schrittanlauf nennen und anwenden.	
Auftrag 3. Zyklus	3	1d	» können einen Schleuderwurf aus dem Stand ausführen (z.B. zusammengeknottetes Seil).	
		1e	» können wichtige Merkmale der Wurftechnik mit 5-Schrittanlauf nennen und anwenden (z.B. Ball, Speer).	
Orientierungspunkt		1f	» können einen Gegenstand aus einer Drehung schleudern (z.B. Velopneu).	
		1g	» können wichtige Merkmale des Werfens und Schleuderns bei Mitschülerinnen und Mitschülern beobachten und rückmelden.	
		1h	» können wichtige Merkmale des Speerwerfens oder des Drehwerfens nennen und anwenden.	

Abbildung 3: Beispiel Kompetenzorientierung aus Lehrplan 21 (Deutschscheizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2015)

Mit dem Wissen über die jeweiligen Kompetenzen ist man als Lehrperson in der Lage, die Schüler/innen individuell zu fördern und zu unterstützen. Es stellt sich dabei die Frage, in welchen Rahmen man dies einbettet.

Wie hat nun der Sportunterricht auszusehen, in dem kompetenzorientiert gearbeitet werden kann? Welche Elemente machen einen guten Sportunterricht aus und welche Bausteine eignen sich für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten? Diesen Fragen soll im folgenden Kapitel nachgegangen werden.

3.2.3 Merkmale des guten Sportunterricht

Handelt es sich um guten Sportunterricht, wenn sich niemand verletzt, wenn alle sich freudig und friedlich in der Halle bewegen oder doch dann, wenn ein Kind ein neues Bewegungselement erlernt hat? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beurteilen. Vorab gilt es diesbezüglich nämlich zu klären, was Qualität hinsichtlich des Sportunterrichts bedeutet. Hierzu hat Meyer (2008) zehn empirisch abgesicherte Gütekriterien definiert, welche aktuell grosse Zustimmung geniessen. Mit Hilfe der Gütekriterien von Meyer wird ein Modell aufgestellt, welches sich speziell für die Arbeit im Sportunterricht eignet. Dieses Modell besteht aus acht Merkmalen, welche einen guten Sportunterricht ausmachen.

Acht Merkmale guten Sportunterrichts (Gebken, 2005)

1. Klare Strukturierung
2. Hoher Anteil an Bewegungszeit
3. Methodenvielfalt
4. Stimmigkeit der Ziele, Inhalte und Methoden
5. Bewegungsförderliches Unterrichtsklima
6. Schüler- Feedback und Arbeitsbündnisse
7. Bewusstes Fördern und Üben
8. Klare Leistungserwartung

In unterschiedlich durchgeführte Studien zeigt sich, dass die ersten beiden Merkmale, klare Strukturierung sowie der hohe Anteil an Bewegungszeit, eine zentrale Rolle einnehmen und sich gegenseitig beeinflussen. Durch eine klare Strukturierung benötigen die einzelnen Abläufe weniger Zeit, was sich somit positiv auf die Bewegungszeit auswirkt. Bezüglich der aktiven Bewegungszeit wird in einer Studie festgestellt, dass diese bei leistungsschwächere Schüler/innen in einer Sportlektionen unter fünf Minuten liegt (vgl. Gebken, 2005, S. 236). Hierbei sind Vorbereitung, Rituale sowie klare Abläufe von immenser Bedeutung, da diese die aktive Lernzeit erhöhen. Beim positiven Unterrichtsklima handelt es sich in erster Linie um die Schüler-Lehrer- wie auch Schüler-Schüler-Beziehung. Hierbei sind Respekt, verlässlich eingehaltene Regeln, gemeinsam geteilte Verantwortung, Gerechtigkeit und Fürsorge untereinander von grosser Bedeutung (vgl. Meyer, 2008, S. 47). Gemeinsames Nachdenken und Reflektieren über den Unterricht ist das Ziel des Feedbacks. Mit Hilfe von Arbeitsbündnissen werden gemeinsam abgemachte Regeln definiert (vgl. Gebken, 2005, S. 237). „Guter Sportunterricht trägt durch Reflexion zum tieferen Verständnis von Sport, Sich-Bewegen und Spiel und der eigenen Beziehung zu diesen Phänomenen bei“ (Klinge, Klupsch-Sahmann, Sinning & Wolter, 2009, S. 70). Durch die gemeinsame Rückmeldung und Reflexion kann also die Qualität des Unterrichts gesteigert werden. Die Leistungserwartungen sollen sowohl verbal wie auch nonverbal kommuniziert werden und tragen dazu bei, den Lernanreiz zu erhöhen. Ebenso fördert bewusstes, individuelles Üben den Lernanreiz. „Individuell Fördern heisst, jeder Schülerin und jedem Schüler die Chance zu geben, ihr bzw. sein motorisches, intellektuelles, emotionales und soziales Potenzial umfassend zu entwickeln und sie bzw. ihn dabei durch geeignete Massnahmen zu unterstützen“ (Meyer, 2008, S. 97). Als letzter Punkt fehlt hierbei noch die Methodenwahl. Das methodische Handeln wird absichtlich erst jetzt er-

wähnt, nicht weil es weniger wichtig wäre, im Gegenteil. Das methodische Handeln von Lehrpersonen zählt neben den Inhalten und Zielen des Sportunterrichts zu den zentralen Themen der Bewegungs- und Sportdidaktik. Ebenso spielt die Methodenwahl für die vorliegende Arbeit eine wichtige Rolle und wird darum im folgenden Kapitel behandelt.

3.2.4 Methodisches Handeln im Sportunterricht

Methoden gehören zum selbstverständlichen Handlungsrepertoire einer Lehrperson. Vielfach wird die Annahme vertreten, Lehrpersonen sollen aufgrund der ausgewählten Zielen das methodische Handeln wählen. Die Methoden werden dabei also mehrheitlich auf die Ziele bezogen und beschreiben den Weg, wie eine Lehrperson die als Ziel formulierte Sache den Schüler/innen beibringen möchte. Ein solches Methodenverständnis führt im Sportunterricht häufig zu Bewegungsdemonstrationen oder Vereinfachungsstrategien, welche meist in eine stark vorstrukturierte Lernsituation eingebunden sind (vgl. Laging, 2006, S. 49). Methoden sind mit diesem Verständnis Strategien zur Durchsetzung von Zielen und Inhalten. Spätestens wenn man mit Kompetenzen zu arbeiten beginnt, wird einem klar, dass diese Annahme nicht mehr haltbar ist. Unterrichtsziele, -inhalte und -methoden stehen dabei vielmehr in Wechselwirkung zueinander (vgl. Meyer, 2001, S. 92). Mit dem Rollenwechsel der Lehrperson vom Wissensvermittler und der Wissensvermittlerin zum Lernbegleiter und zur Lernbegleiterin ändert sich auch das Methodenrepertoire, welches für den Sportunterricht geeignet ist. Als besonders relevant für kompetenzförderlichen Unterricht werden Aufgaben aufgefasst, die bei den Schüler/innen „eine explorierende Auseinandersetzung mit möglichen Lösungen auf der Grundlage von Vorwissen“ ermöglichen (Pfitzner, 2014, S. 29). Ebenso sollen die Schüler/innen die Möglichkeit erhalten, neues Wissen zu erschliessen sowie ihr Können zu beweisen und dabei soziale Interaktionen erleben.

In der aktuellen Sportpädagogik stösst man bei der Suche nach kompetenzorientiertem Unterricht auf das Arbeiten mit Bewegungsaufgaben. Hierbei geht es jedoch nicht einfach um eine Aufgabe, welche die Schüler und Schülerinnen zum Bewegen animieren soll, sondern um ein komplexes System, welches zuerst genauer betrachtet werden muss.

Bei der Bewegungsaufgabe handelt es sich um „ein explorierendes Lernen im Feld der Bewegungskultur, das Anforderungen an die Bewegungsphantasie des Schülers stellt und diese zugleich herausfordert und schult“ (Laging, 2006, S. 62). Die Art und

Weise der Auseinandersetzung und Lösungsfindung einer Bewegungsaufgabe ist nicht eindeutig. Die Aufgabe lässt individuelle Lösungen nicht nur zu, sondern fördert diese explizit. Jede Lösung gilt dabei als richtig, sofern die in der Aufgabe angegebenen Mindestanforderungen erfüllt werden. Sie fordert dadurch ein problemorientiertes und selbstständiges Lernen, das nicht die korrekte Bewegungsform als primäres Ziel hat, sondern die Auseinandersetzung mit der Bewegungsabsicht und dem damit verbundenen Bewegungsproblem (vgl. Laging, 2006, S. 64). Die Bewegungsaufgaben müssen so gestellt werden, dass sie eine sinnvolle Herausforderung darstellen und soweit attraktiv sind, dass sie von den Schüler/innen zu eigen gemacht werden.

"Gute Aufgabenstellungen, die die Schülerinnen und Schüler ansprechen, mit denen sie sich identifizieren, die sie zum Nachdenken und Handeln anregen, die sie in Interaktionen mit anderen bringen, die jedem und jeder einzelnen einen individuellen Lösungsweg eröffnen und auch noch zu entsprechenden Lernergebnissen führen, sind eine hohe, handwerkliche Kunst" (Neuber, 2014, S. 55).

Was macht es also aus, ob eine Bewegungsaufgabe gelingt oder nicht? Pfitzner (2012) hat zahlreiche Arbeiten zu Bewegungsaufgaben analysiert sowie empirische Befunde aus der Unterrichtsforschung zusammengetragen und daraus insgesamt sieben Kriterien von Bewegungsaufgaben im kompetenzorientierten Unterricht erstellt (siehe Tabelle 10).

Tabelle 10: Kriterien kompetenzorientierter Unterricht (Neuber, 2014, S. 43)

Kognitive Aktivierung	Bewegungsaufgaben sollen Schülerinnen und Schüler anregen, eigenständige Lösungen für Problemstellungen zu entwickeln und auszuprobieren.
Schülerorientierung	Bewegungsaufgaben sollen sich an den subjektiven Sichtweisen der Lernenden orientieren und sie zur Selbsterschließung des Wissens anregen.
Soziale Interaktion	Bewegungsaufgaben sollen das Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler nach sozialer Einbindung aufgreifen und soziale Interaktionen anregen.
Lebensweltbezug	Bewegungsaufgaben sollen sich an den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen orientieren und den Transfer des Gelernten auf neue Situationen ermöglichen.
Differenzierung	Bewegungsaufgaben sollen die unterschiedlichen Voraussetzun-

	gen und Interessen der Lernenden berücksichtigen und entsprechend differente Lernwege eröffnen.
Lernhaltung	Bewegungsaufgaben sollen Schülerinnen und Schüler motivieren, sich eigenständig mit dem Lerngegenstand auseinanderzusetzen
Offenheit	Bewegungsaufgaben sollen mehrere, alternative Lösungsmöglichkeiten eröffnen und keine eindimensionalen Aufgabenlösungen beinhalten.

Die folgende Aussage verdeutlicht, dass es jedoch nicht immer möglich ist, alle Kriterien zu beachten und zu erfüllen. Der Grundgedanke hingegen, dass der Lernende im Zentrum steht und selber bestimmt, was er vom Lernangebot für sich beansprucht, muss auf alle Fälle immer wieder in den Fokus geraten.

Nicht alle Aspekte und Gedanken können in jeder Situation berücksichtigt werden, aber eines muss immer gewahrt bleiben. Es muss darum gehen, die Lernenden in die Thematisierung der Sache hineinzuholen, sie für die Sache zu gewinnen und sie an dem Prozess als aktiv Lernende zu beteiligen, denn dann werden Lernergebnisse entstehen, die sie als Urheber ihres Könnens erscheinen lässt (Laging, 2006, S. 108).

Das vorliegende Lehrmittel basiert auf der Entwicklung und Einbindung von Bewegungsaufgaben. Diese eignen sich um kompetenzorientiert zu arbeiten, wie dies mit dem Lehrplan 21 der Fall ist. Jedoch genauso zentral erscheint die Erkenntnis, dass Bewegungsaufgaben gerade für Kinder mit herausforderndem Verhalten ein positives Lernen ermöglichen können. Für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten sind die in Tabelle 10 definierten Kriterien für das Lernen von grosser Bedeutung. Neben dem problemlösenden und differenzierten Arbeiten, eröffnet die Auseinandersetzung mit Bewegungsaufgaben im Bereich des sozialen Lernens zusätzliche Möglichkeiten.

3.2.5 Kurzzusammenfassung

Die aktuelle Diskussion bezüglich des mehrperspektivischen Sportunterrichts wieder spiegelt sich auch im Fachbereich Bewegung und Sport des Lehrplans 21. Im mehrperspektivischen Unterricht sind neben dem eigentlichen und ursprünglichen Lerninhalt auch unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt, welche ein ganzheitliches Lernen ermöglichen sollen. Mit Hilfe der beschriebenen Kompetenzen im Bereich Sport und Bewegung sowie dem Vernetzen mit den unterschiedlichen Perspektiven sollen die Schüler und Schülerinnen zum selbstständigen und entdeckenden Lernen

angeregt werden. Für die Lehrperson bedeutet dies, dass sie noch mehr in die Beobachterrolle schlüpfen kann/ soll und in erster Linie für das Bereitstellen einer förderlichen Lernumgebung für alle Lernenden zuständig ist. Mit Hilfe von Bewegungsaufgaben kann eine solche förderliche Lernumgebung gestaltet werden.

Dieses Lernverständnis bietet für Kinder mit herausforderndem Verhalten eine grosse Chance. Es wird ihnen dadurch eine Lernumgebung geboten, welche differenziertes und explorierendes Lernen ermöglicht. Das soziale Lernen wird durch die unterschiedlichen Perspektiven ebenso gefördert und ins Zentrum gestellt. Die Bereitstellung einer solchen Lernumgebung soll Kinder mit herausforderndem Verhalten motivieren, sich über einen längeren Zeitraum mit der Aufgabe zu beschäftigen und diese zu eigen machen.

Dabei gilt es jedoch im Fokus zu behalten, dass die in Kapitel 3.1.2 ausgearbeiteten Schwerpunkte "Strukturierung und Rituale" sowie "emotionales und soziales Lernen" eine zentrale Rolle spielen. Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten sind darauf angewiesen, dass ihre Lernumgebung neben der Offenheit auch klare Rahmenbedingungen besitzt. Die Methode der Bewegungsaufgabe soll in die bereits definierten Schwerpunkte aus dem Bereich der Verhaltenspädagogik eingebettet werden, um auch Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten eine Auseinandersetzung mit der Lernumgebung zu ermöglichen.

4 PROJEKTPLANUNG

In diesem Kapitel steht die Planung des Entwicklungsprojekts im Zentrum. Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung soll die Entwicklungsabsicht definiert werden sowie welcher Nutzen vom entwickelten Produkt erwartet wird. Daraus werden mit Einbezug der Fragestellungen, Ziele und Indikatoren definiert, die schlussendlich mit Hilfe der Auswertung überprüft werden können. Aufgrund der verschiedenen Zielsetzungen und deren Indikatoren wird in einem weiteren Schritt das forschungsmethodische Vorgehen festgelegt und erläutert.

4.1 Entwicklungsabsicht

Im Zentrum steht die Entwicklung eines Konzepts für den Sportunterricht mit allen dazugehörigen Materialien. Das entstandene Lehrmittel ist in erster Linie für die Arbeit mit Kindern mit herausforderndem Verhalten im separativen Setting konzipiert. Es soll den Lehrpersonen ein Instrument in die Hand geben, das sie in der Planung, Durchführung und Auswertung ihres Sportunterrichts unterstützt und mehrperspektivisches Lernen ermöglicht. Hierbei wird beachtet, dass es sich bei den Lehrpersonen selten um ausgebildete Sportpädagogen handelt, wie dies am Gymnasium und an höheren Schulen vielfach der Fall ist. Folglich soll das Lehrmittel einfach und klar in der Handhabung sein und so auch für Lehrpersonen, die wenig Sport unterrichten, anwendbar. Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen ist es wichtig, dass das Lehrmittel flexibel einsetzbar ist. Mit Hilfe vorhandener Strukturierungselemente sowie Rituale soll das Lernfeld für die Kinder vorhersehbarer werden und Sicherheit bieten. Das Lehrmittel berücksichtigt und fördert Kinder mit externalisierenden sowie internalisierenden Verhaltensweisen gleichermassen. Für die Kinder soll das vorliegende Produkt eine Möglichkeit bieten, am Sportunterricht aktiv teilzunehmen und sie neben dem Bewegungslernen auch im emotionalen und sozialen Bereich zu fördern und unterstützen. Der Einsatz von Bewegungsaufgaben soll zum explorierendem sowie selbstständigem Lernen anregen und differenziertes Lernen ermöglichen.

4.2 Entwicklungskonzeption

Als Grundlagenforschung dient die Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur im Bereich der Verhaltenspädagogik sowie Sportdidaktik. Mit der Zusammenführung dieser beiden Themen sowie unter Berücksichtigung des Praxisfeldes wird ein erstes

Konzept erarbeitet sowie in einem weiteren Schritt die dazugehörigen Materialien entwickelt. Die Erstversion wird in der Praxis von mehreren Lehrpersonen im vorgegebenen Setting erprobt und auf die definierten Kriterien hin ausgewertet, mit dem Ziel die Fragestellungen zu beantworten. Daraus können neue Entwicklungsansätze gewonnen werden, welche je nach zeitbedarf in die Entwicklung der Endversion mit einfließen.

In der vorliegenden Abbildung wird die Planungskonzeption mit Hilfe einer Grafik dargestellt:

Abbildung 4: Planungskonzept "Auch ich bin dabei"

4.3 Zielsetzung und Indikatoren

Um schlussendlich die Fragestellung zu überprüfen sowie Interpretationen bezüglich der Auswertung machen zu können, benötigt es klare Ziele sowie Indikatoren, die zur Überprüfung angewendet werden können. Hierbei ist es wichtig, dass sich die definierten Ziele auf die Fragestellung sowie die festgelegte Entwicklungsabsicht beziehen.

Tabelle 11: Zielsetzung und Indikatoren

Ebene	Ziel	Indikator
Schülerebene	Bewegungsaufgaben führen zu explorierendem und selbstständigem Lernen	Die Kinder probieren Neues aus
		Die Kinder können die Aufgaben selbstständig ausführen
	Differenziertes Lernen wird ermöglicht	Es werden verschiedene Hilfestellungen und Aufgaben gelöst und angewendet
		Die Lösung der Aufgaben ist unterschiedlich
	Emotionales Lernen wird ermöglicht	Erfolgserlebnisse können von den Kindern aufgezählt werden
		Emotionales Befinden wird in Worte gefasst
	Soziales Lernen wird ermöglicht	Einzelnen Kindern wird aktiv Verantwortung übergeben
		Es finden Phasen der Gruppenarbeit statt
		Die Kinder müssen aufeinander Rücksicht nehmen
	Lehrpersonenebene	Einfache und klare Handhabung des Lehrmittels
Elemente können ohne Hilfe angewendet werden		
Lehrmittel unterstützt LP in Planung, Durchführung und Auswertung		Vorbereitungszeit ist geringer, als bei anderen Sportstunden
		LP kann während Unterricht in Beobachterrolle schlüpfen
		Auswertungsmöglichkeit mit Kindern ist umsetzbar
Strukturebene	Einzelne Elemente sind flexibel einsetzbar	Unterrichtskonzept funktioniert auch, wenn nur einzelne Elemente eingesetzt werden
		Eigene Elemente können hinzugefügt werden

	Strukturierungselemente und Rituale sind vorhanden und umsetzbar	Visuelle Strukturierungselemente sind vorhanden und werden angewendet
		Taktile Strukturierungselemente sind vorhanden und werden angewendet
		Auditive Strukturierungselemente sind vorhanden und werden angewendet
		Ritualisierende Elemente sind vorhanden und werden angewendet

4.4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Um das forschungsmethodische Vorgehen auszuwählen, muss eruiert werden, welche Methoden der Datenerhebung sowie Auswertung für das Überprüfen der Ziele und Beantworten der Fragestellungen im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit geeignet sind. Dabei stellt sich die Frage, auf welchem Weg die dafür notwendigen Daten gesammelt, aufbereitet sowie interpretiert werden können. Aufgrund der Fragestellung, des vorhandenen Zeitrahmens sowie der Entwicklungsabsicht, ist in diesem Fall ein qualitatives Verfahren vorzuziehen, welches mit kleineren Stichproben arbeitet, diese jedoch dichter beschreibt. Hierbei wird vom Ansatz ausgegangen, dass mittels qualitativer Sozialforschung die subjektive Wirklichkeit rekonstruiert wird (vgl. Mayring, 2002). Mittels dieser Rekonstruktion der ausgewählten Untersuchungsobjekte wird eine dichte Beschreibung erstellt, welche in der Lage ist, Theorien sowie Fragestellungen zu generieren und zu überprüfen (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013). Die Wahl eines qualitativen und somit nicht standardisierten Verfahrens bietet den Vorteil, dass es möglichst nahe an der natürlichen, alltäglichen Lebenssituation anknüpfen vermag (vgl. Mayring, 2002, S. 23). Um die festgelegten Indikatoren zu überprüfen, werden genaue und explizite Angaben benötigt, welche mittels eines quantitativen Verfahrens in diesem Rahmen nicht erhoben werden können.

Bei der qualitativen Forschung muss man sich jedoch bewusst sein, dass mit sehr kleinen Fallzahlen gearbeitet wird und sich aus den Daten nicht einfach Verallgemeinerungen herstellen lassen. Eine "Verallgemeinerbarkeit der Forschungsergebnisse muss nach qualitativem Denken immer im spezifischen Fall begründet werden" (Mayring, 2002, S. 23).

Experteninterview

In der vorliegenden Arbeit werden die Daten zur Auswertung mit Hilfe von Experteninterviews gesammelt. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass es eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, in diesem Fall mit dem entwickelten Produkt, ermöglicht. Als Experten werden die Lehrpersonen angesehen, welche das Produkt mit ihren Klassen erprobt haben. Diese besitzen ein spezifisches Praxis- und Erfahrungswissen, das sich auf einen klar begrenzbaren Problembereich bezieht (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 13). Als Erhebungsinstrument für qualitative Interviews dient der sogenannte Leitfaden, der die Interviewsituation steuert und strukturiert (vgl. Kaiser, 2014, S. 5). Gegenüber eines Fragebogens bietet das Experteninterview den Vorteil, dass der Interviewer bei Unklarheiten direkt nachfragen oder sich mit dem Befragten über einzelne Themen vertieft auseinandersetzen kann. Ebenso ermöglicht ein Experteninterview das Erheben von vielen wertvollen Informationen innerhalb einer relativ kurzen Zeit.

Für die Durchführung des Interviews wird ein halbstrukturierter Leitfaden erstellt, welcher im Anhang A zu finden ist. Dieser besteht aus verschiedenen Themenblöcken, zu welchem jeweils ein bis drei Hauptfragen als zentrale Gesprächsanreize notiert sind. Hierbei ist es wichtig, dass die vorformulierten Fragen in der Interviewsituation nicht identisch formuliert werden müssen. Auch die Abfolge der einzelnen Fragen muss nicht unbedingt so sein, wie man dies vorbereitet hat. In der Interviewsituation gilt es flexibel zu bleiben, damit sich auch eine natürliche Richtung des Interviews entwickeln kann. Ziel des Interviews soll stets sein, für die definierte Fragestellung sowie die Zielüberprüfung genügend verwertbares Material zu sammeln (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 33).

5 PROJEKTREALISIERUNG

Basierend auf der aufgearbeiteten Literatur sowie der Zieldefinition werden im folgenden Kapitel das Konzept des Lehrmittels und die einzelnen Bausteine für den konkreten Praxisrahmen beschrieben.

5.1 Konzeptentwicklung "Auch ich bin dabei"

Neben der Literatur im Bereich Sport- und Verhaltenspädagogik spielt bei der Konzeptentwicklung der Praxisrahmen eine wichtige Rolle. Das Konzept wird dabei in erster Linie für das separative Setting entwickelt. Dies bedeutet, dass die Klassengröße sehr gering ist und im Normalfall die maximale Kinderzahl bei acht Personen liegt. Ebenso soll das Konzept für die Primarstufe geschrieben werden. Es handelt sich dabei also um Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren. Da gerade im separativen Setting die Kinder teilweise länger in den einzelnen Stufen zur Schule gehen, kann es vorkommen, dass ein Kind bereits älter ist. Diese Aspekte gilt es bei der Entwicklung zu berücksichtigen.

Kindern mit herausforderndem Verhalten fällt es schwer, an etwas dranzubleiben, sich zu fokussieren sowie eine Aufgabe zu Ende zu führen. Die für sie ausgewählten Aufgaben sollen ihr Interesse möglichst wecken. Dies bedeutet, dass die Aufgaben einen gewissen Grad an Selbstbestimmung zulassen müssen, ihren Entdeckergeist wecken sollen und herausfordernd jedoch nicht überfordernd sind. Die in Kapitel 3.2.4 beschriebenen Bewegungsaufgaben ermöglichen das Lernen, wie es in der Theorie im Bereich Verhaltenspädagogik beschrieben wird (siehe Kapitel 3). Bewegungsaufgaben bieten die Möglichkeit des individuellen, explorierenden, selbstbestimmten und problemorientierten Lernens, welches sich nicht nur auf das Lernen einer Sache fokussiert. Im Zentrum des Konzepts von "Auch ich bin dabei" steht darum das Lernen mit Hilfe von Bewegungsaufgaben. Bewegungsaufgaben können in allen Bereichen im Sport entwickelt und eingesetzt werden. In der vorliegenden Arbeit wird jedoch die Auseinandersetzung anhand von Gerätearrangements ausgewählt.

In der Praxis wird immer wieder festgestellt, dass gerade das Turnen mit Geräten aus klar vordefinierten Abläufen besteht. Es werden Felgenaufschwünge, Sturzhänge oder andere Elemente der Reihe nach geübt und schlussendlich zu einer Übung zusammengestellt. Diese Art von Lernen fällt Kindern mit herausforderndem Verhalten sehr schwer, da die Aufgaben meist zu sehr vordefiniert sowie leistungsorientiert sind.

Ebenso führen die dort häufig vorkommenden Wartezeiten rasch zu Konfliktsituationen. Es bietet sich also an, das Thema Geräteturnen als Lerninhalt zu wählen. Dies ist im Lehrplan 21 im Bereich Bewegen an Geräten angesiedelt.

Die Theorie im Bereich Verhaltenspädagogik zeigt zusätzlich auf, wie wichtig die explizite Förderung von Kindern mit herausforderndem Verhalten ist. In der Auseinandersetzung mit der Literatur sind die beiden Schwerpunktthemen "Strukturierung und Rituale" sowie "Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz" definiert worden, deren Entstehung in Kapitel 3.1.2 genauer erläutert wird. Kinder mit herausforderndem Verhalten sind darauf angewiesen, dass zusätzliche Strukturen und Rituale im Unterricht eingebaut werden, die ihnen Sicherheit und Orientierung ermöglichen. Das Konzept des Structured Teaching bietet Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten eine grosse Chance, da dort unterschiedliche Strukturierungselemente eine wichtige Rolle spielen. Ebenso bietet dieser Ansatz Arbeitsideen, welche flexibel und anpassungsfähig sind und so auch für den Sportunterricht einsetzbar. Mit einzelnen Elementen des Structured Teaching werden die notwendigen Strukturen und Rituale aufgebaut.

Die Theoriebearbeitung zeigt auf, dass die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz von grosser Bedeutung ist. Der Sportunterricht bietet eine Fülle an sozialen Interaktionen, die sich jedoch auch rasch negativ auswirken können. Das soziale und emotionale Lernen ist nicht einfach gegeben, in dem man die Kinder in Gruppen arbeiten lässt oder ihnen eine Turnhalle zur Verfügung stellt. Auch wird die Frustrationstoleranz nicht einfach durch das Erleben von Sieg und Niederlage beim Fussballspielen erhöht. Kinder mit einer Beeinträchtigung im sozialen und emotionalen Bereich benötigen spezielle Lernfelder und Übungsmöglichkeiten, in denen sie in ihren sozialen und emotionalen Fähig- und Fertigkeiten gefördert werden. Diesem Aspekt wird bei der Konzeptentwicklung und beim Entwickeln der einzelnen Bausteine viel Beachtung geschenkt. Mittels der gemachten Überlegungen sieht das Grundkonzept für "Auch ich bin dabei" wie folgt aus:

Abbildung 5: Konzeptentwicklung "Auch ich bin dabei"

Die Grafik fasst nochmals zusammen, dass die Schwerpunkte des Konzepts auf die Bereiche der Bewegungsaufgaben, emotionales und soziales Lernen sowie Ritualisierung und Strukturierung gelegt worden sind. Durch die Grafik soll verdeutlicht werden, dass sich die Strukturierung um den gesamten Inhalt legt und so den Rahmen bildet. Ebenso wird durch die Grafik erkennbar, dass das emotionale sowie soziale Lernen in die Bewegungsaufgaben eingebettet wird, jedoch auch ausserhalb der Bewegungsaufgaben von grosser Bedeutung ist.

Die Titelwahl "Auch ich bin dabei" weist auf zwei wichtige Aspekte des Lehrmittels hin. Einerseits soll es mit Hilfe des Lehrmittels möglich werden, dass alle Kinder am Sportunterricht partizipieren können, also das jedes einzelne Kind dabei sein kann. Daneben soll "Auch ich bin dabei" darauf hinweisen, dass das Lehrmittel eine Lernumgebung aufbauen möchte, die auch Kindern mit herausforderndem Verhalten ermöglicht, sich über einen längeren Zeitraum mit einem Lerngegenstand zu beschäftigen. Das Kind soll einerseits von aussen her die Möglichkeit bekommen, partizipieren zu können und so dabei zu sein. Und andererseits soll das Lehrmittel die Kinder motivieren, damit sie von sich aus unbedingt dabei sein möchten.

5.2 Entwicklung der einzelnen Bausteine

Nachdem das Grundkonzept ausgearbeitet ist, gilt es in einem nächsten Schritt die einzelnen Bausteine zu konzipieren. Auch während dieser Phase spielt die aufbereitete Theorie wieder eine wichtige Rolle.

Bewegungsaufgaben

Die Bewegungsaufgaben sollen den Bereich Bewegen an Geräten im Lehrplan 21 abdecken. Bei der Entwicklung der Aufgaben spielen die dort definierten Kompetenzen eine wichtige Rolle. Im Anhang B ist der passende Ausschnitt aus dem Lehrplan 21 zum Bereich Bewegen an Geräten zu finden. Das Thema der Geräte ist in die Kompetenzbereiche "Balancieren", "Rollen und Drehen", "Schaukeln und Schwingen", "Springen, Stützen und Klettern", "Wagnis und Verantwortung" sowie "Helfen, Sichern und Kooperieren" gegliedert. Diese Einteilung der Themenfelder wird absichtlich so übernommen, da dies für die Lehrperson eine Orientierungsmöglichkeit bietet, um zielgerichtet und kompetenzorientiert zu arbeiten. Die Bereiche "Wagnis und Verantwortung" sowie "Helfen, Sichern und Kooperieren" stellen bei "Auch ich bin dabei" keine eigenen Bereiche mit Bewegungsaufgaben dar. Diese werden aktiv in die anderen Bereiche eingebaut, da es sich dabei vorwiegend um Sozial- und Selbstkompetenzen handelt. Für die folgenden Kompetenzbereiche liegt je ein Set von Bewegungsaufgaben vor:

Tabelle 12: Kompetenzbereiche mit Bewegungsaufgaben

Balancieren	Springen, Stützen und Klettern	Rollen und Drehen	Schaukeln und Schwingen
--------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------------

Bei Bewegungsaufgaben handelt es sich immer um offene und problemorientierte Aufgaben. Dies bedeutet, dass die Aufgaben so gestellt werden müssen, dass möglichst kein vorgegebener Lösungsweg ersichtlich ist und das Bearbeiten der Aufgabe unterschiedliche Lösungen zulässt, oder bestenfalls sogar herausfordert. Betrachtet man dies nun unter dem Themenschwerpunkt "Bewegen an Geräten" bietet sich das Arbeiten mittels Gerätearrangements an. Die Gerätearrangements sollen dabei möglichst kreisförmig aufgebaut sein, damit kein vorgegebener Lösungsweg ersichtlich ist.

Weiter stellt sich nun die Frage, in welcher Form die Aufträge der Bewegungsaufgaben dargestellt werden können. Zum Beispiel besteht die Möglichkeit, die Aufgaben zeichnerisch darzustellen oder zu fotografieren. Die entstandenen Bilder und Fotos können daraufhin im Lehrmittel für die Lehrperson abgebildet werden oder auch in einem kleinen handlichen Format mit Spiralbindung wie die Sportbüchlein von Müller und Baumberger (vgl. Baumberger & Müller, 2012) abgedruckt werden. Das Lehrmittel "Mut tut gut" (vgl. Baumann, 2012) besteht zum Beispiel aus einzelnen Karten, auf denen jeweils ein Foto auf der Vorderseite sowie eine Skizze auf der Rückseite zu fin-

den sind. Vorteil hierbei ist, dass die Karten einzeln in die Turnhalle mitgenommen werden können. Auf der Grundidee dieser Karten basierend werden die im Lehrmittel verwendeten Karten entwickelt. Bei der Gestaltung der einzelnen Karten wird jedoch nach TEACCH auf eine klare Strukturierung mit möglichst wenig Text sowie unterschiedlichen Abstraktionsebenen geachtet. Aus diesem Grund befindet sich auf der Vorderseite der Karte ein Foto der Bewegungsaufgabe (siehe Anhang C). Zusätzlich sind die zu verwendenden Materialien mittels Fotografie abgebildet. Dies soll der Lehrperson bei der Auswahl der Karten sowie den Kindern beim Aufstellen behilflich sein. Auf der Rückseite befindet sich eine Skizze aus der Vogelperspektive. Hier haben stärkere Kinder die Möglichkeit, den Posten mittels einer anderen Abstraktionsebene zu erfassen. Damit die Karten rasch den einzelnen Kompetenzbereichen zugeordnet werden können, sind sie beschriftet sowie farblich gekennzeichnet. Auf den Karten befinden sich mit Absicht keine Menschen. Dies soll die Kinder einerseits unterstützen, das Wesentliche zu sehen sowie andererseits das Vorgeben von möglichen Lösungswegen verhindern. Die Karten sind in der Grösse A5 gewählt und damit auch für Kinderhände gut geeignet. Durch das Laminieren werden die Karten robuster. Mit einem wasserlöslichen Stift können dadurch zusätzliche Infos direkt auf die Karten notiert werden. Mit Hilfe der Karten sind die Kinder in der Lage, die Bewegungsaufgaben selbstständig in Gruppen aufzustellen. Im Anhang C befindet sich je eine Beispielkarte zu den vier Kompetenzbereichen.

Neben den grundlegenden Bewegungskarten sind eine weitere Art von Bewegungsaufgaben, die Erfinderkarten, entstanden (siehe Anhang C). Schaut man den Kindern beim Burgenvölk² zu, wie sie jeweils mit viel Engagement ihre Landschaft und Burg mit Geräten gestalten und voller Freude unterschiedliche Geräte kombinieren, merkt man rasch, dass es dabei gar nicht mehr in erster Linie um das Spiel geht, sondern um das Entdecken und Aufstellen von Gerätearrangements. Die Erfinderkarten sollen diese Entdeckerfreude fördern. Auf den Entdeckerkarten befinden sich keine Bewegungsaufgaben, sondern lediglich bildliche Hinweise, aus welchen Geräten die Aufgabe bestehen soll. Die Kinder bekommen dabei den Auftrag, eine eigene Bewegungsaufgabe mit den aufgeführten Geräten zu entwickeln. Um die Motivation zu erhöhen, darf ein zusätzliches Gerät frei ausgewählt werden. Auf der Rückseite besteht die Möglichkeit, den Posten grafisch darzustellen.

² Spiel bei dem zwei Teams vorhanden sind. Jedes Team darf mit Hilfe von Geräte in einem vorgegebenen Raum eine eigene "Burg" aufstellen.

Mit Hilfe der Herausforderungskarten soll eine zusätzliche inhaltliche Differenzierung möglich sein (siehe Anhang C). Sie leiten die Kinder dazu an, die Posten auch noch auf eine andere Weise zu bearbeiten. Auf den Karten ist das jeweilige zu verwendende Material abgebildet oder als Symbol dargestellt.

Bausteine mit dem Fokus emotionales und soziales Lernen

Bewegungsaufgaben bieten viele Möglichkeiten im Bereich des emotionalen und sozialen Lernens an. Das gemeinsame Aufstellen, Bearbeiten sowie Abräumen der Aufgaben fördert die Beziehung unter Gleichaltrigen, übergibt Verantwortung und ermöglicht das Erleben von Erfolgserlebnissen. Daneben soll das emotionale sowie soziale Lernen auch eigenständig zum Thema gemacht werden. Dazu werden die Elemente "Sternmomente", "Stimmungsbarometer", "Vorzeigerunde" sowie "Konzentrationsinsel" entwickelt. Diese sollen im folgenden kurz aufgezeigt und theoretisch begründet werden. Eine explizite Erklärung bezüglich der Anwendung ist im dazugehörigen Handbuch des Lehrmittels zu finden.

Sternmomente

Die Sternmomente dienen dazu, den Kinder aktiv bewusst zu machen, wenn sie etwas erreicht haben. Für Kinder mit herausforderndem Verhalten sind Erfolgserlebnisse von grosser Bedeutung (siehe Kapitel 3.1.1). Mit den Sternmomenten soll ihnen aufgezeigt werden, dass die gemachten Erfolgserlebnisse auf ihr Handeln zurückzuführen sind und sie diesen Erfolg als persönlichen Erfolg ansehen können (vgl. Bund, Biemann & Sudermann, 2015).

Mit Hilfe von Sternen, welche sie mittels Klettverschluss auf eine gemeinsame Wolke kleben können, sollen ihre Erfolge visualisiert werden. Ebenso kann man dadurch zu einem späteren Zeitpunkt nochmals darauf zurückkommen und hat so die Möglichkeit, mit den Kindern auf eine gemeinsame Metaebene zu wechseln.

Stimmungsbarometer

Der Stimmungsbarometer wird am Anfang und Ende des Sportunterrichts angewendet. Er dient dazu, dass die Kinder sich ihrer Emotionen bewusst werden und anderen Personen mitteilen können, wie es ihnen gerade geht. Die Wichtigkeit dieser Thematik wird in Kapitel 3.1.4 begründet. Der Stimmungsbarometer besteht aus einer Skalierung von eins bis zehn. Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten sind häufig besser in der Lage, sich ihrer Gefühle mit Hilfe einer Skalierung bewusst zu werden (Steiner & Berg,

2013). Den Lehrpersonen gibt der Einsatz des Stimmungsbarometers einen Überblick bezüglich der Gemütslage der Klasse sowie die Möglichkeit, Veränderungen der Gefühle festzustellen und zu thematisieren.

Vorzeigerunde

Mittels der Vorzeigerunde soll eine positive Feedbackkultur sowie die Beziehungen unter Gleichaltrigen gefördert werden. Gegen Ende der Lektion darf jedes Kind etwas vorzeigen und erhält dazu Applaus. Für das vorzeigende Kind soll so nochmals ein persönliches Erfolgserlebnis ermöglicht sowie der Umgang mit Lob geübt werden. Die zuschauenden Kinder lernen ein positives Feedback zu geben und erhalten dabei auch neue Bewegungsideen. In der Praxis fällt immer wieder auf, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten übermäßig häufig zeigen möchten, was sie gerade machen. Vielfach kommt es aber vor, dass gar niemand hinschaut und sie darüber sehr enttäuscht sind. Bei der Vorzeigerunde kann den Kindern aufgezeigt werden, wie man merkt, dass die Aufmerksamkeit des Gegenübers vorhanden ist und wie man mit dieser Aufmerksamkeit umgehen kann. Den Kindern soll dadurch eine Möglichkeit gegeben werden, wie sie positiv in Kontakt mit anderen Personen treten können (vgl. Kapitel 3.1.1).

Konzentrationsinsel

Es kommt immer wieder vor, dass ein Kind mit der aktuellen Situation überfordert ist und es möglichst rasch aus der Situation herausgenommen werden muss. Omer und von Schlippe (vgl. Omer & von Schlippe, 2015) betonen, dass das Eisen geschmiedet werden soll, wenn es kalt ist. Damit ist gemeint, dass es in Eskalationssituationen in erster Linie darum geht, alle Beteiligten zu schützen und das Kind aus der Situation zu nehmen. Die Idee der Konzentrationsinsel von Lohmann (2003) bietet eine gute Möglichkeit, dass ein Kind sich, ohne das Gesicht zu verlieren, aus einer Situation entfernen kann. Eine Insel (Matte) befindet sich in der Turnhalle und bietet den Kindern die Möglichkeit, sich aus einer Situation zu nehmen und dabei nicht ausgeschlossen zu werden. Es handelt sich hierbei explizit um eine Konzentrationsinsel, welche das Kind ablenken und auf andere Gedanken bringen soll. Dies ist nach Nolting (2014) eine gute Möglichkeit, um auf plötzlich auftretende Aggressionen zu reagieren (siehe Kapitel 3.1.1).

Zusätzliche Strukturierungselemente

Durch die Auseinandersetzung mit dem Structured Teaching sind noch drei weitere Strukturierungselemente entstanden, welche an dieser Stelle kurz vorgestellt werden.

Musik

Neben den visuellen Strukturen sind laut Häussler (2015) auch auditive Strukturierungselemente überaus sinnvoll. Der Einsatz von Musik kann gut dazu verwendet werden und wird von den Kindern auch rasch akzeptiert. Während des Bearbeitens der Posten kann Musik im Hintergrund laufen. Durch den Unterbruch der Musik wird angezeigt, wann ein Wechsel der Aufgabe erfolgen soll.

Sitzteppiche

Kindern mit herausforderndem Verhalten fällt es häufig schwer, still zu sitzen und bei sich zu bleiben. Die Sitzteppiche bieten eine visuelle und taktile Strukturierungshilfe und sind rasch ausgebreitet. Es ermöglicht der Lehrperson die Sitzordnung sowie die Abstände zwischen den Kindern zu definieren. Das Kind erhält vom Teppich die Rückmeldung, bis wo der Sitzplatz geht. Hyperaktive Kinder können sich so besser fokussieren (vgl. Kapitel 3.1.1). Ebenso wird das Körperschema des Kindes durch die taktile Rückmeldung gefördert und unterstützt.

Materialien für die Lehrperson

Bei so vielen Elementen gilt es sich zu überlegen, welche Materialien für den Anwender bereits vorbereitet sein sollen und wie diese verpackt und dargestellt werden. Eine Abbildung der gesamten Materialien ist im Anhang E zu finden. Die Bewegungs- und Erfinderkarten sind nach den Kompetenzbereichen in einzelnen Mappen verpackt. Dadurch sollen die passenden Karten rasch gefunden und ausgewählt werden. Die einzelnen Mappen werden in einer Box gemeinsam aufbewahrt. Ebenso gehört ein Handbuch dazu, das der anwendenden Person das Konzept mit den wichtigsten Theoriegrundlagen aufzeigt sowie das Lehrmittel "Auch ich bin dabei" mit den einzelnen Elementen beschreibt. Das Handbuch ist absichtlich kurz gefasst und soll zur Übersichtlichkeit beitragen. Da aufgrund von Urheberrechten keine Musik CD gebrannt werden darf, beinhaltet die Box auch eine Liste mit einer geeigneten Auswahl an Musikstücken. In der Box findet auch die goldige Schachtel mit den Sternen sowie ein möglicher Stimmungsbarometer Platz. Ziel der Lehrmittelbox ist es, dass alle Elemente übersichtlich beisammen sind und diese nicht einzeln im Schulzimmer deponiert werden müssen.

6 PROJEKTEVALUATION

Das folgende Kapitel handelt von der Datenaufbereitung sowie Auswertung. In einem ersten Schritt wird definiert, unter welchen Rahmenbedingungen das entwickelte Produkt erprobt wird. In einem weiteren Schritt wird die Datenerhebung mittels der durchgeführten Experteninterviews beschrieben. Die Auswertung der gewonnenen Daten wird daraufhin präsentiert und diskutiert. Mittels dieser Auswertung können die Ziele überprüft sowie in einem nächsten Schritt auf die Fragestellung eingegangen werden. Die Auswertung dient auch dazu, mit Hilfe der durchgeführten Evaluation neue Entwicklungspunkte zu definieren und die neuen Erkenntnisse am Produkt umzusetzen.

6.1 Produkterprobung

Aufgrund des qualitativen Anspruchs werden Schulklassen sowie Lehrpersonen gesucht, welche sich intensiv mit dem erstellten Produkt auseinandersetzen. Bei der Wahl der Klassen wird darauf geachtet, dass diese dem Zielpublikum des Lehrmittels entsprechen. Ebenso müssen die Lehrpersonen bereit sein, während sieben Wochen das Produkt in ihrem Sportunterricht anzuwenden und auszuprobieren. Während der Durchführung wird zusätzlich vereinbart, dass am Ende der siebenwöchigen Durchführung ein ca. 45 minütiges Interview stattfinden soll. Bei der Klassenwahl ist es wichtig, dass es sich um Klassen für Kinder mit herausforderndem Verhalten handelt, welche aus vier bis acht Schüler/innen bestehen. Es wird darauf geachtet, dass Knaben wie auch Mädchen bei der Durchführung dabei sind und Kinder von sieben bis zwölf Jahren teilnehmen. In den Klassen sollen sowohl externalisierende wie internalisierende Verhaltensweise vorkommen. Schlussendlich können zwei erfahrene und eine junge Lehrperson für die Produktevaluation gewonnen werden. Die folgende Tabelle soll einen groben Überblick über die schlussendlich ausgewählten Klassen geben.

Tabelle 13: Teilnehmende Schulklassen

	Klasse A	Klasse B	Klasse C
Anwesende erwachsene Personen	Lehrperson, Sozialpädagogin, Praktikant	Lehrperson, Sozialpädagogin	Lehrperson, Fachperson Heilpädagogik
Klassengrösse	8	4	5
Anzahl Knaben	8	2	3
Anzahl Mädchen	0	2	2
Altersspanne Kinder	11 - 13	10 - 13	8 - 10
Interviewte Person	Lehrperson	Lehrperson	Fachperson Heilpädagogik

6.2 Durchführung Experteninterview

Die Experteninterviews werden direkt nach der siebenwöchigen Erprobung durchgeführt. Hierbei werden zwei Lehrpersonen, sowie eine Fachperson im Bereich Heilpädagogik, mittels dem im Anhang A angefügten Leitfadeninterview befragt. Bei der Erstellung des Leitfadeninterviews fällt die Wahl auf den halbstrukturierten Leitfaden. Die Fragen sollen dabei so offen formuliert sein, dass sie neue Wege und Ansichten zulassen. Trotzdem ist eine Strukturierung der Fragen von grosser Bedeutung, damit zu einem späteren Zeitpunkt eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet ist und die enthaltene Datenmenge überschaubar bleibt. Die vorstrukturierten Themenblöcke werden nicht immer in einer vorher festgelegten Reihenfolge beantwortet. Je nach Gesprächsverlauf werden die Themenblöcke während des Gesprächs noch erweitert oder einzelne Teile weggelassen. Diese Art der Durchführung ist bei Experteninterviews weit verbreitet und führt vielfach zu zusätzlichen spannenden Aspekten (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2014).

Um sich während der Durchführung als Interviewer nur auf die Fragestellungen konzentrieren zu können, fällt die Wahl der Dokumentation auf die Audioaufnahme. Zusätzlich wird nach jedem Interview ein Protokollbogen (siehe Anhang D) ausgefüllt, um auch Informationen wie Ort, Zeitpunkt, Atmosphäre usw. festzuhalten.

6.3 Auswertungsmethode Experteninterview

Die durchgeführten Interviews werden schlussendlich vollständig transkribiert und sind im Anhang F in Textform zu finden. Bei der Transkription wird nach den Grundregeln von Kaiser (2014) vorgegangen. Neben der deutlichen Unterscheidung bezüglich Fragen und Antworten, der Anonymisierung der Daten von Dritten, dem Beachten

eines deutlichen Seitenrands, hilft die zusätzliche Nummerierung der Zeilen sich in der Fülle der Datenmenge zu orientieren. Die in Dialekt geführten Interviews werden "in der literarischen Umschrift, die den Dialekt mit dem gebräuchlichen Alphabet wiedergeben", abgefasst (Mayring, 2002, S. 89).

Mit der Fertigstellung der Transkription liegt schlussendlich eine umfassende Materialsammlung vor, welche für die Auswertung weiterverarbeitet werden kann. In einem nächsten Schritt gilt es nun, einen Überblick über die vorhandenen Informationen der Experteninterviews zu bekommen. Da je nach Fragestellung und Problemdefinition unterschiedliche Auswertungsmethoden geeignet sind, haben sich verschiedene Auswertungsverfahren im Bereich der qualitativen Sozialforschung durchgesetzt. Die qualitative Inhaltsanalyse stellt für die Produktauswertung ein geeignetes Instrument dar. Dabei wird das vorhandene Material streng methodisch kontrolliert und schrittweise mit dem entwickelten Kategoriensystem analysiert (vgl. Mayring, 2002). Dadurch wird eine systematische Überprüfung der Ziele sowie Beantwortung der Fragestellung ermöglicht. Dieses von Mayring (2002) beschriebene Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse wird nun schrittweise auf die vorliegenden Transkriptionen angewendet und durchgeführt.

Das Kernelement innerhalb der Inhaltsanalyse stellt die systematische Kategorienentwicklung dar, welche aus mehreren definierten Schritten besteht. Der Kategorienkatalog kann einerseits mittels induktiver Kategorien sowie andererseits durch die Bildung von deduktiven Kategorien entwickelt werden. Bei der deduktiven Kategorienbildung wird die aktuelle Fachliteratur nach theoriegeleiteten, auf das Ziel der Analyse selektionierten, Kategorien abgesucht. In dem das empirisch vorhandene Material mittels Zusammenfassung reduziert wird, können induktive Kategorien gebildet werden. Bei der Durchführung einer Inhaltsanalyse müssen die Kategorisierungsdimensionen sowie das Abstraktionsniveau vorab definiert werden. Die Kategorien erfolgen in der vorliegenden Arbeit mittels deduktiver Kategorienbildung. Mit Hilfe der entwickelten Kategorien wird ein erster Materialausschnitt ausgewählt, durchsucht und sortiert. Wird zum ersten Mal eine passende Textstelle zur Kategoriendefinition gefunden, kann dafür eine neue Kategorie definiert werden. Bei weiteren passenden Textausschnitten, werden diese der Kategorie subsummiert. Erfüllte die ausgewählte Textstelle die allgemeine Kategoriendefinition, passt jedoch nicht zu einer bereits gebildeten Kategorie, so wird eine neue, nun induktive Kategorie, entwickelt. Dieses Verfahren wird beim ersten Interview für 50% des Materials angewendet, bis keine neuen Kategorien mehr gebildet werden. In einem nächsten Schritt wird das

gesammelte Kategoriensystem überarbeitet und das Material nochmals von Anfang an bearbeitet. Das schlussendlich vorhandene Kategoriensystem wird ebenso auf die folgenden zwei Interviews angewendet.

Qualitative Inhaltsanalyse

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, werden in einem ersten Schritt die einzelnen Kategorien deduktiv ausgearbeitet. In diesem Fall kann der vorher erstellte Leitfaden sowie die definierten Ziele als Grundlage verwendet werden. Während der Bearbeitung des ersten Interviews sind noch zusätzliche Kategorien entwickelt worden. Das Kategoriensystem wird dadurch mehrmals überarbeitet und durch zusätzliche Unterkategorien ergänzt. Folgendes Kategoriensystem wird schlussendlich bei der Kodierung der drei transkribierten Interviews benützt:

Tabelle 14: Kategoriensystem qualitative Inhaltsanalyse

K 1	Vorbereitung	K 7.2	Karten
K 2	Strukturierung	K 7.3	Handbuch
K 3	Herausforderungen	K 7.4	Flexibilität
K 4	Differenzierung	K 7.5	Ablauf
K 5	Selbstbestimmung	K 8	Emotionales Lernen
K 6	Partizipation	K 9	Rahmenbedingungen
K 7	Produktanwendung	K 10	Soziales Lernen
K 7.1	Bausteine	K 11	Rollenaufteilung

Bei der Kodierung werden die jeweilig passenden Textstellen farbig hervorgehoben und mit der passenden Kategoriennummer beschriftet (siehe Anhang F). Für jede der definierten Kategorien wird ein Datenblatt erstellt, auf dem alle passenden Textpassagen aufgelistet sind. Ebenso wird jeder Textpassage Schlüsselwörter zugeteilt, welche eine zusätzliche Zuordnung ermöglichen. Durch Zusammenfassung und Abstraktion wird das vorhandene Datenmaterial schlussendlich so reduziert, dass es an Überschaubarkeit gewinnt und die wesentlichen Inhalte trotzdem erhalten bleiben. Die komplette Datensammlung ist im Anhang G zu finden.

6.4 Überprüfung der Ziele

Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews dargestellt, beschrieben und kommentiert. Mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse wird das Datenmaterial kodiert, sortiert sowie auf das Wesentliche reduziert. Die Auswertung wird anhand der zu Beginn definierten Zielüberprüfung sowie des kodierten Materials vorgenommen. Die bereits definierten Indikatoren unterstützen die Auswertung der einzelnen Ziele. Dies ermöglicht in einem weiteren Schritt die dargestellten Ergebnisse in Bezug auf die festgelegten definierten Fragestellungen zu untersuchen.

Schüler/innenebene

Emotionales Lernen wird mit Hilfe des Lehrmittels ermöglicht.

Ich finds so guet, will wüekli uf d`Emotione igange wird. Oder, das isch öppis, wo eusi Kind wahnsinnig belaschtet, .. beschäftiged und da sinds mängisch eso überforderet, wänns mängisch eifach i ihrne Wält sind und nur mit ihrne Sache beschäftiged, dass gar nöd chönd uf.. uf nüt igah (B/108-114).

Im Interview B wird nochmals deutlich, dass der Bereich der Emotionen für Kinder mit herausforderndem Verhalten gerade im Sportunterricht eine grosse Herausforderung darstellt.

Im Zusammenhang mit dem emotionalen Lernen wird von allen drei interviewten Personen die Vorzeigerunde speziell hervorgehoben. Der Aspekt des Applaudierens wird dabei immer wieder ins Zentrum gestellt. Dabei wird beschrieben, dass die Kinder dieses Element sehr schätzen.

Ebenso wird die Sternenbox bei allen Interviewten genannt. Dazu findet sich folgende Aussage:

Was mich wüekli erstunt het, isch das mit dene Wolke und dene Sternli .. i hans erst jetzt am Schluss brucht, sie hend so guet.. sooo guet druf reagiert (B/136-138).

Der Stimmungsbarometer wurde bei allen drei Klassen durchgeführt und als Bereicherung erlebt. Hierbei wird gemäss Interview B sehr geschätzt, dass dies mittels Skalierung stattfindet und so die Kinder bei ihren Aussagen unterstützt werden.

Im Interview A wird die Arbeit mit den Karten als emotionales Lernen beschrieben. Dabei wird betont, dass gerade das selbstständige Arbeiten wie das Aufstellen der Posten bei den Kindern vielfach zu einem Erfolgserlebnis geführt hat und so emotionales Lernen ermöglicht.

Gleichzeitig wird bei der Auswertung auch deutlich, dass das emotionale Lernen selbst mit der Anwendung der Materialien noch eine grosse Herausforderung darstellt. Dabei wird häufig betont, dass beim Vorzeigen immer wieder darauf geachtet werden muss, dass respektvoll miteinander umgegangen wird. Auf diesen Punkt wird im Bereich der Strukturierung nochmals genauer eingegangen.

Auswertung und Interpretation

Die gemachten Aussagen bestätigen, dass besonders mit der Durchführung der Vorzeigerunde und Anwendung der Sternenbox emotionales Lernen stattfindet und ermöglicht wird. Ebenso bietet die Anwendung des Stimmungsbarometers die Möglichkeit, den Gemütszustand einzelner Kinder auf eine einfache Weise zu erfahren. In der Auswertung wird deutlich, dass Erfolgserlebnisse durch die Anwendung der einzelnen Bausteine erlebt werden können. Ebenso haben die Kinder mit Hilfe des Stimmungsbarometers die Möglichkeit, ihr Befinden in Worte zu fassen. Das Ziel wird somit erreicht. Es zeigt sich aber auch, dass für die Lehrperson immer noch viele Herausforderungen vorhanden sind.

Schüler/innenebene:

Soziales Lernen wird mit Hilfe des Lehrmittels ermöglicht.

Aso s Mitend, mer isch e Gruppe. S mitend Ufstelle, dänn wer macht was, aso das isch für mich ganz fest sozials Lerne (A/268-270).

Bei allen drei Interviews wird das Aufstellen sowie Abräumen als grosses Potenzial im Bereich des sozialen Lernens wahrgenommen. Es wird betont, dass das Aufstellen sowie Abräumen in Gruppen von den Kindern erstaunlich gerne gemacht wird und auch gut funktioniert. Ebenso wird das Bestimmen eines Teamchefs als positiv erlebt und ermöglicht der Gruppe ein selbstständiges Arbeiten:

Im soziale Bereich ebe mer duet gemeinsam en Poste ufstelle, aso und halt au ebe irgendwie chli die sich veränderndi Hierarchie wo halt hesch. Aso ein Mal isch de dä Chef vom Poste und ein Mal isch es en andere. Und das sie sich dadurch au mal müend underordne (C/ 135-138).

Eine Person hat erwähnt, dass sie bei den Bewegungsaufgaben viel soziales Lernen erlebt hat. Gerade auch dadurch, dass die Kinder aufeinander Rücksicht nehmen müssen bei den einzelnen Aufgaben.

Wo gid mer ab, übernimmt öppet d Führig, dass mer au chli lueged, chönd mite-nand zämeschaffe. Das find ich sehr schön, das macheds wüikli erstunlich guet. Und dänn halt au d Reihe bilde. Wer isch jetzt druf und dänn d Kind gumped scho druf, ja ich bin nanig fertig... vo döde her find ich bietets sehr vil (A/270-276).

Auswertung und Interpretation

Es ist auffallend, wie sehr alle drei Personen das Aufstellen und Abräumen der Bewegungsaufgaben als soziales Lernen erfahren. Dabei wird vor allem der Aspekt der Selbstständigkeit hervorgehoben. Erst in einem zweiten Schritt wird jeweils das soziale Lernen bei den Bewegungsaufgaben, beispielsweise beim Rücksicht nehmen, erwähnt. Die Indikatoren, dass Verantwortung aktiv an einzelne Kinder abgegeben wird, Gruppenarbeiten stattfinden sowie die Kinder aufeinander Rücksicht nehmen, werden laut den Aussagen abgedeckt. Es ist erfreulich, wie positiv das Aufstellen wie auch Aufräumen im Team erlebt wird. Die mehrfache Erwähnung dieses Bereichs könnte eventuell damit zusammenhängen, dass viele Lehrpersonen das Aufstellen und Abräumen jeweils als verlorene Zeit sehen und es durch die Umgestaltung nun einen zusätzlichen Lerninhalt bietet. Dies ist jedoch nur eine Hypothese und müsste noch genauer betrachtet werden, um allgemeine Aussagen darüber machen zu können.

Schüler/innenebene:

Differenziertes Lernen wird mit Hilfe des Lehrmittels ermöglicht.

Es sind mängisch ganz lässigi Sache fürecho, wo ich nie dänkt het (B/268-269).

Bei allen Interviews wird vorwiegend auf die Bewegungsaufgaben und deren Handhabung eingegangen. Auffallend ist die Betonung, dass die Bearbeitung der einzelnen Aufgaben je nach Gruppenzusammensetzung unterschiedlich erfolgreich ausfällt.

Es isch immer chli drufah cho, wer agfange het. Die einte hend immer öppis quer gmacht, anderi hend öppis nah gmacht (B/331-333).

Wenn mers jetzt verglicht mit öppis wo vorzeigt wird und mer seit mached das eso, hets eigentlich doch no e grossi Variation gha... Halt äbe au mit Unterstützig, wo au e gwüssni Variabilität inebringt, dass d Kind ein Mal Unterstützig bruched und die nachher nüme wännnd und so (C/150-156).

Diese Aussage zeigt auf, dass mit Unterstützung eine grosse Vielfalt in eine Bewegungsaufgabe gebracht werden kann.

Ebenso ist auffallend, dass bei einer zweiten Durchführung der Bewegungsaufgabe oder wenn genügend Zeit gelassen wird, die Kinder plötzlich auf neue und vielfältige Ideen kommen. Es wird erwähnt, dass hierbei zusätzliche Instruktionen von der Lehrperson hilfreich sein können.

Eimal hend mir die chline Karte usprobiert. Ein Karte hend mir einmal brucht, will ich gfunde han für die Schüelerin isch es z eifach. Und sie hends dänn mit sönige Sache gmacht, es isch aber dänn nur öppert gsi und nid als Team. Und dänn isch sie würlklich so über de Langbank inestolziert und het so unedure und dänn hend die andere gfunde, ich wott das au (B/204-209).

Auswertung und Interpretation

Die Herausforderungskarten werden nur von einer Klasse für ein Kind während den sieben Wochen verwendet. Die anderen beiden Klassen haben diesen Baustein nicht gebraucht und beim Nachfragen auch nicht für nötig gehalten. Hierbei stellt sich die Frage, ob die Herausforderungskarten überhaupt notwendig sind. Die Auswertung zeigt, dass die Bewegungsaufgaben an sich alleine schon genügend Differenzierungsmöglichkeiten bieten.

Schüler/innenebene:

Das Ausführen der Bewegungsaufgaben führt zu explorierendem und selbstständigem Lernen.

Dänn hends uf einmal agfange vo de unterschiedlichste Site her azfange. Am Afang hends immer chli glueged und wänns sicherer worde sind, ou chönd mir nöd no öppis usprobiere und s wär no lässig (B/335-338).

Ja.. hmm villicht chönd mer das wie no meh mit em Vorzeige verbinde. Aso, dass mer wie als Ansporn git, hey, düend zeige, wänn öppis speziell guet gange isch, oder düend zeige, wenn ihr zum Beispiel e luschtigi oder spezielli Variante hend, zum de Poste absolviere, dass es wie, dass es für sie no chönti en Ansporn geh (C/160-165).

Aso ich finds mit dere Klass e Useforderig a Grät zgah und bin darum sehr dankbar um die Bispil, wo sie sälber chönd ad Gerät und üebe, was sie Luscht hend (A/68-70).

Aber so vo de Koordination her büteds mir sehr vil. Will.. es spilt auch kei Rolle wie gross, wie chli, wie schnell oder wie guet öppert isch. Will s Kind passt sich ja dänn sälber a (A69-81).

Die ausgewählten Textpassagen zeigen auf, was mehrmals betont wird in den Interviews. Die Bewegungsaufgaben ermöglichen durch ihre offene Struktur eine grosse Anpassung an den Lernstand des Kindes. Diese Anpassung findet dabei jedoch nicht durch die Lehrperson, sondern durch das Kind selber, statt. In einem Interview wird zusätzlich unterstreicht, dass die Erfinderkarten für die Kinder einen grossen Motivationsansporn bedeuten.

Und i dene siebe Wuche hends zwei Mal dörfe .. so Karte neh, was nur Material gha het. Und das hends total lässig gfunde. D Stimmig isch besser gsi döde, sie hend au e grossi Phantasie gha, was sie ufstelled (B/175-178).

Auswertung und Interpretation

Um herauszufinden, ob es sich bei den erstellten Bewegungsaufgaben um gelungene Aufgaben handelt, werden die in der Theorie unter Kapitel 3.2.4 definierten Kriterien als Indikatoren angewendet:

Tabelle 15: Auswertung Bewegungsaufgaben

Kognitive Aktivierung	Es wird in allen drei Interviews erwähnt, dass unterschiedliche und eigenständige Lösungen entwickelt worden sind.
Schülerorientierung	Dieses Kriterium ist aufgrund des vorhandenen Datenmaterials schwer zu erschliessen. Anhand einzelner Aussagen bezüglich der Motivation (siehe Anhang G unter Schlüsselwort Motivation) der Kinder lässt sich eine Tendenz erkennen, dass eine Schülerorientierung vorhanden ist.
Soziale Interaktion	Dieses Kriterium wurde mit Hilfe eines vorangegangenen Ziels verifiziert und bestätigt.
Lebensweltbezug	Hierbei konnte mittels der vorhandenen Daten keine Aussagen gemacht werden.
Differenzierung	Dieses Kriterium wurde mit Hilfe eines vorherigen Ziels verifiziert und bestätigt.
Lernhaltung	Alle drei Personen betonen, dass durch die Aufgabenstellung die Motivation, sich eigenständig mit dem Lerngegenstand auseinanderzusetzen, sehr stark war.
Offenheit	Dieses Kriterium wurde mit Hilfe des dritten Ziels verifiziert und bestätigt.

Die Auseinandersetzung mit den sieben Kriterien zeigt auf, dass sechs der sieben Kriterien laut den Interviewaussagen erfüllt werden. Zum Lebensweltbezug wird wäh-

rend des Interviews keine expliziten Fragen gestellt sowie auch keine Hinweise bei der Kodierung entdeckt.

Lehrpersonenebene:

Das Lehrmittel ist einfach und klar aufgebaut.

Ich hans eigentlich guet verständlich gfunde... Und döde isch nomal... döde bin ich nid ganz nahcho, dass mer wie zwei Verwendige het. Aber süschd im Allgemeine guet verständlich... ja aber ich find es süschd eigentlich en klare Aufbau, äbe au de... es isch nahvollziehbar, was d Idee dehinder isch (C/28-36).

Das Handbuch wird bei allen drei Interviews als klar und verständlich bezeichnet. Bei der Frage bezüglich Theorie- und Erklärungsanteil finden zwei Personen, dass sie keine zusätzlichen theoretischen Erklärungen benötigen.

Aber für mich jetzt, will ich äbe scho so vil ghört han und de Kopf süschd no volle han, han ich s Gefühl vo mir her würds nid bruche (B/123-125).

Eine Person macht diesbezüglich den Vorschlag, die Theorie sowie Anwendung zu trennen und in zwei unterschiedlichen Broschüren festzuhalten.

Ich finds natürlich uf e Art immer cool, wenn mer das chan theoretisch Untermaure. Ich wüsst jetzt nöd wie, öb mer das nöd chönti ufteile, weisch, dass wie seisch ja.. ähmm.. Du machsch e theoretische Einleitig, ähmm.. en theoretische Teil und nachher en praktische Teil (C/41-45).

Bezüglich der Anwendung der Elemente wird betont, dass es eine gewisse Zeit benötigt, um sich einen Überblick zu verschaffen und herauszufinden, was man davon auswählen möchte. Die einzelnen Elemente sind hingegen verständlich erklärt. Dabei ist es hilfreich, dass diese einzeln im Handbuch beschrieben werden.

Am Afang meh. Bis ich eifach chli dine gha han, bis i gwüsst han, was ich wett vo all dem, wills het natürlich e wahnsinns Füllli gha vo Materialie (B/150-152).

Auswertung und Interpretation

Laut den Aussagen ist das Handbuch klar und verständlich und von der Menge her überschaubar. Grundsätzlich finden es alle in Ordnung, wenn das Handbuch noch mehr Theorie enthalten würde, jedoch wird dies bei allen Interviews nicht als notwendig erachtet. Hierbei muss beachtet werden, dass zwei Lehrpersonen erst kürzlich eine Ausbildung absolviert haben und bezüglich Theoriefundierung auf dem neusten

Stand sind. Aus diesem Grund sind sie wahrscheinlich sehr dankbar, wenn sie einfach etwas anwenden können, ohne sich gross in der Theorie einlesen zu müssen.

Die Aussagen hinsichtlich der einzelnen Elemente und dessen Anwendung zeigt auf, dass es eine grosse Fülle ist, mit dem man sich zu Beginn auseinandersetzen muss. Dies kann auch dazu führen, dass vor lauter Materialfülle keinen Anfang oder Einstieg gefunden wird. Hierbei ist es sinnvoll, sich zu überlegen, in welcher Form eine Fokussierung oder Reduzierung der Materialien umsetzbar ist.

Lehrpersonenebene:

Das Lehrmittel unterstützt die Lehrperson in der Planung, Durchführung und Auswertung.

Deckungsgleich in allen drei Interviews ist die Aussage, dass bis anhin praktisch keine Lehrmittel im Sportunterricht angewendet werden. Lediglich in Interview A wird erwähnt, dass beim Thema Spiel teilweise das offizielle Lehrmittel bezüglich den Regeln beigezogen wird.

Bei der Frage, welche Vorbereitungen für die Planung von "Auch ich bin dabei" benötigt werden, zählen alle drei Personen "die Auswahl der Karten treffen" sowie "nachschaun, ob die benötigten Materialien vorhanden sind", auf. In einem Interview wird zusätzlich erwähnt, dass die Musik bereits im Vorhinein ausgesucht wurde.

Ich finds super. Nei.. ich finds genial. Will ich muess ja nur ga luege, öb alles da isch. Oder allefalls parat lege. Aber Ufbaue duen ich jetzt nöd. Will vorher han ich no d Bänk und bin ga ufbaue. Je nachdem, oder schweri Sache, dass mir wüekli hend chöne starte. Will ich nöd überall han chöne mitlaufe, han ich meistens s Zeug parat gmacht (A 156-161).

Bezüglich der Durchführung wird im Interview stark auf die Rolle der Lehrperson eingegangen, welche auch ein wichtiger Indikator bei der Überprüfung darstellt.

Es fällt dabei auf, dass alle Befragten erwähnen, wie sehr sie es geschätzt haben, in die Beobachterrolle zu schlüpfen. Es wird zusätzliche ergänzt, dass es notwendig ist, an jedem Posten eine Betreuungsperson zu haben. Auch geniesst eine Person, nun die Möglichkeit zu haben, die Kinder bezüglich Lernstand zu erfassen, da genügend Zeit um Beobachtungen machen zu können, vorhanden ist.

Klar luegt immerno e Lehrperson, aber dass sie äbe au s Gefühl überchömed, das wo i mach hilft öppis und ich chan sälber öppis cools mache (C/216-218).

Dänn han ich d Möglichkeit durch das, dass ich bi de Musig stahn, vo wiitem luege u gsehn ich beidi Gruppe und chan d Kind so beobachte, wie gönds e Sprosseward duruf, wie gumpeds obe abe. Und erfahr eigentlich fast meh, für jetzt z wüsse wo stönds, als wenn ich säge hüt mached mir Ring, oder hüt mached mir Bocksprunge oder Trampolin (A/72-78).

.. mir sind eifach döde gsi, dass kei Krach überchömed, dass beidi öppe glich vil Zit bi de Poste hend und de Rest hend mirs mache la. Und das hends total gnosse (B/346-349).

Die Auswertung des Unterrichts wird bei allen drei Klassen mit Hilfe des Stimmungsbarometers durchgeführt. Auch die Skalierung wird bei allen Klassen regelmässig durchgeführt und als positiv erlebt.

Ich finds halt glich no wichtig, aso mir mached ja süschd Zielüberprüefig und sie sprached schono guet drufah. Und dänn hend mir mängisch, wänn d Stimmig so mies gsi isch bim Ufstelle und am Schluss isch fascht alles z Oberst gsi, dänn hend mir dänn gfunde, hey isch ja schad, hend mir nöd länger Zit gha (B/229-234).

Auswertung und Interpretation

Ob die Vorbereitung bezüglich der Sportstunden nun deutlich geringer ist als sonst, kann anhand der Aussagen nicht festgelegt werden. Trotzdem fällt auf, dass alle drei Personen betonen, dass die Vorbereitung mit dem Lehrmittel nach einer Einarbeitungszeit sehr gering ist.

Es gelingt laut eigenen Aussagen allen drei Personen in die Beobachterrolle zu schlüpfen. Dies unterstützt das selbstständige Lernen und gibt der Lehrperson die Möglichkeit, die Kinder zu beobachten sowie dort wo nötig, zu unterstützen. Hierbei wäre es für die Lehrpersonen eventuell spannend, ein Instrument zur Verfügung zu haben, um strukturierte Beobachtungen machen zu können.

Die Auswertung mittels Stimmungsbarometer kann mit einer Gruppengrösse von vier Kindern wie auch mit acht Kindern durchgeführt werden. Die Lehrpersonen schätzen besonders die Rückmeldung mit Hilfe des Stimmungsbarometers am Ende der Einheit. Spannend wäre hierbei, ob danach auch unter den beteiligten erwachsenen Personen noch ein Austausch stattgefunden hat und wenn ja, in welchem Rahmen dieser durchgeführt wurde. In den Interviews wird dies jedoch nicht erwähnt und auch nicht speziell darauf eingegangen.

Strukturebene:

Die einzelnen Bausteine sind flexibel einsetzbar.

Im Interview werden Fragen bezüglich des Ablaufs gestellt, um herauszufinden, ob die einzelnen Bausteine auch flexibel anwendbar sind. Ebenso stellt sich dabei die Frage, ob eigene Elemente aus dem Sportunterricht eingebaut werden können.

Chum jetzt, han ich gseit, jetzt hüt mached mir öppis Neus (B/140).

Die befragte Person in Interview B hat einzelne Elemente erst zu seinem späteren Zeitpunkt eingeführt und dies als sehr positiv und abwechslungsreich empfunden. Bei allen drei Klassen kommt lediglich ein Teil der Elemente zum Einsatz und die Anwendung wird im Verlauf der Durchführung mehrmals angepasst.

Die einte hend dänn Teppich usedure mitgno und die andere hends eifach ligelah (B/197-198).

S Aufwärme isch äbe leider nüme möglich gsi. Das han ich chli schad gfunde (B/237-238).

Auswertung und Interpretation

Die schlussendlich unterschiedlich angewendeten Elemente bestätigen, dass die Bausteine flexibel einsetzbar sind. Alle Lehrpersonen beginnen zuerst mit den drei Grundelementen und fügen zu einem späteren Zeitpunkt noch einzelne Bausteine hinzu. Zwei Personen hätten noch gerne eigene Elemente dazu genommen, sind aber aus zeitlichen Gründen nicht dazugekommen. Aus diesem Grund kann nicht genau gesagt werden, wie gut sich individuelle und eigene Bausteine integrieren lassen. Die Aussagen zu den zeitlichen Rahmenbedingungen lassen darauf schließen, dass das Lehrmittel wenn möglich in Doppellektionen Verwendung finden soll.

Strukturebene:

Strukturierungselemente und Rituale sind vorhanden und umsetzbar.

Die Karten stellen im Lehrmittel das zentrale visualisierte Strukturierungselement dar. Diese kommen in allen drei Klassen zum Einsatz.

D Bilder sind sehr anschaulich, es isch sehr klar was mer brucht (A/34-35).

Sehr guet illustriert und ich finds eigentlich au no cool, will sie müend würliguet.. i mein jetzt da mit de Sprosswand, müend sie würliguet luege, wo isch das Seil dra und so (C/ 177-179).

Äh.. e Info. uf de Karte. Nei.. nei, absolut nei, für d Zit ganz sicher nöd. Es isch alles druf, d Mengi isch azeichnet für d Kind, sie chönds absolut selbstständig...Aso was ich jetzt no lässig fänd, für mich persönlich. No, zu jedere Karte, oder em Gebiet no drü Ziel (A/75-77).

Es wird mehrmals erwähnt, dass die Bilder sowie die Auflistung der Materialien für die Lehrperson wie auch die Kinder sehr hilfreich sind. Ebenso werden die Balken bezüglich der Kompetenzorientierung auf den Karten geschätzt.

Die Sitzteppiche werden in zwei Klassen angewendet und ausprobiert. Hierbei decken sich die Aussagen, dass die Sitze gerade für jüngere Kinder mit einer Wahrnehmungsbeeinträchtigung eine grosse Hilfe sein können, dieses Element aber je nach Klasse auch weggelassen werden kann.

Eventuell hets dete gar nid unbedingt die Teppich brucht. S anderi isch aber, sie hend dänn immer genau, wänns döde scho mal anegsässe sind, hends nachher au bi de Skalierig gwüsst, weli Form sie müend neh... Das het ihne am Afang rächt ghulfe, damits gwüsst hend, weli Form und weli Farb ihne ghört (B/221-226).

D Sitz find ich vor allem spannend, wenn Kind e Wahrnehmigsstörig hend. Bi eus hend mirs nid brucht (A/194).

Die Unterstufenklasse hat die Sitzteppiche eingeführt und auch im weiteren Sportunterricht beibehalten.

Auch die Anwendung mit Musik ist zwei interviewten Personen als auditives Strukturierungselement aufgefallen. Der dritten Person ist der Einsatz von Musik nicht möglich, da keine Musikanlage in der Turnhalle vorhanden ist.

D Musik find i super, will mir immer scho Musik verwendet hend. Sie hend eifach die langsam nid gern. Es wär no e Idee, zu de CD, mer chönt no ergänze, dass mer d Stuck und d Titel gseht (A/194-197).

Der Stimmungsbarometer, die Sternenmomente sowie die Vorzeigerunde werden bereits bei den anderen Zielen differenziert ausgewertet und haben sich bei allen drei Klassen rasch ritualisiert.

Auswertung und Interpretation

Die vorhandenen Strukturierungselemente werden weitgehend in den Sportunterricht eingebaut und umgesetzt. Hierbei fällt auf, dass vor allem die Karten mit den visuellen Elementen den Kindern eine grosse Selbstständigkeit ermöglicht.

Die Sitzteppiche spielen bei den durchführenden Klassen eher eine geringe Rolle. Dies kann auch damit zusammenhängen, dass alle Klassen bereits vorher ein Ritual bezüglich Sitzordnung kennen und dieses sich bereits eingespielt hat. Das erklärt mitunter, wieso das Bedürfnis nach Sitzteppichen eher gering ausfällt.

Die Musik als auditives Strukturierungselement findet grossen Anklang. Dabei fällt auf, dass keine der Lehrperson zusätzlich noch ein auditives Instrument, wie zum Beispiel Pfeife oder Tamburin, im Sportunterricht benötigt. Es wäre spannend zu erfahren, ob dies durch die Strukturierungselemente des Lehrmittels weggefallen ist.

Zusätzliche wichtige Erkenntnisse

Neben den zentralen Ergebnisse hinsichtlich der definierten Ziele soll in diesem Kapitel noch auf mögliche Erkenntnisse eingegangen werden, die für die Auswertung und Weiterentwicklung des Produkts von Bedeutung sind, jedoch mit den Zielen und Indikatoren nicht abgedeckt wurden.

Sicherheitsaspekt

Bei zwei Interviews wird erwähnt, dass es für die Lehrperson wichtig ist, die aufgestellten Bewegungsaufgaben zuvor noch zu kontrollieren und allenfalls noch mehr Matten hinzulegen. Dies ist ein wichtiger Aspekt, da die Lehrperson die Situation am besten einschätzen kann und auch den Lernstand ihrer Kinder kennt.

Wäge de Sicherheit hend mir dänn biz müesse luege.. ja.. Bi dene Karte wo sie sälber chönd mache, hen mir letschte Mäntig eifach no meh Matte anegleit, damits sicher gnuog gschützt isch (B/209-212).

Der Aspekt der Sicherheit ist auch bei den Erfinderkarten ein Thema, da dort die Kinder die Posten weitgehend selber entwickeln. Hierbei ist es sicherlich auch in Bezug auf das mehrperspektivische Lernen sinnvoll, mit den Kindern gemeinsam durch alle Posten zu gehen und das Thema Sicherheit anzuschauen.

Hinsichtlich der Sicherheit wird in zwei Interviews der Wunsch geäussert, eine Anleitung bezüglich dem Knoten von Seilen zu haben.

Du hesch ganz vil mit Seili, wos festgmacht isch und das sött ja hebe und dänn hend mir rächt knorzed und für mich wär irgendwie no en guete Knopf guet gsi .. irgendwie so ne Darstellig wie mer das chönti mache (B/163-170).

Jetzt chunt mir zwar no in Sinn, s Seil hend sie nöd gwüsst wie amache, de hend mir gluegt wägem Knopf (A/177-179).

Die Auswertung der Interviews zeigt, dass das Thema der Sicherheit unbedingt bei der Weiterentwicklung des Produkts mit einbezogen werden muss.

Fächerübergreifendes Lernen

Mir hend jetzt dänn d Perspektive im M/U und dänn würd ich gern mal d Rücksite vo de Karte präsentiere. Das wär für mich no d Krönig und wänns ganz guet isch, dänn au emale no sälber ein Poste ufzeichnen. (B/306-310).

Bei der Durchführung des Interviews B kommt das fächerübergreifende Lernen zur Sprache. Die Lehrperson betont dabei die Möglichkeit, wie das Thema im M/U Unterricht eingesetzt werden kann.

6.5 Weiterentwicklung

Bei der Auseinandersetzung mit der Auswertung haben sich einige Hinweise und Inputs herauskristallisiert, welche bei einer Weiterentwicklung von grosser Bedeutung sind. Der folgende Abschnitt zeigt auf, welche Aspekte bereits im Endprodukt umgesetzt werden und welche Inputs aus unterschiedlichen Gründen nicht realisiert werden können.

Handout

Das vorliegende Handout wird nach der Auswertung nochmals überarbeitet und ergänzt. Es wird dabei zuerst in Erwägung gezogen, die Idee der zwei Handouts (Theorie und Anwendung) umzusetzen. Schlussendlich wird dies nicht realisiert, da in den Interviews erwähnt wird, dass der Theorieteil genügend sei. Bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema entsteht schlussendlich die Idee, im Handout auf die notwendige Fachliteratur hinzuweisen, damit interessierte Personen die Möglichkeit haben, sich selbstständig in dieses Thema zu vertiefen.

Da bei der Auswertung der Interviews viele gute Anwendertipps entstehen, wird das Handout mit den Kästchen "Tipps aus der Praxis" ergänzt. Dadurch wird nun auch dem Sicherheitsaspekt mehr Rechnung getragen.

Musik

Der Wunsch nach den Musiktiteln und zusätzlichen Informationen hat die Frage des Urheberrechts aufgeworfen. Da aus rechtlichen Gründen nicht einfach eine Musik CD mit unterschiedlichen Musikstücken zusammengestellt und kopiert werden darf, befindet sich nun in der Lehrmittelbox eine Karte mit Musikhinweisen. Auf dieser Karte findet der Anwender/die Anwenderin ausgewählte Musikstücke und deren Interpreten.

Reduzierung Materialien

Aufgrund der Auswertung wird die Fülle der Materialien etwas eingegrenzt. Da mit den Bewegungsaufgaben bereits genügend differenziert gearbeitet werden kann, befinden sich in der Endversion keine Herausforderungskarten mehr. Diese haben bei der Durchführung lediglich zu Verwirrungen geführt und kaum Verwendung gefunden.

Ebenso werden im Handout die einzelnen Elemente nochmals neu sortiert und explizit darauf hingewiesen, welche Bausteine als Grundlage dienen und welche Bausteine individuell hinzugefügt werden können.

Da es sich bei den Sitzteppichen laut Auswertung um kein Element handelt, das in jeder Klasse zwingend gebraucht wird, befinden sich die hergestellten Teppiche nicht in der Lehrmittelbox. Dies soll die gesamte Materialpalette etwas übersichtlicher gestalten. Um jedoch den Lehrpersonen das Herstellen nicht vorhandener Materialien zu erleichtern, werden neben den Praxistipps auch noch Materialtipps ins Handout eingebaut.

Die schlussendlich konzipierte Lehrmittelbox soll dazu führen, dass alle Materialien übersichtlich verstaut werden können und so immer bereit sind.

7 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG

Um die Fragestellung sowie Unterfragen zu beantworten, werden die aufgearbeiteten theoretischen Aspekte sowie die aus den Interviewdaten erhaltenen Ergebnisse zur Hilfe genommen.

Da die Unterfragen wichtige Informationen bezüglich der Hauptfragestellung liefern, werden diese vorgängig beantwortet und erst danach auf die Hauptfragestellung eingegangen.

Was benötigen Kinder mit herausforderndem Verhalten, um am Sportunterricht teilnehmen zu können?

Kinder mit herausforderndem Verhalten sind auf die Förderung ihrer sozialen sowie emotionalen Kompetenzen angewiesen, sei dies nun bei externalisierenden oder internalisierenden Verhaltensweisen (vgl. Petermann, Koglin, Natzke & von Marées, 2013). Um in sozialen Situationen kompetent handeln zu können, benötigt ein Kind unterschiedliche soziale wie auch emotionale Fertigkeiten, die bei Kindern mit herausforderndem Verhalten häufig beeinträchtigt sind. Bei "Auch ich bin dabei" werden darum einzelne Bausteine entwickelt, die der Förderung dieser Kompetenzen dienen sollen. Bei der Auswertung zeigt es sich, dass diese Bausteine von Seiten der Lehrperson rasch in den Sportunterricht eingebaut und als sehr positiv erlebt werden. Spannend ist, dass gerade das Aufstellen sowie Abräumen, welches bei "Auch ich bin dabei" einen sehr hohen sozialen Faktor besitzt, von allen Seiten als enorm positiv erlebt wird.

Bei der Entwicklung des Lehrmittels wird beachtet, dass die Interaktionen jeweils stark strukturiert sind. Die Auseinandersetzung mit der Theorie hat aufgezeigt, dass Kinder mit herausforderndem Verhalten keine von Grund auf andere Lernumgebung benötigen, um zu lernen. Sie sind jedoch stärker darauf angewiesen, dass in ihrer Lernumgebung auf Stetigkeit, Sicherheit und Verlässlichkeit geachtet wird (vgl. Schledde & Schlee, 2014, S. 104). Hierbei bietet der Ansatz des Structured Teaching vor allem für die visuelle Strukturierung der Bewegungskarten viele Inputs. Bei der Auswertung bestätigt es sich, dass die visuelle Strukturierung für Kinder mit herausforderndem Verhalten von grosser Bedeutung ist und ihnen viel Sicherheit vermitteln mag.

Welche Methoden im Sportunterricht unterstützen das Lernen bei Kindern mit herausforderndem Verhalten im separativen Setting?

Kinder mit herausforderndem Verhalten besitzen vielfach keine altersentsprechende selektive Aufmerksamkeitsentwicklung. Sie haben Mühe, eine neue Aufgabe zu beginnen, dranzubleiben sowie diese zu Ende zu führen. Wiederholt zeigen sie überstürzte Verhaltensweisen, die dazu führen, dass voreilige Lösungswege ausgewählt werden (vgl. Hillenbrand, 2008). Im Alltag fällt gerade bei externalisierenden Verhaltensweisen der Drang nach motorischer Bewegung auf. Dabei ist es wichtig, dass sich die Annahme, aggressive Verhaltensweisen lassen sich rein durch sportliche Betätigung vermindern, als falsch erwiesen hat (vgl. Nolting, 2014, S. 168). Bei internalisierenden Verhaltensweisen besteht vielfach eine Motivationslosigkeit, welche den Kindern, neben den häufig vorhandenen Ängsten, zusätzlich erschwert, sich auf eine Aufgabe einzulassen.

Mit Hilfe von Bewegungsaufgaben soll für die Kinder eine anregende Lernumgebung gestaltet werden, die auf ihre speziellen Bedürfnisse einzugehen vermag. Durch die Auseinandersetzung mit den Bewegungsaufgaben wird ein offenes und problemorientiertes Lernen gefördert, das die Kinder herausfordert und ihnen individuelle Lösungswege ermöglicht (vgl. Laging, 2006). Der Grundgedanke, dass der Lernende im Zentrum steht und selber bestimmt, was er vom Lernangebot für sich beansprucht, bedeutet für Kinder mit herausforderndem Verhalten eine grosse Lernchance.

Bei der Auswertung wird aufgezeigt, dass diese Art von Aufgabe für die Kinder gut geeignet ist. Die Experten betonen, dass verschiedene Lösungen entstanden sind und die Kinder dadurch vermehrt zu persönlichen Erfolgserlebnissen kommen. Ebenso führt die Auseinandersetzung mit den Bewegungsaufgaben zu wichtigen sozialen Interaktionen und regt die Kinder zum eigenständigen Handeln an. Die Methode des mehrperspektivischen Unterrichts mit Hilfe von Bewegungsaufgaben erweist sich bei der Entwicklung, Durchführung sowie Auswertung des Lehrmittels als sehr geeignet.

Was benötigt ein Sportlehrmittel für Kinder mit herausforderndem Verhalten im separativen Setting, damit die Lehrperson den Sportunterricht zufriedenstellend durchführen kann?

Bei der Frage nach der Auswahl der Lehrmittel machen die Lehrpersonen darauf aufmerksam, dass sie bis anhin kein Lehrmittel gefunden haben, welches sich für ihre Klassengrösse eignet. Das Lehrmittel soll sich also für kleine Klassengrössen eignen und

einsetzbar sein. Ebenso ist der Aufwand bezüglich Vorbereitung ein wichtiger Punkt. Das Lehrmittel soll so konzipiert sein, dass die Vorbereitungszeit möglichst klein gehalten wird. Als weitere Herausforderung nennen die Lehrpersonen die raschen Emotionswechsel der einzelnen Kinder sowie das hohe Konfliktpotenzial in sozialen Situationen. Das Lehrmittel benötigt darum Möglichkeiten, damit die Lehrperson sowie das betroffene Kind in schwierigen Situationen handlungsfähig bleiben sowie proaktive Strategien, um diesen Situationen vorzubeugen.

Bei der Auswertung zeigt sich, dass sich das Lehrmittel für eine Klassengrösse von vier, wie auch acht Kindern eignet. Bezüglich der Vorbereitungszeit zeigt es, dass es lediglich die Kartenauswahl sowie die Übersicht bezüglich der vorhandenen Sportmaterialien benötigt und dadurch sehr wenig Zeit beansprucht.

Alle befragten Personen erwähnen, dass sie es sehr schätzen, während den Sportstunden in die Beobachterrolle zu schlüpfen. Dies ermöglicht ihnen, sich anbahnende Konflikte bereits im Vorhinein zu entdecken und darauf zu reagieren.

Fragestellung

Wie muss ein Sportlehrmittel für Kinder mit herausforderndem Verhalten im separativen Setting aufgebaut sein?

Ein Sportlehrmittel für Kinder mit herausforderndem Verhalten benötigt einen verlässlichen und konstanten Rahmen. Dieser kann mit Hilfe von Strukturierungen sowie Ritualen aufgebaut werden. Dabei sind gerade für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten neben auditiven Strukturierungen auch visuelle und taktile Strukturierungen von grosser Bedeutung. Rituale, welche immer wieder durchgeführt werden, ermöglichen eine grosse Beruhigung des Sportunterrichts. Aufgrund der hohen Flexibilität sowie der grossen Fülle an Ideen bewährt sich der Einsatz des Structured Teaching für dieses Lehrmittel.

Die ausgewählten Methoden müssen den Kindern eine Lernumgebung bieten, die ihre Neugierde und ihr Interesse wecken. Dies ermöglicht Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten sich über einen längeren Zeitraum mit einer Aufgabe zu beschäftigen (Myschker & Stein, 2014). Dabei ist es wichtig, dass verschiedene Lösungen möglich sind und die Kinder Erfolgserlebnisse erleben, die sie auf ihr persönliches Können zurückführen (vgl. Laging, 2006). Der Einsatz von Bewegungsaufgaben stellt sich als eine geeignete Methode heraus, die einen mehrperspektivischen Unterricht ermöglicht. Der Einbezug unterschiedlicher Perspektiven ist ein wichtiger Schritt hin zu

einer ganzheitlichen Förderung im Sportunterricht. Der Aufbau eines Lehrmittels mit Hilfe von flexiblen Bausteinen erlaubt der Lehrperson eine Prioritätensetzung. Ebenso ermöglichen die einzelnen Bausteine ein flexibles Arbeiten in einem eingebetteten und strukturierten Rahmen.

Der Sportunterricht bietet ein grosses soziales Lernfeld, welches es zu nutzen gilt. Kinder mit herausforderndem Verhalten sind auf eine aktive Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen angewiesen (vgl. Petermann, Koglin, Natzke & von Marées, 2013). Aggressive Verhaltensweisen sowie Emotionen werden nicht wie vielfach angenommen, einfach durch Bewegung herausgelassen. Vielmehr hilft dabei in einem ersten Schritt die Konzentrationslenkung auf ein anderes Thema sowie weiter die intensive Arbeit an den emotionalen Kompetenzen.

Die Auseinandersetzung mit diesem Thema zeigt, dass ein Sportlehrmittel für Kinder mit herausforderndem Verhalten weit mehr als nur aus Aufgaben zum Bewegungslernen bestehen muss.

8 DISKUSSION UND AUSBLICK

In einem ersten Teil werden die Ergebnisse zur Fachliteratur in Beziehung gesetzt und kritisch diskutiert. Danach wird in einem weiteren Teil der Lern- und Arbeitsprozess der vorliegenden Arbeit kurz beschrieben und reflektiert. Hierbei wird auf die Entstehung des Theorieteils sowie die daraus entstandene Entwicklung des Konzepts eingegangen. Des Weiteren wird der empirische Teil mit dessen Methodenwahl kritisch hinterfragt und reflektiert.

8.1 Diskussion der Ergebnisse

Bei der Untersuchung der Ergebnisse fällt auf, dass viele Aussagen und Schwerpunktsetzungen der drei Experten deckungsgleich sind. Dies hat einerseits wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad damit zu tun, dass bei allen Interviews der gleiche Leitfaden zur Anwendung kommt. Andererseits dient der Leitfaden während den Interviews mehr als Orientierung und alle drei Interviews haben sich in unterschiedliche Richtung entwickelt. Trotzdem sind viele Aussagen, welche im Verlauf des Interviews gemacht werden, sehr ähnlich.

Es fällt auf, dass das soziale sowie emotionale Lernen häufig zur Sprache kommt und aus Sicht der Experten ein zentraler Faktor spielt. Ebenso wird die Strukturierung mittels

den Karten bei allen drei Interviews mehrmals erwähnt. Dagegen spielt der Kompetenzerwerb im Bereich Sport eher eine geringe Rolle und wird teilweise gar nicht angesprochen (Interview A und C) oder nur kurz angeschnitten (Interview B). Vergleicht man diese Aussagen mit der Literatur in Kapitel 3.1.4, wird festgestellt, dass die Aussagen der Lehrpersonen diesbezüglich weitgehend mit den Förderhinweisen der Literatur übereinstimmen. In der Literatur wird jedoch noch stärker auf die Wichtigkeit der Ritualisierung hingewiesen. Dies spielt bei den drei Interviews eine eher untergeordnete Rolle und kann daran liegen, dass sich alle drei Personen bezüglich der Anwendung des Lehrmittels immer noch am Anfang befinden und sich noch keine klaren Rituale herauskristallisiert haben.

Bei der Auswertung hinsichtlich der Bewegungsaufgaben fällt auf, dass nirgends von Verweigerung oder Ausschluss seitens der Kindern gesprochen wird. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es in keiner Klasse der Fall war. Es ist jedoch ein klarer Hinweis darauf, dass es für die Experten während der Anwendung kein grosses Thema bedeutet. Ebenso wird in Interview A und B betont, dass die Kinder sich jeweils mehr Zeit bei den einzelnen Bewegungsaufgaben wünschen. Daraus kann interpretiert werden, dass die Aufgaben für die Kinder eine spannende Herausforderung darstellen und sie sich über einen längeren Zeitraum damit auseinandersetzen können. In der Fachliteratur in Kapitel 3.2.4 wird den Bewegungsaufgaben dieser Effekt zugeteilt.

Spannend ist ebenso die Aussage der Experten, dass sie es schätzen, in die Beobachterrolle zu schlüpfen. Ein wichtiger Unterschied zwischen dem reinen Fertigkeitserwerb im Sportunterricht, welcher vielerorts noch stattfindet sowie dem mehrperspektivischen Sportunterricht stellt nämlich die Rolle der Lehrperson dar (Laging, 2006). Hier bewegt sich die Lehrperson Weg von dem/der Wissensvermittler/in hin zum/zur Beobachter/in.

8.2 Reflexion Lern- und Arbeitsprozess

Bei dem vorliegenden Entwicklungsprojekt wird ein Produkt, das Lehrmittel "Auch ich bin dabei", für die Praxis entwickelt. Anhand der aufgearbeiteten aktuellen Literatur im Bereich herausforderndes Verhalten sowie Sportpädagogik konnte das Konzept des Lehrmittels sowie die einzelnen Bausteine entwickelt und für die Praxis in ein Lehrmittel umgewandelt werden. Da ich mich bereits bei anderen Projekten in das Thema "Herausforderndes Verhalten" eingelesen haben und ich in diesem Bereich seit drei Jahren tätig bin, wurde die passende und aktuelle Literatur rasch gefunden. Hierbei stellte es sich jedoch als grosse Herausforderung dar, sich nicht in diesem brei-

ten und spannenden Thema zu verzetteln. Ich versuchte dabei, die zentralen Aspekte herauszufiltern und nur die erforderliche Theorie zu verwenden. Im Bereich der Sportpädagogik fiel mir das Finden der notwendigen und vor allem aktuellen Literatur schwer und es beanspruchte viel Zeit sowie Recherchearbeit. Ziemlich rasch zeigte sich, dass praktisch keine Literatur im Bereich Sportunterricht mit herausforderndem Verhalten zu finden ist. Es galt aus diesem Grund die Schwerpunkte beider Themen separat auszuarbeiten und in einem weiteren Schritt zu verknüpfen. Bereits während dem Einlesen in die Literatur zeigte sich, dass die Grundlagen der Verhaltenspädagogik gut in den Sportunterricht integrierbar sind. Als sehr hilfreich stellte es sich heraus, dass in der Sportpädagogik im deutschsprachigen Bereich seit einigen Jahren die Diskussion der Mehrperspektivität und Kompetenzorientierung stattfindet. Beide Themen liessen sich gut mit den Grundlagen der Verhaltenspädagogik verknüpfen. Mit Hilfe der aufgearbeiteten Literatur sowie der herausgefilterten Aspekte war das Konzept danach relativ rasch entwickelt.

Der empirische Teil der Arbeit besteht aus der durchgeführten Evaluation. Da ich im separativen Setting mit Kindern mit herausforderndem Verhalten arbeite, war es ohne grossen Aufwand möglich, an die notwendigen Kontakte zu gelangen. Hierbei stellte sich erfreulicherweise heraus, dass die Lehrpersonen sehr offen waren und rasch drei Klassen gefunden werden konnten. Ich erkläre mir dies im Nachhinein damit, dass die angefragten Lehrpersonen sehr dankbar um ein Lehrmittel waren, welches sich ohne grossen Aufwand im Sportunterricht umsetzen lässt. Im Nachhinein wäre es sinnvoll gewesen, eine zweite Unterstufenklasse in die Untersuchung mit einzubeziehen. Wäre aus irgendwelchen Gründen eine Klasse aus dem Projekt ausgestiegen, wäre die Datenmenge mit zwei Klassen relativ gering ausgefallen.

Bei der Erprobung war es mir wichtig, dass die Lehrpersonen möglichst keinen zusätzlichen Aufwand betreiben mussten. Aus diesem Grund habe ich alle im Lehrmittel vorhandenen Materialien hergestellt und mitgeliefert. Dies würde ich bei einem weiteren Mal wieder so gestalten. Im Nachhinein als wichtig erachte ich, dass die beteiligten Lehrpersonen bereits zu Beginn wissen, was alles von ihnen erwartet wird. In diesem Fall konnte ich den Lehrpersonen zu Beginn noch nicht mitteilen, wie die Auswertung aussehen wird und musste sie während der Durchführung fragen, ob sie sich für ein Interview zur Verfügung stellen würden.

Bezüglich der Methodenwahl hinsichtlich der Auswertung war ich lange Zeit unsicher. Schlussendlich entschied ich mich für das Experteninterview und gegen den Fragebogen sowie die Videoanalyse. Vom Experteninterview erhoffte ich mir genauere

und vor allem dichtere Informationen als von einem Fragebogen. Nachdem ich einen Workshop an der HFH besucht hatte und mir bewusst wurde, welcher Aufwand bei einer Videoanalyse auf mich zukommen würde, entschied ich mich für das Interview. Die Durchführung der einzelnen Interviews stellte sich als sehr herausfordernd heraus. Es fiel mir schwer, mittels eines Leitfadens Fragen zu stellen, den Überblick zu behalten und auch noch flexibel zu bleiben. Per Zufall habe ich ins zweite Interview hineingehört und gemerkt, dass ich häufig die befragte Person bestätige oder Aussagen kommentiere. Für das letzte Interview habe ich mir daraufhin vorgenommen, auf diese Punkte zu achten. Für ein weiteres Mal würde ich unbedingt ins erste Interview hineinhören. Da man bei einer kleinen Teilnehmerzahl nicht einfach auf ein Interview verzichten kann, macht es für ein weiteres Mal sicherlich Sinn, ein Probeinterview durchzuführen.

Bei der Auswertung hat sich die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) bewährt und zu übersichtlichen Ergebnissen geführt. Teilweise war es jedoch schwierig, die einzelnen Textpassagen den entwickelten Kategorien zuzuordnen. Für ein weiteres Mal wäre es gut, eine zusätzliche Person dazu zu holen und gemeinsam mit dieser das Kategoriensystem zu definieren und die Kodierung unabhängig voneinander durchzuführen.

Bei der Auswertung habe ich gemerkt, dass ich bei einzelnen Aussagen noch gerne nachgefragt hätte. Hierbei stellt sich die Frage, ob nicht noch ein zweites Interview zu einem späteren Zeitpunkt durchführen werden könnte. Dies hätte in diesem Fall den zeitlichen Rahmen der Arbeit gesprengt.

Schlussendlich muss man sich auch bewusst sein, dass die Untersucherguppe in diesem Fall sehr klein ausfällt. Dadurch besteht immer wieder die Gefahr, sich zu sehr vom Eingangsmaterial, den Einzelfällen, zu entfernen und zu allgemeinen Aussagen zu tendieren. Eine Auswertung mittels Triangulation hätte die Validität der Ergebnisse sicherlich erhöht. Da es sich dabei jedoch um eine Entwicklungsarbeit handelt, ist dies absolut vertretbar, solange man sich diesen Aspekten bewusst ist.

8.3 Ausblick

Mit dem theoretischen Wissen, dass Kinder mit herausforderndem Verhalten keinen grundlegend anderen Unterricht benötigen, hat sich für mich die Frage gestellt, inwiefern sich dieses Konzept auch auf die Regelklasse anwenden liesse? Bezüglich des Lerninhalts ist "Auch ich bin dabei" bereits auf den Lehrplan 21 abgestimmt und somit grundsätzlich auch in der Volksschule anwendbar. Mit dem Wissen, dass die

Integration zur Zeit ein grosses Thema ist und viele Regelklassenlehrpersonen und schulische Heilpädagogen/innen vor grosse Herausforderungen stellt, ist dieser Aspekt aus meiner Sicht sehr spannend. Kinder mit herausforderndem Verhalten benötigen auch in der Regelklasse eine intensive Förderung im emotionalen und sozialen Bereich. Ein solches Lehrmittel könnte eventuell einen kleinen Betrag dazu leisten und dem Wunsch vieler Regelklassenlehrpersonen nach Unterstützung, im Bereich herausforderndes Verhalten, entgegenkommen.

Ebenso wäre es spannend der Frage nachzugehen, ob sich das Lehrmittel bei Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung einsetzen lässt und wenn ja in welcher Form. Der Einsatz von Bewegungsaufgaben könnte auch diesbezüglich eine grosse Bereicherung darstellen. Das vorhandene Material unterstützt mittels unterschiedlichen Abstraktionsebenen verschiedene Entwicklungsstufen. Eine Durchführung sowie Auswertung in diesem Bereich wäre sicherlich reizvoll.

Abschliessend soll erwähnt werden, dass beim vorliegenden Lehrmittel bei der Auswertung das Produkt im Zentrum steht. Dabei wurde der Lernerfolg des Lehrmittels nicht ausgewertet. Mit den Daten der siebenwöchigen Durchführung macht eine Auswertung bezüglich des Lernerfolgs keinen Sinn. In einem weiteren Schritt wäre es spannend, eine Langzeitstudie bezüglich des Erfolgs mit dem Lehrmittel durchzuführen. Dabei ist sicherlich die Frage des emotionalen und sozialen Lerneffekts sowie der Umgang mit den Bewegungsaufgaben interessant.

8.4 Fazit

Das entwickelte Sportlehrmittel „Auch ich bin dabei“ besteht aus kompetenzorientierten Bewegungsaufgaben, die ein problemorientiertes und selbstständiges Lernen ermöglichen. Die Auswertung bestätigt, dass diese Art von Aufgaben für Kinder mit herausforderndem Verhalten motivierend ist und dadurch explorierendes wie auch differenzierendes Lernen ermöglicht wird.

Neben dem Bewegungslernen spielt die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz im vorliegenden Lehrmittel eine zentrale Rolle. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass Erfolgserlebnisse für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten von grosser Bedeutung sind. Erstaunlich im Bereich des sozialen Lernens ist die Erkenntnis, dass mit dem Aufstellen der Bewegungsaufgaben aus Sicht der teilnehmenden Lehrpersonen ein wichtiges Lernfeld im Bereich des sozialen Lernens entsteht und dies von den Beteiligten nicht mehr als mühsam empfunden wird.

Mit Hilfe der entstandenen Bewegungskarten sind die Kinder in der Lage, die Aufgaben selbstständig aufzubauen. Bei der Entwicklung dieser Karten hat sich der Aspekt des Structured Teaching als sehr hilfreich erwiesen und ist in diesem Umfang auch für Kinder mit herausforderndem Verhalten geeignet.

Es zeigt sich, dass die Lehrperson durch den Einsatz des Lehrmittels in die Beobachterrolle schlüpfen kann und dies als bereichernd erlebt. Dies stellt ein wichtiges Merkmal des in der Sportdidaktik aktuell diskutierten kompetenzorientierten und mehrperspektivischen Unterrichts dar.

Mit Hilfe des Lehrmittels "Auch ich bin dabei" wird den Lehrpersonen ein Instrument für den Sportunterricht zur Verfügung gestellt, welches sie in der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts unterstützt. Die zusätzlich zur Verfügung stehenden Elemente im Bereich des emotionalen und sozialen Lernens können flexibel eingesetzt werden.

Die Auseinandersetzung mit der Thematik bestätigt, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten keine Neuerfindung des Sportunterrichts benötigen. Sie sind jedoch darauf angewiesen, dass man ihnen anregende Lernumgebungen zur Verfügung stellt. Um sich auf diese einlassen zu können, benötigen sie eine klare und kontinuierliche Strukturierung, die ihnen den nötigen Rahmen gibt. Ebenso sind sie auf zusätzliche Hilfsmittel im Bereich des emotionalen und sozialen Lernens angewiesen. Durch den Einsatz dieser Aspekte in "Auch ich bin dabei" kann ein wichtiger Schritt in Richtung positiv erlebter Sportunterricht getan werden.

9 LITERATURVERZEICHNIS

- Baumann, H. (2012). *Mut tut gut. Bewegen, riskieren, erleben auf der Basisstufe*. Lenzburg: Schweizerischer Verband für Sport in der Schule.
- Baumberger, J. & Müller, U. (2012). *Top-Spiele für den Sportunterricht. Band 2: für Kinder ab 7 Jahren*. Horgen: Baumberger & Müller.
- Berk, L. E. (2011). *Entwicklungspsychologie*. München: Pearson.
- Beutler, M., König, R., Kramer, C., Rohrer, R., Straub, M. & Zurfluh, S. (2013). *Begleitbroschüre zur Kompetenzbox für den Sportunterricht*. Kloten: Spross Print Media AG.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (Hrsg.). (2014). *Kompetenzorientiert unterrichten. Einblicke*. o.O.
- Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2014). *Interviews mit Experten. Eine praxisorientierte Einführung*. Wiesbaden: Springer.
- Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK). (2011). *Kompetenzorientiertes Unterrichten. Grundlagenpapier*. Wien: Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur.
- Bund, A., Biemann, A. & Sudermann, A. (2015). "Kinder stark machen" - Oder: Was können Sportlehrer/innen und Übungsleiter/innen dazu beitragen, das Selbstvertrauen von Kindern und Jugendlichen zu fördern? Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 02.10.2015 unter http://www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_upload/sport/download/andreasbund/publikationen/Publikation_19.pdf
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2015). *Lehrplan 21*. Zugriff am 08. 10 2015 unter <http://www.lehrplan.ch>
- Eidgenössische Sportkommission ESK. (Hrsg.). (1997). *Lehrmittel Sporterziehung Band 1. Grundlagen*. Bern: ESK.
- Gebken, U. (2005). Guter Sportunterricht für alle. In A. Gogoll & A. Menze-Sonneck (Hrsg.), *Qualität im Schulsport* (S. 234-239). Hamburg: Edition Czwilina.
- Häussler, A. (2015). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. Dortmund: Borgmann Media.
- Häussler, A., Tuckermann, A. & Kiwitt, M. (2014). *Wenn Verhalten zur Herausforderung wird*. Dortmund: Borgmann Media.
- Hillenbrand, C. (2006). Erfolgreich präventiv handeln! Grundlagen schulischer Prävention von Verhaltensstörungen. *Leseforum zeitnah*, Aug./Sept. 2006, 1-10.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen*. München: Ernst Reinhardt.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. o.O.
- Kaiser, R. (2014). *Qualitative Experteninterviews. Konzeptionelle Grundlagen und praktische Durchführung*. Wiesbaden: Springer.
- Klingen, P. (2013). *Kommunikation im Sportunterricht*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Kolodziej, L. (2009). *Lernen am Modell. Die sozial-kognitive Lerntheorie nach Albert Bandura und ihre sozialpsychologische Bedeutung für Schule und Unterricht*. Norderstedt: Grin.

- Kostka, V. (2013). *Herausforderndes Verhalten im Kontext geistiger Behinderung*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kurz, D. (2000). *Die pädagogische Grundlegung des Schulsports in Nord-Rhein-Westfalen*. o.O.
- Laging, R. (2006). *Methodisches Handeln im Sportunterricht. Grundzüge einer bewegungspädagogischen Unterrichtslehre*. Seelze-Velber: Kallmeyer.
- Lohmann, G. (2003). *Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplin Konflikten*. Berlin: Cornelson.
- Mackowiak, K., Lauth, G. W. & Spiess, R. (2008). *Förderung von Lernprozessen*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Merrell, K. W. & Caldarella, P. (1999). Social-behavioral assessment of at-risk early adolescent students: Validity of a parent report form of the School Social Behavior Scales. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 17, 36-49.
- Messmer, R. (2013). *Fachdidaktik Sport*. Bern: Haupt.
- Meyer, H. (2001). *Unterrichts-Methoden. I: Theorieband*. Berlin: Cornelson.
- Meyer, H. (2008). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelson.
- Myschker, N. & Stein, R. (2014). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen-Ursachen-Hilfreiche Massnahmen*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Neuber, N. (2014). Bewegungsaufgaben als Lernaufgaben? - Ansatzpunkte für eine zeitgemässe Aufgabekultur im Schulsport. In M. Pfitzner (Hrsg.), *Aufgabekultur im Sportunterricht. Konzepte und Befunde zur Methodendiskussion für eine neue Lernkultur* (S. 41-67). Wiesbaden: Springer.
- Nolting, H.-P. (2014). *Lernfall Aggression. Wie sie entsteht - Wie sie zu vermindern ist. Eine Einführung*. Hamburg: Rowohlt.
- Omer, H. & von Schlippe, A. (2015). *Stärke statt Macht. Neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Petermann, F., Jugert, G., Tänzer, U. & Verbeek, D. (2012). *Sozialtraining in der Schule*. Basel: Beltz.
- Petermann, F., Koglin, U., Natzke, H. & von Marées, N. (2013). *Verhaltenstraining in der Grundschule*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2003). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe.
- Pfitzner, M. (2012). Aufgabekultur im Sportunterricht - von etablierten Methoden des Sportunterrichts und Lernaufgaben. In E. Balz, J. Frohn, P. Neumann, & A.-C. Roth (Hrsg.), *Kompetenzorientiert Sport unterrichten. Grundlagen - Befunde - Beispiele* (S. 53-66). Aachen: Shaker.
- Pfitzner, M. (2014). Aufgabeforschung für eine veränderte Lernkultur im Sportunterricht - Ausgangspunkte und sportdidaktische Entwicklungen. In M. Pfitzner (Hrsg.), *Aufgabekultur im Sportunterricht. Konzepte und Befunde zur Methodendiskussion für eine neue Lernkultur* (S. 11-41). Wiesbaden: Springer.

- Reiber, C. & McLaughlin, T. F. (2004). Classroom Interventions: Methods to improve Academic Performance and Classroom Behavior for Students with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *International Journal of Special Education*, 19, 1-13.
- Saarni, C. (1999). *The Development of Emotional Competence*. New York: Guilford.
- Schledde, W. & Schlee, J. (2014). Die Herausforderungen sind mannigfaltig. Zu den Rand- und Rahmenbedingungen einer erschwerten Pädagogik. In K. Popp & A. Methner (Hrsg.), *Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten. Hilfen für die Praxis* (S. 101-115). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Siegmüller, J. & Kauschke, C. (2006). *Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen*. München: Urban & Fischer.
- Spreer, M. & Glück, W. C. (2014). Herausforderndes Verhalten im Kontext sprachlicher Entwicklung. In K. Popp & A. Methner (Hrsg.), *Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten. Hilfen für die schulische Praxis* (S. 73-83). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Steinegger, A. (2006). *Störungen im Sportunterricht: Präventive Strategien im Lehrpersonenverhalten*. Unveröffentlichte Seminararbeit. Zugriff am 08.09.2015 unter <http://www.sportpaedagogik.ch/download/NDSSEA04/Proseminararbeit%20EndfassungAP2006.pdf>
- Steiner, T. & Berg, I. K. (2013). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Stütze-Hebel, M. (1993). *Die emotional-kognitive Bewältigung von Ärger und Aggressivität durch Sport. Ergebnisse eines Experiments*. Frankfurt: Peter Lang.
- Tiemann, H. (2012). Vielfalt im Sportunterricht - Herausforderung und Bereicherung. *sportunterricht*, 6, 168 - 172.
- Volksschulamt des Kanton Zürich. (2015). *Lehrplan 21*. Zugriff am 08.10.2015 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/projekte.html
- Wolter, P., Klinge, A., Klupsch-Sahlmann, R. & Sinning, S. (2009). Was ist nach unserem Vorstellungen guter Sportunterricht? *sportunterricht*, 58, 67-72.

10 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Pädagogische Perspektiven im Sportunterricht	26
Abbildung 2: Verknüpfung der Kompetenzbereiche mit den pädagogischen Perspektiven...	28
Abbildung 3: Beispiel Kompetenzorientierung aus Lehrplan 21	29
Abbildung 4: Planungskonzept "Auch ich bin dabei"	36
Abbildung 5: Konzeptentwicklung "Auch ich bin dabei"	42

11 TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Klassifizierung Verhaltensstörungen	7
Tabelle 2: Schulische Ansätze bei ADHS	12
Tabelle 3: Schulische Ansätze bei Angststörungen	14
Tabelle 4: Übersicht verschiedene Formen von herausforderndes Verhalten und Fördermöglichkeiten.	16
Tabelle 5: Typische Merkmale bei ASS.....	19
Tabelle 6: Fünf Bereiche des Structured Teaching.....	20
Tabelle 7: Schlüsselbegriffe sozialer Kompetenz	22
Tabelle 8: Acht Schlüsselfertigkeiten emotionaler Kompetenz (modifiziert nach Saarni)	23
Tabelle 9: Bewegungsfelder Sportlehrmittel.....	26
Tabelle 10: Kriterien kompetenzorientierter Unterricht	32
Tabelle 11: Zielsetzung und Indikatoren	37
Tabelle 12: Kompetenzbereiche mit Bewegungsaufgaben.....	43
Tabelle 13: Teilnehmende Schulklassen	49
Tabelle 14: Kategoriensystem qualitative Inhaltsanalyse	51
Tabelle 15: Auswertung Bewegungsaufgaben	56

12 ANHANG

A Halbstrukturierter Interviewleitfaden

Interviewleitfaden

Einstieg

- Person begrüßen und für Interview bedanken
- Ziel des Interviews aufzeigen
- Zeitrahmen ca. 45 - 60 min.

Leitfragen

Themenblock	Hauptfragen	Ergänzende Fragen
Rahmenbedingungen eigener Sportunterricht	<p>Wie viele Mädchen und Jungen nehmen am Sportunterricht seit Sommerferien teil?</p> <p>Wann finden die Sportstunden statt?</p> <p>Wer ist neben den Schülern auch noch anwesend?</p> <p>Einschätzung der vorhandenen Infrastruktur (Material sowie Räume)</p>	<p>Rollenverteilung?</p> <p>Was müsste an den Rahmenbedingungen geändert werden?</p>

<p>Individueller Sportunterricht</p>	<p>Was ist dir/Ihnen am Sportunterricht besonders wichtig?</p> <p>Wie sieht Vorbereitung grundsätzlich aus?</p> <p>Welche Lehrmittel verwendet bis anhin?</p> <p>Welche Strukturen haben sich bewährt?</p> <p>Was sind die grössten Herausforderungen ?</p>	<p>Welche 2 Punkte würden zuoberst stehen?</p> <p>Was macht diese zu gelungenen Lehrmitteln?</p>
<p>Vorbereitung</p>	<p>Verwendung des Handbuchs?</p> <p>Inhaltliche Verständlichkeit des Handbuchs?</p> <p>Layout?</p> <p>Welche Vorbereitungen waren zu Beginn nötig? Welche für die einzelnen Lektionen?</p> <p>Was hätte bei der Vorbereitung entlastet?</p>	<p>Wünsche, was ist noch notwendig? (Theorie, Erklärungen) Was könnte man weglassen?</p> <p>Aufwand / Ertrag</p>
<p>Produktanwendung</p>	<p>Welche Elemente wurden eingesetzt? Wie?</p> <p>Vor- und Nachteile der einzelnen Elemente?</p> <p>Schlussendlicher Ablauf einer Einheit?</p>	<p>Ritualisierung?</p> <p>Material bewährt? Aufwand während den Sportstunden?</p>

	Nicht verwendete Elemente. Wieso?	
Strukturierung	<p>Welche Elemente haben Strukturierung unterstützt?</p> <p>Welche Elemente wurden beibehalten vom persönlichen Sportunterricht?</p> <p>Knackpunkte? Wo braucht es mehr?</p>	<p>Woran festgestellt, dass Elemente dies unterstützt haben</p> <p>Wie ging Eingliederung</p> <p>Eigene Ideen nachfragen</p>
Didaktischer Inhalt	<p>Lehrmittel deckt Bereich Bewegung an Geräten ab (Lehrplan 21)</p> <p>Welche Infos werden benötigt, um zielgerichtet zu arbeiten?</p> <p>Wie wurde beim Lehrmittel bezüglich Lerninhalt orientiert?</p> <p>Emotionales/soziales Lernen</p> <p>Wo sind Chancen mit diesem Lehrmittel? Wo Schwierigkeiten?</p> <p>In welchen Situationen hat emotionales und soziales Lernen stattgefunden?</p>	<p>Welche sind im Lehrmittel zu finden? Welche zusätzlichen Infos wären sinnvoll?</p> <p>Was wäre noch hilfreich?</p>
Auswertung Karten	<p>Welche Elemente der Karte sind für LP sinnvoll? Welche verwirrend?</p> <p>Wie haben Schüler Karten verwendet?</p>	

	Aufteilung der Karte?	Fotos, Skizzen, Materialliste
Lernumgebung	Wie sind Kids mit Angebot umgegangen? Veränderung der Anwendung während Durchführung? Rolle als LP während den Lektionen?	Stärkere / Schwächere Kinder Wie lange konnten sie dranbleiben
Adaptiver Unterricht	Welche Schüler haben positiv angesprochen? Wem viel es schwer? Welche Differenzierungsangebote wurden angewendet? Zusätzliche Angebote bezüglich Differenzierung angewendet/notwendig?	

Abschluss

Ergänzungen, wurde etwas noch nicht angesprochen?

Bedanken für das Gespräch

Kurze Reflexion über das Gespräch

Nach Interview: Ausfüllen des Protokollbogen

B **Ausschnitt Lehrplan 21, Bewegen an Geräten**
(Volksschulamt des Kanton Zürich, 2015, S. 17-20)

C Beispielkarten

Bewegungsaufgaben

Vorderseite

Balancieren

1

1

2

1

2

Rückseite

Balancieren

dünne Matte

Schwedenkasten gross

Langbank gedreht

Schwedenkasten klein

Gymnastikball

Springen, Stützen und Klettern

1

1

3

Springen, Stützen und Klettern

dünne Matte

Elefantenmatte

Rollen und Drehen

1

1

1

2

3

Rollen und Drehen

Sprossenwand

dünne Matte

dicke Matte

Elefantenmatte

Langbank

Erfinderkarte

Herausforderungskarte

D Protokollbogen Interview

Protokollbogen - Interview

Befragte/Befragter: Person Interview A

Datum: Mittwoch, 30.11.15

Zeitraumen: ca. 16.15 Uhr bis 17. 00 Uhr (38 min.)

Weitere Informationen

Ort, Räumlichkeiten:

Bei befragten Person zu Hause im Wohnzimmer.

Interviewatmosphäre:

Sehr anstrengende Woche bis anhin, da es sich um die letzte Woche vor den Herbstferien handelt. Interviewer sowie befragte Person sind aktuell stark belastet.

Entspannte und angenehme Atmosphäre, beide Personen sitzen vor der Kaffeetasse, haben sich vorher über Privates ausgetauscht.

Stichworte zur personalen Beziehung:

Gemeinsamer Arbeitsort seit 3 Jahren, auch Privat häufig Kontakt und regelmässiger Austausch auch im schulischen Bereich.

Interaktion im Interview:

Zu Beginn etwas holperig, da einerseits, das Aufnahmegerät relativ laut war. Und andererseits war es das erste durchgeführte Interview.

Schwierige Passagen:

Teilweise war es schwierig die befragte Person wieder auf das Thema zu lenken. Teilweise habe ich in Nachhinein festgestellt, dass auch ich jeweils viel von den Aussagen kommentiert habe.

Protokollbogen - Interview

Befragte/Befragter: Person Interview B

Datum: Donnerstag, 1.10.15

Zeitraumen: ca. 16.30 Uhr bis 17. 30 Uhr (48 min.)

Weitere Informationen

Ort, Räumlichkeiten:

Schulzimmer der befragten Person

Interviewatmosphäre:

Lockere und freundschaftliche Atmosphäre. Befragte Person zeigt zuerst ihr Schulzimmer und spricht über den erlebten Schulalltag. Es wirkt so, als freuen sich beide, sich wieder ein Mal zu sehen.

Stichworte zur personalen Beziehung:

Arbeitet bei der gleichen Stiftung jedoch in einer anderen Schule. Haben uns bereits ein paar Mal gesehen und vorwiegend über schulisches Belangen ausgetauscht. Beide haben zur gleichen Zeit die HfH absolviert.

Interaktion im Interview:

Von Beginn an sehr fließend. Befragte Person spricht rasch drauflos. Das Gesprächstempo ist dabei relativ hoch.

Protokollbogen - Interview

Befragte/Befragter: Person Interview C

Datum: Mittwoch, 7.10.15

Zeitraumen: ca. 16.00 Uhr bis 17. 00 Uhr (30 min.)

Weitere Informationen

Ort, Räumlichkeiten:

Schulzimmer der interviewenden Person

Interviewatmosphäre:

Zu Beginn etwas angespannt. Es wirkte so, als wussten beide Personen nicht so genau, wie das Interview verlaufen würde, da man sich gegenseitig noch nicht so lange kennt.

Stichworte zur personalen Beziehung:

Arbeitet in der Unterstufenklasse als Zivi. Hat Heilpädagogik studiert und macht gerade das Lehrdiplom. Arbeiten seit Sommerferien jeweils zwei Tage zusammen.

Interaktion im Interview:

Befragte Person gibt sehr klare Antworten und bleibt jeweils sehr beim Thema. Atmosphäre lockert sich rasch und es entsteht ein sehr angenehmes und anregendes Gespräch.

E Abbildung gesamtes Lehrmittel

Lehrmittelbox, Handbuch und Musikvorschläge

Bewegungskartenset

Sternenwolke und Stimmungsbarometer

F Transkription Interview

G Qualitative Inhaltsanalyse - Datensammlung

Kategorie 1 - Vorbereitung		
Interview/Zeile	Wörtliche Textpassage	Schlüsselwörter
A/93-97	Aso Lehrmittel isch es meh gsi bi Spiel und Bewegigssache, wo ich amigs wieder bin ga nahluege wäge Regel. Und s andere isch, früener han ich au Turne geh, s Wisse vo mir sälber no und ähm... ich bin eifach mängisch vorem Turne ga Bänk usw. ufstelle mit öppertem.	Verwendung Lehrmittel
A/143-148	Aso ich bin amigs vorher ga kontrolliere, wo s Material isch. Mir hend alles abgschlosse. Aso gad d Ausseschränk für Seil und so Sache, die bin ich vorher parat ga lege. Bin ga luege, wo sie sind, isch es parat. Dänn d Musikstück han ich vorher usgsuecht. Will langsam hends gar nid gärn.	Vorbereitung Material
A/150	Und sicher au d Auswahl vo de Karte.	Vorbereitung Material
A/156-161	Ich finds super. Nei.. ich finds genial. Will ich muess ja nur ga luege, öb alles da isch. Oder allefalls parat lege. Aber Ufbaue duen ich jetzt nöd. Will vorher han ich no d Bänk und bin ga ufbaue. Je nachdem, oder schweri Sache, dass mir wükli hend chöne starte. Will ich nöd überall, han chöne mitlaufe. Han ich meistens s Zeug parat gmacht.	Vorbereitung Material
B/65-66	Nöd eso vil. Ich han sehr vil mit.. d Regi isch ja offiziell.. diplomierti Turnlehrerin und ich han sehr viel sie gfröged Und so süschd Lehrmittel für dich, hesch nid gross gha bis jetzt?	Verwendung Lehrmittel
B/70-71 B/150-155	Bis jetzt nöd, nei Am Afang meh. Bis ich eifach chli dine gha han, bis i gwüsst han, was ich wett vo all dem, wills het natürlich e wahnsinns Füllli gha vo Materialie ähm ... Und dänn womer dänn so gmerkt hend, wies funktioniert isch d Vorbereitig weniger gsi. Ich han mir eifach dänn guet müesse überlege, was ich nimme, echli Abwechslig dibringe, dass selber mal öppis chönd ufstelle mit de Materialie..	Verwendung Lehrmittel Vorbereitung Material
Kategorie 2 - Strukturierung		
Interview/Zeile	Wörtliche Textpassage	Schlüsselwörter
A/136-139	Aber ich finds e gueti Möglichkeit und ich chan mir vorstelle, dass bi Kind, wo e eingeschränkti Wahrnehmung hend, sind so Sache sehr guet oder bi chlinere Kind find ich so Sache sehr guet.	Wahrnehmung
A/193-194	D Sitz find ich vor allem spannend, wenn Kind e Wahrnehmigsstöriig hend. Bi bi eus hend mirs nid brucht	Wahrnehmung
A/323-325	Und d Eigeninitiative isch glaub.. dass sie Karte hend, womer chan ga luege und es isch dänn au für sie es Erfolgserlebnis	Karten
B/193-195	Was mir auch brucht hend, am Afang im Kreis die .. die.. wie die grössere Teppich antea, wo au für d	Sitzteppiche

B/221-234	Skalierig brucht worde isch, da hends immer s glich gno. eventuell hets dede gar nid unbedingt die Teppich brucht. S anderi isch aber, sie hend dänn immer genau, wänns döde scho mal anegsässe sind, hends nachher au bi de Skalierig gwüsst, weli Form sie müend neh... Das het ihne am Afang rächt ghulfe, damits gwüsst hend, weli Form und weli Farb ihne ghört. Und Skalierig... Ich finds halt glich no wichtig, aso mir mached ja süschd Zielüberprüefig und sie sprached schono guet drufah. Und dänn hend mir mängisch, wänn d Stimmig so mies gsi isch bim Ufstelle und am Schluss isch fascht alles z oberst gsi, dänn hend mir dänn gfunde, hey isch ja schad, hend mir nöd länger Zit gha. Vo de Skalierig her gahts mir vier Schüeler guet.	Sitzteppiche
C/106-108	Aso sicher d Teppich, dass en Ort hesch, en Besammligsort sozäge, ähmm.. ja ich find mit de Plän isch nöd unbedingt. Ja ich finds no schwierig, mol eigentlich scho, es isch ihne klar dänn, was müend mache.	Sitzteppiche
C/60-63	Ich han d Idee mit de Teppich guet gfunde. S Problem isch halt nachher gsi, dass d Kind vil irgendetöppis a dene Teppich umenuschled. Ich han s Gefühl eigentlich isch es äbe glich... ja. sie hend gliche gwüssni Struktur, gsend wo sie chönd anesitze, oder wo sie sötted anesitze.	Sitzteppiche
Kategorie 3 - Herausforderungen		
Interview/Zeile	Wörtliche Textpassage	Schlüsselwörter
A/62-65	und dänn so vo de körperliche Grösser her, chan mer dänn wie so Wettbewerb nöd würlich mache zäme. Will mer het dänn immer ungleichgrossi Gruppe und das isch dänn bi de Spiel scho e rächti Herausforderig, wänn mer zwei Gruppe macht.	Heterogenität
A/67-69	und bi de Gerät isch es ähnlich. Aso ich finds mit dere Klasse Herausforderig a Gerät zgha und bin drum sehr dankbar um die Bispil	Geräteturnen
A/279-282	Ja, mitem schupfe halt. Oder de ander nöd ufe laufe la, will bi de Bänkli het mer ja zum Beispiel verschieden Üebige gha. Und ähm.....ja, dass mer eifach müesse döde vorsichtig si oder du chunsch nöd ufe	Umgang mit Gleichaltrigen
B/95-98	d Stimmig kipped zum Teil ganz ganz schnell. wänn dänn de eint nöd das chan mache, wo er gern möchti	Umgang Emotionen
B/108-114	Emotione igange wird. Oder, das isch öppis, wo eusi Kind wahnsinnig belaschtet, .. beschäftigt und da sinds mängisch eso überforderet, wänns mängisch eifach i ihrne Wält sind und nur mit ihrne Sache beschäftigt, dass gar nöd chönd uf.. uf nüt igah. Oder dänn sinds eso hässig, dänn flüht eifach s Züg dur d Gägend und dänn powered sich us,	Umgang Emotionen
B/283-284	Dänn hend mir eus nur beschränkt druf, wer was usem Grätraum holt.	Strukturierung Aufbau

Kategorie 4 - Differenzierung

Interview/Zeile	Wörtliche Textpassage	Schlüsselwörter
A/79-81	aber so vo de Koordination her bieteds mir sehr vil. Will.. es spilt auch kei Rolle wie gross, wie chli, wie schnell oder wie guet öppet isch. Will s Kind passt sich ja dänn sälber a.	Koordinatives Lernen
A/218-220	Es isch würcli sinnvoll. Jede üebt, was er chan, was er Luscht het, er tested öppis und er het öppis, wo er nachher zeiged, oder en Ablauf, wo er zeiged.	Bewegungsaufgabe
A/304-310	Es isch no spannend gsi, wo eine afang mit em Poste und dänn hend die meiste glich agfange. Und die einte hend vo de andere Site agfange. Bi de Bänkli sinds au unterschiedlich. Und mängisch hend alli glich agfange. Ich denke, dass isch sehr unterschiedliche, erstens wie d Gruppe zämegsetzt isch, wie phantasievoll s grad sind. Und es isch nöd immer glich. Mängisch fanged alli am gliche Ort a.	Bewegungsaufgabe
A/312-314	Ja, da sind immer die Gliche, wo dänn findet, sie hends. Mängisch hends au Angst gha, abezgumpe. Es isch dänn au drum gange ihne de Hinweis zgeh, dass au usprobiere dörfed.	Motivation
A/337-345	Ich chans wie nanig säge. Aber ich danke jetzt, wenn mir jetzt nomal die Üebig ufstellt und dänn sägeds ja, die hend mir ja schomal, de chönd mir säge, es gad drum, dass ihr möglichst vil Sache usprobiered. Sinds die drü vier, wo immer zämechläbed und sowiso mached, was de ander macht. Sinds chli durmischt und ja.. es chunt extrem drufah, wie sie zwäg sind und wie phantasievoll und dänn gids söttigi, die probiered alles us.	Bewegungsaufgabe
B/34-41	Allerwichtigst isch halt überall, dass d Freud überchömed, aso mir hend zwei wo sehr sportlich sind unds au gern mached und zwei wo halt nöd eso sportlich sind und mir probiered immer wieder Element iezbringe wo sie halt au gern mitmached. Aso dass mir nöd immer nur äh uf Ausdur.. oder weis nöd was mached, sondern uf spielerisch ganz vil. aso uf spielerischi Sache hends gern, da sinds total debi.	Motivation
B/204-209	Eimal hend mir die chline Karte usprobiert. Ein Karte hend mir einmal brucht, will ich gfunde han für die Schüelerin isch es z eifach. Und sie hends dänn mit sönige Sache gmacht, es isch aber dänn nur öppet gsi und nid als Team. Und dänn isch sie würclich so über de Langbank inestolziert und het so unedure und dänn hend die andere gfunde, ich wott das au.	Herausforderungskarten
B/263-265	Ich han dänn mängisch de Schüeler au no gseit, lueged emale, was stah da obe, um was gahts eigentlich. Aber sie hend halt gmischt.	Karten Bewegungsaufgabe
B/268-269	Es sind mängisch ganz lässigi Sache fürecho, wo ich nie dänkt het.	
B/335-338	Dänn hends uf einmal agfange, vo de unterschiedlichste Site her azfange. Am Afang hends immer chli glueged und wänns sicherer worde sind, ou chönd mir nöd no öppis usprobiere und s wär no lässig.	Bewegungsaufgabe

C/194-205	Ich han s Gefühl es het allne Spass gmacht zum das mache. Bi de Extrovertierte het mer nochli meh s Gefühl gha die wönd jetzt das vorzeige und wönd das irgendwie möglichst guet mache. Ich han au s Gefühl, dass au introvertierti Kind Spass dra hend... Aso au das mit em Vorzeige, dass das au gern gmacht hend. Und irgendwie gern au gha hend, dass die anderne Kind ihne zuelueged. Äbe ich het jetzt nöd s Gefühl, dass es für die einte meh geeignet isch, als für die andere. Nur scho, dass die Introvertierte so guet mitmached han ich gfunde, isch halt. Aso grad bim einte Meitli, dass sie das selber gmacht het und het wölle zeige bim Vorzeige, dass sie das au ohni Hilf chan. Ich han gfunde, für sie hets villicht fascht no meh Nutze gha, wie für die Extrovertierte.	Bewegungsaufgabe
C/167-168	Ja und d Poste lönds ja au zue. Da chasch wüerkli vil mache und ebe, es isch dänn mängmal villicht scho, macheds ihn eifach.	Bewegungsaufgabe
C/160-165	Ja.. hmm villicht chönd mer das wie no meh mit em Vorzeige verbinde. Aso, dass mer wie als Ansporn gid, hey, düend zeige, wänn öppis speziell guet gange isch, oder düend zeige, wenn ihr zum Beispiel e luschtigi oder spezielli Variante hend, zum de Poste absolviere, dass es wie, dass es für sie no chöndi en Ansport geh, dass es halt scho währed em mache chönd zeige oder am Schluss chönd vorzeige.	Vorzeigerunde
C/146-156	Ähm.. ich hans Gefühl es het scho Variatione geh... mängmol nid riesige, aso dass äbe ähm.. ja scho nur de Poste mal rückwärts mache, hends nöd so oft gmacht. Moll, wenn ich jetzt so dadra danke, hets glich einige Variatione geh... Wenn mers jetzt vergliecht mit öppis wo vorzeigt wird und mer seit mached das eso, hets eigentlich doch no e grossi Variation gha... Halt äbe au mit Unterstützig, wo au e gwüssni Variabilität inebinged, dass d Kind ein Mal Unterstützig bruched und die nachher nüme wänd und so.	Vorzeigerunde
B/331-333	Es isch immer chli drufah cho, wer agfange het. Die einte hend immer öppis quer gmacht, anderi hend öppis nah gmacht.	Bewegungsaufgabe
Kategorie 5 - Selbstbestimmung		
Interview/Zeile	Wörtliche Textpassage	Schlüsselwörter
A/68-70	Aso ich finds mit dere Klass e Useforderig a Grät zgah und bin darum sehr dankbar um die Bispil, wo sie sälber chönd ad Gerät und üebe, was sie Luscht hend.	Geräteturnen
A/165-167	Meistens düend sie sälber scho en Chef bestimme bi dere Vierergruppe, de het d Karte, de lueg und was s Material isch und au vo hine.	Kooperation
B/140	chum jetzt, han ich gseit, jetzt hüt mached mir öppis Neus.	Flexibilität
B/156-157	ja. Ich han vil au de Schüler überla. Zum Teil hends chöne d Karte ussueche. Und au vo de Rückmeldig her, sie hend gfunde, sie findet das u lässig, wänns sälber chönd ufstelle.	Umgang Karten

B/178-180 B/274-277	für mich isch s Highlight vo dene Wuche de Hinweis vonere Schüelerin gsi, wo im Klasserat gfunde het, chönd sie eus nid säge, will sie gmerkt hend, sie sind völlig überforderet, wenns eifach die Karte hend.	Aufstellen/Abräumen Aufstellen/Abräumen
Kategorie 6 - Partizipation		
Interview/Zeile	Wörtliche Textpassage	Schlüsselwörter
A/60-62	Und Mattenlauf.. und dänn höreds uf und dänn laufeds use und dänn müen mir abbräche und das isch dänn so chli de einti schadi Teil	Herausforderung
A/319-321	Ich find alli. Alli hend positiv gfunde, ähnm.. will sie hend sälber dörfe öppis Neus ufstelle und die einte sind länger drablibe als die andere.	Motivation
B/99-102	gaht use und und dänn hend mir halt ähm zwei Buebe wo rächt, wo wänd Gas geh.. sochli Ballspieli und d Meitli wo eher Angst hend und sich dänn zugziend.. und das alles under ein Huet z bringe.. isch nöd immer ganz eifach.	Herausforderung
B/248-250	sie hend chöne Vorzeige und die andere hend nahgmacht. Und das hends nachher gfunde, wieso chönd mir das nüme mache.	Vorzeigerunde
B/294-297	Und aber sie sind immer, usserd ei Mal, sie sind immer strahlend use schlussendlich. Und dänn hends amigs gseit, chönd mir s nächscht Mal wieder mache. Und mir hend amgis gfunde, es isch eso schräg glofe am Afang, aber sie wännds wieder mache.	Motivation
Kategorie 7 - Produktanwendung		
Interview/Zeile	Wörtliche Textpassage	Schlüsselwörter
A/177-179	7.1 Jetzt chunt mir zwar no in Sinn, s Seil hend sie nöd gwüsst wie amache, de hend mir gluegt wägem Knopf.	Seil
A/194-194	7.1 D Sitz find ich vor allem spannend, wenn Kind e Wahrnehmigsstöörig hend. Bi bi eus hend mirs nid brucht	Sitzteppiche
A/194-200	7.1 D Musik find i super, will mir immer scho Musik verwendet hend. Sie hend eifach die langsam nid gern. Es wär no e Idee, zu de CD, mer chönt no ergänze, dass mer d Stuck und d Titel gseht. Will d Kind hend sich interessiert und ich han gmerkt gha, dass ich die Info vermisse und ich villicht auch d	Musik

	Sache würd verwende. Da wär ich vom Titel und Sänger no froh.	
A/282-285	7.1 Das mit de Bänkli han ich no tricky gfunde, eifach mit em abefalle. Döde muen mer luege und dänn mit em Seil, eifach dass das Seil nid,.. und das mer luegt, dass die guet verknotet sind, will döde sind dänn sochli d Spieli	Bänke
B/136-138	7.1 Was mich wüekli erstunt het, isch das mit dene Wolke und dene Sternli .. i hans erst jetzt am Schluss brucht, sie hend so guet sooo guet druf reagiert.	Sternenbox
B/ 142-145	7.1 Zwüscheddure isch uf einmal eine ane gange und het eis anetah. Und dänn isch wieder mal eis wäg und so aber sie .. lässig, das hends lässiger gfunde als mit de Skala.	Sternenbox
B/163-170	7.1 ... Knöpf. Du hesch ganz vil mit Seili, vos festgmacht isch und das sött ja hebe und dänn hend mir rächt knorzted und für mich wär irgendwie no en guete Knopf guet gsi .. irgendwie so ne Darstellig wie mer das chönti mache. vo de Sicherheit her, oder .. die einte hend dänn bi eus nid eso funktioniert, will mir villicht z dünni Matte hend. bi gwüssne Sache, würdet mir no meh Matte lege, zur Sicherheit.	Seilknoten
B/174-175	7.1 Aso d Skalierig han ich vo afang a gno und de Sternehimmel die letschte zwei Mal.	Skalierung
B/ 197-198	7.1 Die einte hend dänn Teppich usedure mitgno und die andere hends eifach ligelah.	Sitzteppiche
B/200-202	7.1 Mit hend wölle bis zum Schluss bibhalte. Und drei Schüeler hends au i de letschte Woche no gschafft, vo afang uf de Teppich z sitze. Und die viert hets nid gschafft, die findet das doof.	Sitzteppiche
B/239-246	7.1 sie hend ja mängisch fast 20 Minute brucht, bis sies ufgstellt gha hend... Und ähm, dänn hends wüekli emale chöne über e Viertelstund Sache usprobire. Und das hends total gnosse.	Aufstellen/Abräumen
C/182-191	7.1 bim Sternehimmel, isch au echli .. ich han amel s Gefühl gha, sie hend bi allem was sie gmacht hend, fast scho en Stern anegmacht... ich han mir dänn mal no überleit, öb mers bi de Unterstufe mal chönd verbinde mit, en Stern und nebeddra isch e Linie und dänn chönd sie e kurzi Notiz mache, ich han dänn s Gefühl gha, de Stern .. aso weisch, dänn hends villicht au nochli öppis gschribe, wo au no guet wär.	Sternenhimmel
C/177-179	7.1 Ich han au mit de Vorzeigerundi han ich irgendwie s Gefühl gha, da müesst mer wie no meh.. aso no meh Akzent, betone, oder au dass irgendwie seisch, jetzt gönd ihr mal no dur alli Poste und okey, jetzt hend ihr no ein Durchgang Zit oder jede het ein Durchgang, düend jetzt wüekli öppis üebe, wo ihr dänn wännnd Vorzeige.	Vorzeigerunde
B/365-367	7.1 Bi eus isch halt eifach das wäge de Knöpf, wo mir finde, das wär no wichtig zum wüsse. Und äbe d Sicherheit. Das isch das wo mir chli hend.	Seilknoten
B/319-323	7.1 Aso das im Eckli hend mir nid brucht. Mit zwei Poste brucht mer das gar nid... Aber wänn du meh hesch, dänn müesst mer das schono kennzeichne.	Karten
A/34-35	7.2 D Bilder sind sehr anschaulich, es isch sehr klar was mer brucht.	Karten

A/67-70	7.2 Ich han nie öppis müesse helfe oder säge es isch falsch gsi. Wills ja uf de Rucksite no die ander het. Sie hend die brucht, dass hesch falsch anegstellt, die Matte.	Karten
A/75-77	7.2 Äh.. e Info. uf de Karte. Nei.. nei, absolut nei, für d Zit ganz sicher nöd. Es isch alles druf, d Mengi isch azeichnet für d Kind, sie chönds absolut selbstständig. 7.2 Aso was ich jetzt no lässig fänd, für mich persönlich. No, zu jedere Karte, oder em Gebiet no drü Ziel	Karten
A/258-265	7.2 Es müesst jetzt nöd bi jedere Karte stah, was wie wo, aber nur scho de Bereich, mängisch au meh, dass ich en Anhaltspunkt han und d Kind nochli uf öppis chan bringe. Und was wür würkli erwartet vo dem Lehrplan.. das weiss ich gar nid.. will ich kenn ihn ja nid.	Karten
B/175-178	7.2 Und i dene siebe Wuche hends zwei Mal dörfe .. so Karte neh, wos nur Material ga het. Und das hends total lässig gfunde. D Stimmig isch besser gsi döde, sie hend au e grossi Phantasie gha, was sie ufstelled.	Karten
B/209-212	7.2 Wäge de Sicherheit hend mir dänn biz müesse luege.. ja.. Bi dene Karte wo sie sälber chönd mache, hen mir letschte Mäntig eifach no meh Matte anegleit, damits sicher gnuet gschützt isch.	Karten
B/263	7.2 Und ich hans no lässig gfunde, die obedure.	Karten
B/ 325-326	7.2 Sie hend d Hintersite gar nie gross agluet. S Foti und ganz schnell hends usegfunde, dass alles das müend dusse ha.	Karten
C/182-191	7.2 Nöd z vil han ich au s Gfühl. Und ebe am Schluss, d Rucksite hends nöd vil agluegt und nöd vil brucht. Ich han s Gfühl dass isch sicher au bi höhere Stufe wär das sehr nützlich. Zum Teil halt au zum Zeug womer nöd eso guet gseht ufem Foti, dass mer das nomal chan naluege... Wänn jetzt alles uf eim Blatt wär, wärs sicher z vil a Informatione. Ich finds eso guet troffe.	Karten
C/177-179	7.2 sehr guet illustriert und ich finds eigentlich au no cool, will sie müend würli guet.. i mein jetzt da mit de Sprosswand müend sie würkli guet luege, wo isch das Seil dra und so.	Karten
C/69-71	7.2 de Plän, find ich au, aso halt bin ich zerscht echli skeptisch gsi, aber ich finds eigentlich mega cool, ebä, dass mer ihne.. sind ja eigentlich selbsterklärend, aso bruched schono meistens Unterstützig i de Unterstufe, vo Erwachsene	Karten
A/127-130	7.3 Nei, ich hans, es isch no.. villicht schwierig zum säge. Für mich isch guet. Ich finds es guets. Ich han villicht d Luxusversion gha, dass ichs scho kennt han und es isch drum guet verständlich gsi.	Handout
B/106-108	7.3 Ich hans spöter nomal duregläse. Und ähm finds eigentlich rächt guet. Aso nöd rächt. Es isch ilüchtend, was gschriben isch. Mer verstahts, genau. Ich finds so guet,	
B/123-125	7.3 Aber für mich jetzt, will ich äbe scho so vil ghört han und de Kopf süschd no volle han, han ich s Gfühl vo mir her würds nid bruche.	Handout
B/131-132	7.3 Für mich ischs so ok. Wänn z vil isch, dänn lisch es nüme dure.	Handout
C/51-54	7.3 Selbstwirksamkeit.. isch zum Bispil öppis gsi. Das die villicht scho erwähnsch.. wänn überhaupt,	Handout

C/41-45	<p>aber äbe glich scho im Text vo de Awendig erwähnsch und wänn nachher findsch, wenn ihr da no me wönd wüsse, oder witeri Ausführe de zue gids im Theorieteil.</p> <p>7.3 ich finds natürlich uf e Art immer cool, wenn mer das chan theoretisch Untermaure. Ich wüsst jetzt nöd, öb wie, öb mer das nöd chönti ufteile, weisch, dass wie seisch ja.. ähmm.. Du machsch e theoretischi Einleitig, ähmm.. en theoretische Teil und nachher en praktische Teil</p>	<p>Handout</p> <p>Handout</p>
C/28-36	<p>7.3 Ich hans eigentlich guet verständlich gfunde... Und döde isch nomal... döde bin ich nid ganz nahcho, dass mer wie zwei Verwendige het. Aber süschd im Allgemeine guet verständlich... ja aber ich find es süschd eigentlich en klare Aufbau, äbe au de... es isch nahvollziehbar, was d Idee dehinder isch.</p>	
B/306-311	<p>7.4 Mir hend jetzt dänn d Perspektive im M/U und dänn würd ich gern mal d Rücksite vo de Karte präsentiere. Das wär für mich no d Krönig und wännns ganz guet isch, dänn au emale no sälber ein Poste ufzeichnen. Jetzt isch gad no so de letscht Schritt, da mached mir no was mit Perspektive und das chönd mer total guet kombiniere.</p>	Fächerübergreifend
A/41-42	<p>7.5 Aber dur das, dass mir nur acht Kind hend, langeds mit vier und vier Kind zwei Poste</p>	Bewegungsaufgaben Aufstellen/Abräumen
A/163-165	<p>7.5 Bi dem isch es genial zum Ufstelle. D Kind hend Freud am Ufstelle. Es machte ihne total Spass, will sie hend e Karte.</p>	
A/234-236	<p>7.5 gfallts wüekli guet. Und sie macheds gern. Vor allem s Aufstelle und Abraume isch nie es Thema. Jedi Gruppe raumt ihre Poste uf, isch nie es Thema.</p>	Autstellen/Abräumen
A/246-248	<p>7.5 Und ich bin meistens im Raum inne. Das isch bi eusne absolut ein Muss. Vor allem bi dem chline Raum und wenn mer de Barre no het müesse use ne.</p>	Autstellen/Abräumen
A/352-353	<p>7.5 Und das machts wüekli abwechsligsrich und fühlt de Turnunterricht mit sinnvolle Sache.</p>	Inhalt
B/301-304	<p>7.5 Aso mit zwei Poste, dänn langeds guet mit meh Matte. Aso für meh als zwei Poste hend mir nie ufgestellt und dänn chamer guet no meh Matte ne. Und süschd würd ich eifach bi de einte Sache wüekli meh Matte anemache.</p>	Bewegungsaufgaben
B/349-352	<p>7.5 Aso süschd zwei Stund Turne wär schwierig, aber wänn mir das zwei Stund mache chönd. De chöndsch es Ufstelle, mache lah und am Schluss no es Spieli, das wär optimal. Dänn chöndsch zwei Stund fülle.</p>	Lektionenanzahl
C/218-221	<p>7.5 Vor allem dur das.. de Chef isch e gad motiviert. Villicht nid eso vom Schaffe, me vom befehle. Aber es het eigentlich u guet funktioniert. Und nöd nur vom Ufstelle au bim Ufraume. Dass sie glich au eigentlich erstaunlich guet mitgmacht hend.</p>	Autstellen/Abräumen
C/212-216	<p>7.5 Aso ich finds e cooli Idee, muen i säge. Zerscht bini mir nöd eso sicher gsi und ha dänkt, ua jetzt müends das selber ufstelle und so. Aber schlussendlich isch das eigentlich gad en mega coole Punkt. Und sie nachher verantwortlich sind, dass de Poste de stah.</p>	Autstellen/Abräumen
C/121-123	<p>7.5 süschd s Aufräume halt. Das isch ja immer es Problem. Aber het eigentlich au guet, erstaunlich</p>	Autstellen/Abräumen

C/117-119	<p>guet funktioniert, han ich gfunde, dass sie guet mitgmacht hend.</p> <p>7.5 d Postewechsel sind eigentlich guet gange. Mit em Abstelle vo de Musik au, wo ich au es guets Mittel find, dass en Break gid.</p>	Bewegungsaufgaben
Kategorie 8 - Emotionales Lernen		
Interview/Zeile	Wörtliche Textpassage	Schlüsselwörter
A/223-226	Und dänn gids natürlich die wos zelebrired und am liebschte stundelang und ich bin nanig fertig und ich wett das jetzt au no..das isch so chli s Thema.	Vorzeigerunde
A/229-231	S git immer no Aussage wie na, lueg der ander a. Dänn muen mer luege und ich hoffe, dass klapped de au no.	Vorzeigerunde
A/296-298	Es isch nur ei Mal vor cho, dass gseit hend, ah die hend de besser Poste... das isch dänn wieder Umgang mit Anforderige, hets sehr vili Möglicheite.	Bewegungsaufgabe
A/323-325	Und d Eigeninitiative isch glaub.. dass sie Karte hend, womer chan ga luege und es isch dänn au für sie es Erfolgserlebniss,	Karten
A/354-355	Und gad vor allem bim emotionale, soziale Bereich bin ich sehr dankbar	Inhalt
B/108-114	Ich finds so guet, will wüekli uf d' Emotione igange wird. Oder, das isch öppis, wo eusi Kind wahnsin-nig belaschtet, .. beschäftigt und da sinds mängisch eso überforderet, wänns mängisch eifach i ihre Wält sind und nur mit ihrne Sache beschäftigt, dass gar nöd chönd uf.. uf nüt igah. Oder dänn sinds eso hässig, dänn flügt eifach s Züg dur d Gägend und dänn powered sich us,	Inhalt
B/136-138	Was mich wüekli erstunt het, isch das mit dene Wolke und dene Sternli .. i hans erst jetzt am Schluss brucht, sie hend so guet sooo guet druf reagiert.	Sternenbox
B/141-142	und sie hend immer öppis wölle dezue säge am Schluss.	Sternenbox
B/251-253	S Vorzeige hend mir immer gmacht. Mängisch hend mir bim erste wägem applaudiere öppis müesse säge.	Vorzeigerunde
C/ 128-134	Aso emotionals Lerne, wenn ich das richtig verstahn, isch sicher die Vorzeigerundi. äh, dass sie döde wie de anderne öppis chönd zeige, sie mached döde selber öppis, ähm und chömed Applaus über, was ich au finde, dass isch wichtig. Ja, dass alli applaudiered. Mer het au gemerkt, dass ihne das vil gid und äbe dass sie au merked, wenn irgendöppert nöd klatsched, oder nur ein Mal klatsched, dänn isch es irgendwie gad scho aso ja, fühlled sie sich agriffe.	Vorzeigerunde

Kategorie 9 - Rahmenbedingungen

Interview/Zeile	Wörtliche Textpassage	Schlüsselwörter
A/8-9	Aso mir hend acht Buebe. Mittelstufe vierit bis sechsti Klass, altersdurchmischt.	Klassengrösse
A/11-18	Aso wo ichs duregfuehrt han, han ich immer e Doppelstund gmacht im Turne. Will das brucheds zum Ufstelle. Sie bruched die Zit und au zum iuebe, bruchts.. bruchts alles will mir mached es Einwärme no sowieso zerscht und das isch ja scho.. mitem Alle spile mitem Spiel säged mir e Viertelstund und dänn no bis ufgstellt hend, bis güebt hend und bis vorgstellt hend, hends scho ewigs.	Lektionenanzahl
A/21-22	e Sozialpädagogin und en Praktikant isch bim Turne immer debi, mir sinds Dritte.	Erwachsene Personen
A/35-41	Mir hend eifach e alti Turnhalle und en chline Geräteruum. D Auswahl a Möglicheite sind bi eus leider nöd eso toll und das heisst konkret, dass ich meh als zwei Poste gar nid chan ufstelle, will mer zum Bispil vo de Matte her, mir hend ei Grossi und ei Mittleri no.. vo de Chline isch es keis Problem, aber es ich eifach wie s Material nöd langed, zum Bispil zum drü Poste mache	Ausstattung
A/45-46	Vo de Grösser her han ichs guet gfunde, will es isch au übersichtlich	Ausstattung
A/48-50	Es isch me, s Material wo dänn schad isch, dass mer muen luege, was wählt mer jetzt us für die zwei Poste, dass d Kind wüekli s Material zur Verfügung hend	Ausstattung
A/349-351	Ja wie ichs generell finde. Ich bin sehr dankbar. Vor allem, will es isch nöd e Regelklasse, es sind nöd 20 Kind oder 15 Kind, womer chan es Spiel mache.	Inhalt
B/3	Zwei,.. zwei Meitli, zwei Buebe	Klassengrösse
B/9	Isch immer Mäntig gsi. Aso halb drü bis Viertel ab drü.	Lektionenzahl
B/13-16	Aso für die vier Schüeler oder au mal Acht würeds sicher lange. Materialie hend mir nöd ganz alles gha. Mir sind da no dra die zum Teil z beschaffe. Bälle fähled, >Schulglocke läutet< richtig gueti Seil fähled, ja....	Ausstattung
B/18	d Grundsache hend mir gha.	Ausstattung
B/132-136	Vo dem her wärs wüekli guet, wänn mer zwei Lektione Zit het. Womer dänn wüekli au chönd, vor allem wänn mer dänn au me Kind het, womer dänn auch chönd verschieden Sache chönd usprobiere dänn und das isch jetzt eifach vom Stundepan her überhaupt nöd dine gläge..	Lektionenzahl
B/237-238	S Aufwärme isch äbe leider nüme möglich gsi. Das han ich chli schad gfunde.	Ablauf
C/3-4	Es sind zwei Meitli und drü Buebe. Aso zwei bis drü, wenn nöd eine gfällt het.	Klassengrösse
C/8-9	Aso es isch immer mindestens no ei Lehrperson und süschd d Sozialpädagogin.	Erwachsene Personen
C/13-15	Es isch relativ chli, e chlini Turnhalle, aber es het eigentlich no erstaunlich vil Gerät und so. Aso gnü-	Ausstattung

	egend Gerät, aso alles, was mer brucht uf chlinem Raum.	
Kategorie 10 - Soziales Lernen		
Interview/Zeile	Wörtliche Textpassage	Schlüsselwörter
A/165-167	Meistens düend sie sälber scho en Chef bestimme bi dere Vierergruppe, de het d Karte, de lueg und was s Material isch und au vo hine.	Gruppen
A/179-180	Sie hend eigentlich lang disuktirt und gstritte (lacht) wo dass das Seil obe ane chunt	Aufstellen/Abräumen
A/216	Dänn stelleds uf, sehr selbstständig.	Aufstellen/Abräumen
A/229-231	S git immer no Aussage wie na, lueg der ander a. Dänn muen mer luege und ich hoffe, dass klapped de au no.	Vorzeigerunde
A/268-276	Aso s Mitenand, mer isch e Gruppe. S Mitenand Ufstelle, dänn wer macht was, aso dass isch für mich ganz fest sozials Lerne. Wo gid mer ab, übernimmt öppert d Führlig, dass mer au chli lueged, chönd mitenand zämeschaffe. Das find ich sehr schön, das macheds wüekli erstunlich guet. Und dänn halt au d Reihe bilde. Wer isch jetzt druf und dänn d Kind gumped scho druf, ja ich bin nanig fertig... vo döde her find ich bietet sehr vil.	Aufstellen/Abräumen Bewegungsaufgabe
A/290-296	Aber döde müends eifach lerne enand in Rueh la, warte und Respekt vor em Umgang. Das isch sicher no es Thema, vor allem au dänn, wänns nid eso zwäg sind, d Stimmig nöd eso guet isch, aber das isch für mich so.. au bim Vorführe.. ohni Auslache, Respekt wänn de eint chli länger het, nöd Auslache, isch aso alles drin gsi. Und Aufraume isch au sozials Lerne.	Bewegungsaufgabe Aufstellen/Abräumen
A/330-333	Aha, ja. Und das mit em drablibe isch klar. Die einte hend nüt bsunders vorgfuehrt und es het dänn au söttigi geh, wo sich verweigered bim Vorführe. Will de eint het z lang gha und dänn hets es Reiheproblem geh	Vorzeigerunde
A/354-355	Und gad vor allem bim emotionale, soziale Bereich bin ich sehr dankbar	Inhalt
B/182-186	Und jetzt hend mir wüekli e Halbzeit s letscht Mal ufgstellt gha, und lässigi Poste. Sie sind völlig überforderet gsi, wer holt jetzt was und dänn sind natürlich wänn Ring gsi isch, sind nur Ring abegla worde und alles anderi nöd gholt.	Ablauf
B/254-256	und bi de einte Schülerin hends immer, au wänn sie mängisch eifach nur öppis komischs gmacht het, applaudiert.	Vorzeigerunde
B/287-292	Aber und. ich dänks es isch für eusi Kind, dass es emale müend schwätze mitenand, emale öppis ushalte e gueti Üebig. au wänns für eus mängisch total schwierig gsi isch. Und sie hend sich wüekli mitenand müesse abgeh, wo mir ja süschd i de Regel da ine, aso mir mached scho Sache, aber nie i	Gruppen

B/358-362	dem offene Rahme. Es isch total spannend gsi, sie hend sich gägesitig ghulfe. Und es het keis Uslache geh... Aso das isch wüekli total lässig si. Sie sind wüekli extrem begeisterigsfähig.	Gruppen
C/140-142	Also ja äbe, dass als Gruppe gemeinsam en Poste ufstellsch und nöd dur en Lehrer agleitet wirsch, sondern das eigentlich selber chasch mache.	Aufstellen/Abräumen
C/135-138	Im soziale Bereich ebe mit durch gemeinsam en Poste ufstelle, aso und halt au ebe irgendwie chli die sich verändern Hierarchie wo halt hesch. Aso ein Mal isch de dä Chef vom Poste und ein Mal isch es en andere. Und das sie sich dadurch au mal müend underordne.	Aufstellen/Abräumen
C/72-76	aber äbe scho nur, dass sie mal de Chef sind und dass chönd organisiere sozüge und halt äbe au die ähm. ich finds au no spannend, will emale isch de dä Chef und dänn de ander und de ander muen Folge, dass find ich cool und au dass sie wie selbstständig als Gruppe öppis chönd mache, aso.	Aufstellen/Abräumen
Kategorie 11 - Rollenaufteilung		
Interview/Zeile	Wörtliche Textpassage	Schlüsselwörter
A/24-31	Aso bi .. sind mir hend immer zwei Poste ufgestellt und mir sind,.. es isch immer je ein Erwachsene bim Poste gsi und das chunt drufah, wänn all glich awesend sind und nöd öppert use muen mitemene Kind, bin ich bi de Musik gsi. Aso ich han d Musik laufe la und chli gluegt, was wie wo funktioniert und de Praktikant und d Sozialpädagogin sind dänn bi de Poste gsi und hend d Kind unterstützt wänns Hilf brucht hend und eifach gluegt, dass es funktioniert.	Beobachterrolle
A/70-78	Und was ich bim Ufstelle chan luege, gsehn ich wie fit sie sind, aso abgseh vom hilfsbereit, sonder was mögeds, dänn han ich d Möglichkeit durch das, dass ich bi de Musig stahn, vo wiitem luege u gsehn ich beidi Gruppe und chan d Kind so beobachte, wie gönds e Sprosswand duruf, wie gum-peds obe abe. Und erfahr eigentlich fast meh, für jetzt z wüsse wo stönds, als wenn ich säge hüt mached mir Ring, oder hüt mached mir Bocksprunge oder Trampolin	Lernstandserfassung
A/212-216	Und dänn isch äbe de Praktikant und d Sozialpädagogin debi bi einere Gruppe und düend im Hintergrund luege, dass es ke Streit gid, es isch meh sochli.. i de Nöchi. Ich lan d Musik laufe, scho döde. und wüekli zeitsparend und aregend auf für mich.	Beobachterrolle
A/355	Mir hend eus so ufteilt, dass jeweils öppert amene Poste isch und mir danäbed gstande sind. Und hend ihne gseit, wänn ihr Hilf bruched, dänn sägeds eus. Wänns öppis Kriminells hend wölle mache, dänn hend mir gfunde, dass mached mir nöd. Das isch au bi dene Poste wo sie sälber hend chöne ufstellt, da hend mir bi de	Entlastung
B/340-349		Aufsichtsrolle

C/216-218	<p>einte Sache gseit, dass gaht nid, dass isch gföhrlich. Ähm.. und suschd.. mir hend sovil glached. Aso würkli.. mir sind eifach döde gsi, dass kei Krach überchömed, dass beidi öppe glich vil Zit bi de Poste hend und de Rest hend mirs mache la. Und das hends total gnosse.</p> <p>Klar luegt immerno e Lerhperson, aber dass sie äbe au s Gefühl überchömed, das wo i mach hilft öppis und ich chan sälber öppis cools mache.</p>	Beobachterrolle
-----------	--	-----------------

